

Les haches de pierre en contexte gallo-romain

Au delà de la pierre de foudre

Mémoire de Master 1 présenté par Benjamin BOBER

Sous la direction de la professeure Sandrine Agusta-Boularot et de Stéphanie Raux

Master Archéologie et Histoire des Mondes Anciens – Parcours Archéologie des Gaules romaines et Méditerranée occidentale

2022-2023

Université Paul Valéry – Montpellier 3

UFR UFR 3 Sciences Humaines et Sciences de l'Environnement

Laboratoire UMR 5140 Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Remerciements

Je tiens à remercier les directrices de ce mémoire Sandrine Agusta-Boularot (Université Paul Valéry Montpellier 3) et Stéphanie Raux (INRAP) qui m'ont permis de mener à bien ce travail par leurs conseils avisés.

Merci à Isabelle Fauduet (CNRS) qui m'a mis à disposition sa précieuse base de données sur les temples à plan centré en Gaule. Grâce à cela et aux recommandations précieuses de Thomas Huet (University of Oxford) j'ai pu élargir ma réflexion.

Merci aux chercheurs et chercheuses du monde entier qui m'ont permis d'avoir accès à de la documentation difficilement accessible en France ou qui m'ont transmis des informations précieuses pour mon travail : Astrid Bonnet (Musée Crozatier), Elsa Frangin (INRAP), Cesare d'Annibale (Parks Canada), Jean MacIntosh Turfa (University of Pennsylvania), Benjamin Marquebielle (Université de Toulouse), William Van Andringa (EPHE), Mihai Bărbulescu (Universitatea Babeș-Bolyai), Mark Lewis (National Roman Legion Museum, Caerleon), Françoise Bostyn (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Fabienne Dugast (INHA), Hervé Pomarède (INRAP), Justine Cadart (Pas-de-Calais, Direction de l'Archéologie).

Merci à Marie, Martin, Rose, Loup et Elsa pour tout le reste et plus encore.

Sommaire

Remerciements	3
Sommaire	5
Introduction.....	7
Préambule : la hache polie du Néolithique à la conquête romaine	9
1. La hache de pierre à l'époque gallo-romaine, un objet multiple.....	11
1.1 Établissement du corpus	11
1.1.1 Recherches bibliographiques	11
1.1.2 Sélection du corpus	12
1.1.3 Résultats	16
1.2 La hache en contexte culturel.....	17
1.2.1 Les différents types de hache.....	18
1.2.2 Lieux de dépôt et assemblages	23
1.2.3 Analyse géographique et diachronique	26
1.2.4 Pourquoi des haches polies dans les sanctuaires de Gaule romaine ?.....	34
1.3 La hache polie comme objet prophylactique ou curatif ?.....	40
1.3.1 Se protéger soi-même.....	40
1.3.2 Protéger un édifice	43
1.4 La hache en pierre, un objet du quotidien comme les autres ?.....	46
1.4.1 La permanence de l'utilisation d'outils lithiques à l'âge du Fer	46
1.4.2 Haches de pierre et artisanat à l'époque gallo-romaine	49
2. Perceptions possibles de la hache polie.....	53
2.1 Un éclair pétrifié	53
2.1.1 Plinie l'Ancien et les céraunies : la base de l'interprétation	53
2.1.2 Les confirmations par l'ethnologie.....	60

2.1.3	L'identification de la hache polie à la foudre en contexte archéologique.....	61
2.1.4	Offrir la foudre ?.....	66
2.2	Une hache.....	68
2.2.1	Un objet hors du commun ?.....	68
2.2.2	Un objet en lien avec le passé (et le pouvoir) ?	71
2.2.3	Un symbole divin.....	73
	Conclusion.....	76
	Bibliographie.....	77
	Sources écrites.....	77
	Cartes Archéologiques de la Gaule (CAG).....	77
	Publications scientifiques.....	78
	Table des figures et tableaux.....	88
	Catalogue.....	90
	Contexte culturel.....	91
	Contexte artisanal.....	157
	Contexte domestique.....	170
	Contexte funéraire.....	191
	Autres contextes.....	195

Introduction

Les différentes cultures humaines ne sont pas suspendues dans le temps et dans l'espace. Elles se développent au contact d'autres groupes humains, en adoptent certains traits ou au contraire mettent en place des pratiques totalement opposées à celles de leurs voisins. Elles évoluent également sur un territoire qui généralement n'est pas vierge de toute occupation humaine précédente. Les Gallo-romains du début de notre ère vivent dans un paysage qui a été en partie modelé depuis plusieurs milliers d'années. Les mégalithes, les tumuli, et, plus proches dans le temps, les oppida, font autant partie du monde gallo-romain que les aqueducs, les villae ou les amphithéâtres. Certaines de ces structures anciennes sont parfois remobilisées et intégrées à des structures que l'on peut qualifier de typiquement gallo-romaines. Le temple de la Roche du Vieux Garçon à Triguères (Loiret) est ainsi construit autour d'un menhir. Les exemples de sanctuaires bâtis sur le site d'ancien oppida (Le Châtelard, Lardiers (Alpes-de-Haute-Provence), Vernonnnet, Vernon (Eure), ...) ne sont pas rares. Le caractère « antique » de ces vestiges était sans doute perçu et en faisait des géosymboles mémoriels structurant un territoire (Golosetti 2016, p. 39).

À un niveau plus modeste les Gallo-romains se voyaient parfois confrontés à des artefacts vieux de plusieurs centaines voire de plusieurs milliers d'années : des lames de silex, des haches polies, des poteries anciennes, des armes de bronze, des fibules. Peut-être étaient-ils trouvés en lien avec ces vestiges architecturaux anciens. Peut-être étaient-ils découverts dans des lieux a priori vierges de constructions mais déjà investis d'une certaine religiosité, comme des sources, des cols, des marais. Peut-être enfin étaient-ils simplement mis au jour au gré de labours ou de travaux de terrassement. Les hommes et les femmes de cette époque les ont ramassés, parfois gardés, parfois déposés dans un sanctuaire ou sous le seuil d'une maison, s'en sont parfois servi comme outils.

Depuis la fin du XIX^e siècle, il est acquis que la présence de ces artefacts dans les couches datées des premiers siècles de notre ère n'est pas le fruit d'une perturbation de la stratigraphie. Ils ont bien été prélevés et manipulés à l'époque gallo-romaine. En 1998, A. Mehling propose un cadre théorique pour les objets découverts en usage secondaire qu'il appelle « *archaica* » (Mehling 1998, p. 90). Il propose de les répartir en quatre groupes :

- Les objets collectés pour être recyclés et utilisés soit pour le même usage que celui pour lequel ils ont été conçus initialement, soit pour un tout autre usage. Ils peuvent aussi être utilisés comme matière première
- Les objets collectés pour des raisons esthétiques
- Les objets collectés pour leur référence au passé

- Les objets collectés pour les vertus magique que certains leur prêtaient

Les travaux d'A. Mehling et de ceux qui s'en inspirent introduisent également une nuance salutaire en indiquant qu'à une époque donnée un même objet peut être perçu de manières différentes, en fonction notamment de la classe sociale (Skóra et Kurasiński 2020, p. 355).

Cette étude propose d'analyser la question des *archaica* à l'époque gallo-romaine par le biais d'un objet singulier : la hache de pierre polie. Depuis les travaux conduits à la fin du XIX^e siècle, l'interprétation dominante est sans appel : les Gallo-romains ne percevaient pas l'origine humaine de ces objets. Les haches en pierre polie n'étaient à leurs yeux que des éclairs pétrifiés, aussi appelés céraunies. Cette hypothèse repose sur deux sources : les sources écrites, notamment un passage de l'Histoire Naturelle de Pline l'Ancien, et les témoignages ethnographiques collectés en Europe et dans le reste du monde au cours du XIX^e siècle. L'objectif de ce travail est d'analyser les sources archéologiques, parfois anciennes, afin de questionner cette interprétation. Est-il possible de la valider, de la nuancer, d'apporter d'autres pistes ?

Après un très court préambule sur l'histoire de la hache de pierre polie depuis sa diffusion en Europe occidentale jusqu'à l'âge du Fer, je présenterai les contextes archéologiques gallo-romains dans lesquels des haches polies ont été mises au jour. À partir d'un corpus de 73 sites répartis sur l'ensemble du territoire des Gaules, il s'agira d'analyser si les lieux de dépôts, les assemblages, les traitements particuliers permettent de caractériser les raisons pour lesquelles les haches polies ont été manipulées. Cette première analyse permettra ensuite de s'interroger sur la manière dont les gallo-romains percevaient la nature des haches polies : pierres de foudre, mais encore ?

Préambule : la hache polie du Néolithique à la conquête romaine

L'objectif de ce préambule n'est pas de faire une synthèse complète de l'histoire de la hache en pierre polie sur le territoire de la France actuelle entre le Néolithique et la conquête romaine, mais de rappeler quelques éléments clefs.

L'ampleur colossale des travaux menés par P. Pétrequin et ses équipes au cours des ANR JADE 1 et 2 (Pétrequin *et al.* 2012 ; Pétrequin *et al.* 2017) ainsi que les récentes études régionales ont profondément mis à jour les connaissances que nous avons sur les modes de production et de diffusion des haches polies au Néolithique, en particulier les grandes lames en roche dure, mais aussi sur la signification que pouvaient avoir ces objets à cette époque. La hache en pierre polie apparaît au Proche-Orient vers 8700 avant J.-C. et se diffuse progressivement en Europe au cours du Néolithique. Elle est alors produite de façon massive dans plusieurs territoires. Rien qu'à partir des grandes minières de silex on estime que plusieurs millions de haches polies ont été façonnées (Didier 2021, p. 61). Si la hache est l'outil par excellence des premiers agriculteurs et défricheurs, elle ne reste pas cantonnée à sa fonction technique. Les travaux de P. Pétrequin et de ses équipes ont en effet montré que dès le Néolithique, la hache est socialement surdéterminée pour devenir un objet-signe. Ce phénomène se manifeste particulièrement par l'intermédiaire des grandes haches polies taillées dans le jade alpin au Néolithique moyen. Ces objets sont alors au cœur de réseaux d'échange parcourant l'Europe : on les retrouve de la Bretagne aux rives de la mer Noire. Les contextes de découvertes, dans des sépultures de personnages de haut rang ou dans des dépôts cultuels montrent que les grandes haches polies ont indéniablement une valeur religieuse véhiculée par des mythes complexes sur lesquels s'appuient une société inégalitaire. La hache est à la fois une arme efficace pour donner la mort, et un outil mâle pour reproduire les cycles agricoles et perpétuer la vie (Pétrequin *et al.* 2017, d'après la recension faite par Augereau 2020, p. 365).

À l'époque de l'exploitation des jades alpins entre les V^e et IV^e millénaire, on constate déjà qu'une Europe du cuivre, plutôt à l'Est, se développe en parallèle d'une Europe de la pierre, plutôt à l'Ouest. Au fur et à mesure que la métallurgie se perfectionne, l'exploitation des grandes carrières de silex diminue (Didier 2021, p. 61). La hache change de forme et de matériau, de la pierre au bronze, mais garde une grande puissance symbolique et se trouve dans des dépôts de plusieurs dizaines de pièces. Parfois le lien avec la hache polie demeure. En Bretagne, de nombreux outils de métallurgistes ont été réalisés sur des haches polies néolithiques. Est-ce une manière de rattacher la métallurgie à un « temps des ancêtres » (Boutoille 2020, p. 192) ? La question des usages et de la perception de la hache polie en tant qu'*archaica* à l'âge du Bronze puis du Fer est d'une grande complexité. Plusieurs études montrent la présence d'outils lithiques dans des sépultures (par exemple Verger 2019, p. 274), sur des

sites d'habitation (par exemple Chausserie-Laprée et Nin 2016, p. 11) ou encore dans des enclos à la nature non définie (par exemple Herbin *et al.* 2013, p. 85) mais aucune synthèse n'existe à ma connaissance. La réaliser n'est pas l'objet de ce mémoire et encore moins de cette partie, même si elle apporterait sans doute des éclairages précieux sur la période qui m'intéresse ici.

Au moment de la conquête romaine, la hache en pierre polie a donc toujours fait partie du monde qu'occupaient les habitants et les habitantes du territoire français actuel, et il est loin d'être certain qu'une hache déposée dans un sanctuaire au I^{er} siècle n'a pas déjà vécu de nombreuses péripéties depuis son extraction d'une minière du Bassin parisien ou des carrières du Mont Viso.

1. La hache de pierre à l'époque gallo-romaine, un objet multiple

1.1 Établissement du corpus

1.1.1 Recherches bibliographiques

À ma connaissance, il n'existe pas pour la France de publication listant de manière exhaustive les haches polies et autres produits de l'industrie lithique préhistorique découverts en contexte gallo-romain. Certains travaux ont pu toutefois servir de base à un tel inventaire. L'ouvrage de W. Rodwell *Temples, churches and religion: recent research in Roman Britain : with a gazetteer of Romano-Celtic temples in continental Europe* présente ainsi en annexe une liste de temples à plan centré et compile les données relatives au mobilier (Rodwell 1980). L'auteur y signale les éléments qui lui paraissent remarquables et livre une vingtaine de sites sur lesquels des haches polies ont été trouvées. Cet inventaire est mis à jour et complété par L. Bourgeois (Bourgeois 1999, p. 185) qui liste vingt-quatre sites présentant des « offrandes d'outils préhistoriques dans les ensembles culturels gallo-romains ». Trois découvertes qu'il mentionne n'ont pas fait l'objet de publication.

Pour aller au-delà du simple contexte culturel, j'ai donc procédé au dépouillement des 138 volumes des *Cartes archéologiques de la Gaule (CAG)*¹. Cette entreprise ne fut pas aisée. Les index sont de qualité diverse, quand ils ne sont pas simplement indigents comme ceux des volumes sur la Côte-d'Or. Parfois l'entrée sera fort logiquement à « hache polie », parfois simplement à « hache » ou « hachette ». Parfois il faudra rechercher par matière, « silex », « serpentine », « dolérite ». Parfois les haches polies se trouvent derrière l'entrée « amulette » ou « hache votive ». Parfois encore, les index ne sont organisés que par type de contexte et la référence à une hache polie peut-être cachée derrière une entrée « Artisanat et commerce, objet divers » (CAG 51/2). Une fois passé ce premier obstacle, vient le contenu lui-même. À de très rares exceptions près, les CAG font état de résultats de recherches remontant à la deuxième moitié du XIX^e siècle. Elles sont donc tributaires des méthodes, vocabulaires et cadres interprétatifs qui ont largement évolué en un siècle et demi. Les CAG mentionnent par

¹ Afin de faciliter l'accès aux informations contenues dans les *Cartes archéologiques de la Gaule*, j'ai choisi un mode d'appel de références différents de celui utilisé pour les autres publications. L'appel se fera par CAG suivi du numéro de département (le cas échéant suivi du numéro de volume, par exemple 51/2), du numéro de l'entrée à la commune (le cas échéant suivi du numéro de site, par exemple 263/5) et enfin du numéro de page. Dans la bibliographie en fin de volume les CAG sont traités à part et une table de correspondance est dressée avec la référence bibliographique développée.

ailleurs aussi bien les résultats de découvertes fortuites que ceux de prospections ou de fouilles plus ou moins fines.

Plus de la moitié des volumes ayant été publiés avant 2002 (voir figure 1) il a semblé important de compléter avec les *Bulletins Scientifiques Régionaux*, qui pour certains sont disponibles en ligne depuis 1991 jusqu'à maintenant. Seuls ces derniers ont été exploités.

Enfin, une partie du corpus a été constituée grâce à une recherche bibliographique classique s'appuyant sur des moteurs de recherche spécialisés (Persée, Jstor) ou généraliste (Google Scholar).

Figure 1 : Répartition de la publication des *Cartes Archéologiques de la Gaule dans le temps*

1.1.2 Sélection du corpus

1.1.2.1 *Les sites retenus*

Tous les sites ainsi repérés n'ont pas été inclus dans le corpus d'étude. Le maître-mot ici est « prudence ». Dans une réponse à l'article de L. et R. Adkins (Adkins et Adkins 1985) listant les haches néolithiques trouvées en contexte romain en Grande-Bretagne, R. Bradley (Bradley, 1986) critique sévèrement les sources utilisées pour établir un tel inventaire. Pour lui, 18 des 40 sites mentionnés sont à exclure purement et simplement du corpus, et 10 autres sont douteux à ses yeux. Son analyse repose sur la lecture des articles cités, souvent anciens, vagues, ne permettant pas d'estimer si la hache est liée à une occupation néolithique ou si elle a fait l'objet d'un dépôt à l'époque romaine. J'ai repris à mon compte ces observations dans la constitution de mon corpus, et dans la mesure du possible je suis remonté aux publications originelles.

J'ai fait le choix d'exclure systématiquement les découvertes fortuites relevées notamment dans les CAG. Il est en effet très difficile, si ce n'est impossible, de percevoir si une hache polie trouvée avec quelques monnaies romaines ou des *tegulae* est résiduelle ou non².

Ont été exclus également les résultats de fouilles anciennes n'ayant pas permis de qualifier avec précision la nature du site et/ou du contexte de découverte. Certaines indications sont particulièrement floues et n'apportent aucune information digne d'intérêt³. Dans certains cas, en revanche, la description qui est faite laisse fortement supposer que les haches ont été trouvées en contexte culturel, surtout lorsqu'on les compare avec d'autres sites bien identifiés. On trouve ainsi à Compiègne (Oise) la mention de haches associées à des statuettes d'argile, des monnaies, de la faune⁴. À Bailloulet (Lot-et-Garonne), « on a découvert, en 1862, une construction avec maçonnerie en pierre et silex secs, formant un carré de 5 m, avec des murs de 80 cm d'épaisseur. On y a ramassé des *tegulae* et des poteries ; dans un des angles se trouvait un dépôt d'une vingtaine de hachettes polies ébauchées et un couteau en silex. » (CAG 76, 53 p. 115). Cette disposition fait beaucoup penser à un dépôt dans la galerie d'un temple à plan centré, comme on le verra. Toutefois, dans la mesure où aucune publication récente n'est venue reprendre ces différents dossiers, ils n'ont pas été pris en compte dans la présente étude.

La même prudence a été de mise lorsqu'il était question de contexte funéraire. Les haches simplement mentionnées sans association directe à une tombe n'ont pas été prises en compte⁵.

² Deux exemples parmi des dizaines d'autres : « Au lieu-dit Camp romain (non localisé) en faisant une route dans la forêt de Lembach en 1885, on a trouvé une hache en silex, deux monnaies romaines et de la céramique d'époque romaine" » CAG 67/1, 263/5 p. 293. « À Maliverny, découverte de tuiles, d'une monnaie d'Antonin le Pieux, d'une monnaie de Probus. À noter aussi deux petites haches en silex (localisation approximative) » CAG 13/4, 442 p. 465

³ « À la Poncette des Allemands, en 1856, M. Ottman a découvert un bâtiment antique dans lequel il a mis au jour une hache polie, une grande écuelle en terre remplie de chaux vive et divers objets très détériorés » CAG 55 77/6 p. 207

⁴ « Entre le carrefour des Chambres du Vivier et celui de l'Embrassade, à l'est, à gauche de la route de Béthisy, une fouille menée en 1871 sur 40m² a permis de dégager une construction, des fragments de grès, de céramique, de statuettes de terre cuite, trois déesses-mères, un moule, une Vénus type III, un fragment d'édicule, des charnières en os, des fibules, des monnaies, des haches en silex, une faune importante » CAG 60, 159/11 p. 218

⁵ « À La Potence (à 1,5 km au sud-ouest du village) furent découvertes des haches polies et des monnaies, ainsi qu'une urne funéraire remplie d'ossements. » CAG 47, 88 p.204

1.1.2.2 Haches en silex et hachettes dans la littérature scientifique : quels objets prendre en compte ?

Un obstacle supplémentaire dans la constitution du corpus provient de la difficulté à distinguer dans la littérature une hache polie d'une simple hache en pierre dont seul le tranchant aurait été lissé. Il n'est pas rare en effet que l'on trouve simplement la mention de « hache en pierre » et qu'aucune illustration ou photographie ne soit présente. Pire, il arrive parfois que des objets soient mal identifiés et pris pour des haches ou des ébauches de haches. C'est le cas des outils lithiques trouvés dans la tombe à incinération d'un oculiste à Saint-Privat-d'Allier (Haute-Loire) (figure 2). Trois objets sont présentés comme des « haches néolithiques en silex jaunâtre » (Dollfus 1965, p. 120). Or, à l'occasion de l'exposition « Quoi de neuf docteur ? » à Lugdunum Musée et théâtres romains en 2012, cet ensemble a été réétudié par le lithicien Éric Coqueugniot. Ce spécialiste indique : « Malheureusement il est apparu que ces pièces présentaient un état de surface ayant oblitéré toute trace d'utilisation et suggérant en outre qu'il ne s'agissait pas d'outils contemporains de la tombe, mais plutôt de grattoirs préhistoriques ramassés et conservés comme des curiosités... »⁶.

Figure 2 : Contenu de la trousse d'oculiste de Saint-Privat-d'Allier. Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay. Photo Luc Olivier

⁶ Extrait d'une correspondance par mail. Merci à Mme Astrid Bonnet du musée Crozatier de m'avoir communiqué cette information.

HACHES ET OUTILS PRÉHISTORIQUES
 FANUM DES ESSARTS : Objets avec étiquettes.
 FANUM DE LA MARE-DU-PUITS : Objets sans étiquettes.

Figure 3 : « Forêt de Rouvray – Fana des Essarts et de la Mare-du-Puits – Haches et outils préhistoriques » (Vesly, 1909 pl. VI)

Les exemples bien documentés tendent toutefois à montrer que la majorité des haches en pierre dure trouvées sur des sites gallo-romains sont effectivement des haches polies. Ainsi, sur les 101 objets lithiques trouvés lors des fouilles des temples des Essarts et de la Mare-du-Puits (f/figure 3), seuls onze ne sont pas des haches polies sur toute leur surface (Watte et Jullien 2007, p. 5). Par ailleurs, cet exemple tend à montrer qu'il est probable que les haches non polies, les haches brisées, les haches polies puis réutilisées comme nucleus à l'époque néolithique ont été considérées à l'époque romaine comme appartenant à la même famille d'objets que les haches polies. En tout cas les affinités entre ces deux types d'artefacts semblent suffisamment fortes pour qu'ils soient déposés ensemble dans un contexte votif. Pour ces deux raisons, j'ai fait le choix d'inclure dans le corpus les simples mentions de « haches en pierre » ou « hache en silex » : d'une part il est très probable qu'il s'agisse de haches polies, d'autre part elles ne viendraient pas bouleverser l'analyse générale si elles n'étaient que de simples haches brutes.

De manière anecdotique, j'ai également décidé d'exclure de mon corpus la hache-marteau découverte au Temple à Carnac (Morbihan), au sein de l'enceinte d'un sanctuaire (figure 4). Un tel objet, qui plus est un fragment, est un exemple unique. Il est très difficile de raisonner à partir de ce cas assez peu documenté.

Figure 4 : Fragment de hache-marteau découvert au Temple, Carnac (Morbihan) (Miln, 1877 p. 140)

1.1.3 Résultats

À l'issue de cette sélection, le corpus de cette étude comprend 73 sites répartis sur l'ensemble des provinces des Gaules (figure 6). Chaque site comprend entre une et plusieurs dizaines de haches polies. Malheureusement, le nombre exact d'objets n'est pas systématiquement indiqué, notamment dans les publications anciennes.

Comme écrit précédemment, la nature du contexte dans lequel les haches polies ont été trouvées a systématiquement été relevé (figure 5). La grande majorité (41 cas) concerne des sanctuaires. L'ensemble de ces sites sont décrits dans le catalogue, p. 90.

Figure 5 : Répartition des sites gallo-romains ayant livré au moins une hache polie par type de contexte

Figure 6 : Répartition spatiale des sites gallo-romains ayant livré au moins une hache polie

1.2 La hache en contexte cultuel

« À l’instar de l’approche rigoureuse d’identification des lieux de culte romains développée par J. Scheid, il est nécessaire d’interpréter les dépôts d’objets protohistoriques selon des critères précis reposant sur les caractéristiques intrinsèques (disque, jetons), le traitement (perforation, découpe), les assemblages et les données quantitatives et, bien évidemment, sur une analyse fine du contexte de découverte, afin de dissocier pratiques funéraires, culturelles, domestiques, et dépôts rituels communautaires. ». Cette citation de R. Golosetti (Golosetti 2019, p. 300) peut être tout à fait appliquée à cette étude et illustre son ambition. La hache polie est un objet dont la signification et l’usage à l’époque gallo-romaine nous échappe. Le meilleur moyen de les approcher passe par une analyse quantitative et qualitative des contextes retenus selon les critères décrits plus haut. Quels types de haches polies trouve-t-on sur les sites culturels ? Où sont-elles déposées au sein des sanctuaires ? Quelles sont les caractéristiques de ces sanctuaires ?

1.2.1 Les différents types de hache

Même en se cantonnant aux haches en pierre, le corpus étudié montre une grande variété d'artefacts : outre la forme générale, qui a évolué au cours du Néolithique, les haches que l'on trouve dans les sanctuaires ont des tailles différentes, sont faites dans des matériaux variés, et présentent des caractéristiques diverses qui vont être détaillées ici, malgré une documentation souvent lacunaire. Les catalogues exhaustifs et précis sont en effet extrêmement rares. Les dimensions sont loin d'être systématiquement indiquées, les analyses pétrographiques sont absentes.

Figure 7 : Les 5 Classification des types de haches en jade alpin en fonction de leur rapport longueur/largeur. (D'après Pétrequin et al. 2012, p. 601)

1.2.1.1 Typologie

Comme bon nombre d'artefacts, les haches polies ont fait l'objet d'une chrono-typologie permettant de les classer, de les dater, d'en définir l'origine. Ce travail a notamment été fait dans le cadre du programme JADE où au moins 5 types différents de grandes haches en jade alpin ont été identifiés (figure 6). Malheureusement, aucune publication consultée n'utilise de typologie permettant de classer les haches trouvées sur les sites gallo-romains. Ma propre incompetence à ce sujet m'empêche d'aller plus loin dans l'analyse. Ce pan de l'étude devra être repris ultérieurement.

D'autres éléments de descriptions sont heureusement présents dans la littérature et peuvent être exploités.

1.2.1.2 Grandes haches et petites lames

Les indications relatives à la taille des lames trouvées ne figurent généralement pas dans les publications dépouillées. Les mots « hache » et « hachette » sont employés sans qu'il soit possible de savoir si l'indication a une réelle signification. Les illustrations donnent parfois une bonne idée des variations de taille pour un site donné, mais l'absence d'échelle et la mauvaise numérisation de certaines revues anciennes rendent ces informations peu exploitables.

En l'absence de données sur l'ensemble du corpus, on peut se focaliser sur des exemples bien documentés et présentant chacun plusieurs haches : celui de la Place des Épars, Chartres (Eure-et-Loir), du Gué-de-Sciaux à Antigny (Vienne) et de Bennecourt (Yvelines) (figure 7).

Figure 8 : Taille des haches polies (en cm) trouvées sur les sites de Chartres, d'Antigny, et de Bennecourt

L'analyse des haches, entières et fragmentaires, découvertes sur ces trois sites montre des profils de répartition similaires, avec quelques différences notables. On constate que la taille médiane est proche de 10 cm, ce qui est relativement modeste. Cela semble représentatif du corpus, au vu des illustrations qui accompagnent parfois les publications. On note dans le cas de Chartres la présence d'une hache plus grande, de 189 mm, ce qui en fait une « grande hache » selon la classification adoptée dans le cadre du programme JADE (Giligny *et al.* 2012, p. 1137). Deux objets de ce type se trouvent au Gué-de-Sciaux à Antigny, un à Bennecourt.

Il est probable que les haches polies décrites ici correspondent au schéma classique qui veut que les haches de petite dimension fussent plutôt des outils de travail à l'époque de leur fabrication. Des objets de plus petit module pourraient cependant être des modèles réduits des grandes haches, considérés comme des objets-signes (Giligny *et al.* 2012, p. 1142). C'est notamment le cas des haches-pendeloques (Bordreuil *et al.* 2008, p. 213), de petites haches de moins de 4cm de long en matière dure dont le talon est percé.

Une de ces haches-pendeloques a été trouvée à Bennecourt, une autre à Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique) sur le site de Vieille-Cour. D'autres haches au format plus courant et non percées ont été mises au jour sur ces mêmes sites.

Au vu des données disponibles, il ne semble donc pas qu'il y ait eu une sélection des haches par les gallo-romains en fonction de la dimension de ces dernières.

1.2.1.3 Matière

Les publications consultées informent sur la matière d'une ou de plusieurs haches pour 22 sanctuaires, soit un peu plus de la moitié des sites culturels du corpus. Ces données sont cependant à considérer avec prudence. Aucune étude pétrographique ne semble avoir été menée sur les haches trouvées en de tels contextes. Les indications sont parfois vagues ou peu précises, y compris dans des publications récentes. Une hache polie en « roche » est signalée au Gué-de-Sciaux (Bertrand *et al.* 2018, p. 545), une autre dans « une roche verdâtre ou grisâtre étrangère à la région » a été trouvée au Préau, Sceaux-du-Gâtinais (Loiret) (Roncin 1977, p. 63). Pour faciliter la lecture des données, j'ai opté pour la solution décrite par F. Giligny : les roches de la famille des pyroxénites (jadéite, omphacite, éclogite, chloromélanite) ainsi que les « roches vertes » ont été regroupées sous le nom de « jade alpin » (Giligny *et al.* 2012, p. 1138). Par ailleurs, les termes dont l'usage n'a plus cours ont été remplacés par le vocabulaire en vigueur actuellement : par exemple « diabase » a été remplacé par « dolérite » (Chauris 2012, §29).

Figure 9 : Nombre de sites culturels présentant des haches polies pour une roche donnée

20 sites sur 22, soit une écrasante majorité, présentent des haches en silex (figure 9). Cette proportion n'est pas étonnante. Le silex est la matière la plus utilisée pour façonner des haches polies, notamment dans les endroits où le matériau est facilement accessible, comme c'est le cas dans le Bassin parisien et la basse vallée de la Seine (Augereau 2007, §4). Plus surprenante est la proportion de sites présentant des haches en jade alpin, au nombre de 12. Or, les haches en jade alpin ne représentent que 5 à 10% des haches en pierre trouvées en Val de Seine (Giligny *et al.*, 2012 p. 1140). Tout en gardant à l'esprit que ce ne sont pas exactement les mêmes choses qui sont mesurées, cette différence de proportion est à remarquer. On pourrait se poser la question d'un éventuel attrait spécifique.

Il y a probablement un biais dans la documentation utilisée. Ces roches sont facilement identifiables grâce à leur couleur tirant sur le vert et ne peuvent être confondues avec aucune autre roche autochtone puisqu'il est acquis que ce jade provient de gisements alpins (Pétrequin *et al.* 2012, p. 598). Les chercheurs et chercheuses spécialisés en archéologie romaine ont donc peut-être eu tendance à systématiquement en relever la présence. Il est probable qu'il n'y ait pas de haches en jade alpin quand la documentation ne précise pas la roche utilisée pour tailler ces outils. La proportion de sites présentant des haches en jade diminuerait, mais resterait de l'ordre de 30%, ce qui n'est pas négligeable.

Dans la totalité des cas, ce qui est déposé est une lame seule, sans gaine en bois de cerf et sans manche. Un cas pourrait faire exception, mais la fragilité du contexte incite à ne pas retenir cet exemple. La Mer de Flines, Flines-lez-Raches (Nord) est une étendue d'eau circulaire à forte teneur en soufre. Les dragages effectués à la fin du XIX^e siècle ont permis de remonter des monnaies gauloises et romaines, des figurines, des fibules, des fils d'or, de la faune, mais également « des haches polies en silex et en serpentine, fixées encore parfois dans leur manche en bois de cerf » (Terninck 1882,

p. 158). La dimension culturelle semble évidente. Un temple à plan centré a été reconnu en prospection aérienne (Fauduet 2010, p. 335). Pour autant, il semble que ces dragages aient été faits sur l'ensemble de la pièce d'eau.

1.2.1.4 Entière/partielle/brisée/ébauche

Certains contextes culturels peuvent être identifiés en analysant le traitement réservé aux objets : ils sont pliés, brisés, percés, rendus inopérants avant d'être offerts à la divinité. Encore une fois, la documentation ne permet malheureusement pas systématiquement de savoir si une hache a été trouvée entière ou non.

À Chartres, une seule hache est complète. Les autres sont quasiment complètes ou ne représentent que le talon ou le tranchant de l'outil (Canny *et al.* 2019, p. 436). À Bennecourt, une pièce n'est constituée que du tranchant. Les 5 autres haches sont entières, mais trois d'entre elles présentent des enlèvements au niveau de la partie distale (Bourgeois 1999, p. 133). Au Gué de Sciaux, 4 haches sur 8 sont incomplètes. Les quelques illustrations issues des publications plus anciennes (Vesly 1909, pl. I ou Bonnin 1860, pl. XXXV) montrent que l'on peut trouver indifféremment des fragments et des haches entières, de la même manière que sur un même site figurent des haches polies et des ébauches, comme à la Marchaiserie, Triguères (Loiret) (Monvel 1863, p. 155). L. de Vesly signale que parmi les près de 80 haches en pierre du Grand Essart, Grand Couronne (Seine Maritime) toutes avaient servi « car la plupart étaient ébréchées ou portaient des retouches faites après polissage » (Vesly 1909, p. 86).

Ces haches ont-elles subi un traitement particulier à l'époque gallo-romaine ? Les marques et stigmates sont-ils volontaires ou accidentels ? Les traces d'usure datent-elles en fait du Néolithique ? Aucune étude tracéologique n'a été faite sur les haches étudiées. Il n'est pas possible de voir si, par exemple, les enlèvements observés sur certaines haches ont été faits avec des objets métalliques. Une hache du sanctuaire de Chartres a été retrouvée en 3 fragments, dont 2 recollent, mais il est probable que cette fracture soit le fait de l'incendie qui a détruit le sanctuaire (Canny *et al.* 2019, p. 431). Les sept haches du sanctuaire du Catelier, Criquebeuf (Eure) étaient toutes « brisées et fragmentées » quand elles ont été mises au jour. La destruction du sanctuaire pourrait être là aussi le fait d'un violent incendie (Vesly 1909, p. 49). Il ne semble pas y avoir de bris volontaire de ces objets à l'époque gallo-romaine.

Aucune caractéristique de taille, de matériau, de couleur, d'intégrité ne montre un motif qui permettrait d'affirmer que les gallo-romains déposaient dans les sanctuaires tel type de hache plutôt qu'un autre. Tout au plus peut-on constater une légère surreprésentation des haches en jade alpin. Il

faut rappeler cependant que l'on ne trouve pas de telles haches dans tous les sanctuaires du corpus. Aucun traitement particulier ne semble non plus être donné à ces objets, entre leur prélèvement par les gallo-romains et leur dépôt dans les sanctuaires.

1.2.2 Lieux de dépôt et assemblages

L'analyse du corpus montre que les haches sont soumises à deux régimes de traitement différents : soit elles sont montrées, visibles, exposées, soit elles sont enfouies, immergées. Encore une fois, les lacunes de la documentation ne permettent pas d'avoir une vision exhaustive de la réalité. Pour 16 sanctuaires, les indications sont trop vagues pour en tirer quelque information.

Les haches exposées se trouvent en premier lieu dans les galeries. Six sanctuaires du corpus sont concernés. À la Butte de Braud, Fégréac (Loire-Atlantique), une hache a été trouvée près de la façade ouest du temple (CAG 44, 155 p. 145). Au Catelier, Criquebeuf (Eure), c'est sur la façade est que « des découvertes [de haches] ont été faites fréquemment (Vesly, 1909 p. 49), tout comme pour le temple B du sanctuaire des Motelles, Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure) (CAG 27, 369 p. 184 – pour le temple A, le texte ne précise pas la façade le long de laquelle les 2 haches ont été trouvées). Le dépôt du Grand Essart, Grand Couronne (Seine Maritime) a quant à lui été fait le long du mur nord (Vesly 1909, p.87). Pour le Fanum des Buis à Louviers (Eure), Le Châtelard, Lardiers (Alpes-de-Haute-Provence), il n'y a pas d'information précise. Les quatre temples identifiés précédemment sont tous orientés à l'est⁷. On voit donc que dans deux cas les haches sont proches de l'entrée de la *cella*, sur la façade à sa droite dans un cas, et à son opposé dans le dernier. Il est à noter que pour ce dernier exemple la hache est isolée, alors que dans les autres, les dépôts sont plus importants, respectivement composés de 7, 20 et 80 items.

On trouve aussi des haches à proximité immédiate du temple, mais pas nécessairement sous la galerie. À la Mare-du-Puits, Oissel (Seine Maritime), un dépôt de 20 haches et de fossiles d'oursins a été retrouvé en un seul amas à 5 m au sud de l'angle sud-est du temple (Vesly 1909, p. 102). Au Camp-Ferrus, Loubers (Tarn), deux haches ont été trouvées dans le fossé longeant la façade, à proximité du porche (Bessou 1978, p. 194). Là encore, les dépôts de haches sont finalement assez proches de l'entrée de la *cella*.

Enfin, les haches peuvent se trouver à proximité d'autres édifices aux fonctions culturelles. Au Gué de-Sciaux, Antigny (Vienne), les haches sont principalement concentrées devant et sur le côté des deux édicules 4A (4 items) et 4B (2 items) situés au sud du temple 3A. Les auteurs remarquent que

⁷ Informations tirées de la base de données sur les sanctuaires de tradition celtique montée par I. Fauduet.

cette distribution « se calque de façon assez nette sur celle des figurines et statuettes » (Bertrand *et al.* 2018, p. 542).

Si ces objets sont visibles par les personnes fréquentant le sanctuaire, ce n'est pas le cas de toutes les haches que l'on trouve en contexte cultuel. Au Gué de-Sciaux, Antigny (Vienne), plusieurs fosses datées de la première moitié du I^{er} siècle après J.-C. contiennent du matériel lithique. Ces fosses sont ovales ou quadrangulaires, d'une largeur d'1 m et d'une profondeur à peu près équivalente et peuvent présenter de la céramique et de la faune. Elles sont scellées par un bouchon en pierres calcaires écrasées et damées. La fosse 31 contient une hache polie au niveau du scellement. Cette structure a la particularité de contenir plusieurs balsamiques en terre cuite (Bertrand *et al.* 2018, p. 175).

Des haches ont également été soustraites à la vue des dévots par leur immersion. Le sanctuaire du Préau à Sceaux-du-Gâtinais (Loiret) est un « sanctuaire des eaux » consacré à Segeta. Au sein de l'aire sacrée se trouve un bassin polylobé de 7,80m sur 8,90m. De la couche de vase furent extraits « plusieurs haches, ou hachettes néolithiques entières ou brisées, polies ou taillées. » (Roncin 1977, p. 63). Moins certain est l'exemple de la Mer de Flines, Flines-les-Raches (Nord), cité plus haut. Ici des haches polies ont été remontées de la vase, tout comme l'ont été des monnaies, des statuettes, ou des ossements de faune. Les dépôts de tous ces objets ont-ils été faits à l'époque gallo-romaine ? La documentation ne permet pas d'en avoir une complète certitude.

Enfin, on peut trouver des haches sous un édifice du complexe cultuel, ou insérées à l'intérieur d'un mur d'un tel bâtiment. Deux exemples concernent spécifiquement un temple. Sous le temple 38 de l'Altbachtal à Trèves (Allemagne) fut trouvée une hache en pierre polie (Rodwell 1980, p. 478). À Rodez (Aveyron), une hache polie était incluse dans le mur est du temple à podium du Passage des Maçons (CAG 12, 202/106 p.429). Des cas de dépôts plus complexes sont attestés pour des bâtiments annexes. À la Pièce du Fient, Richebourg (Yvelines), une petite hache en roche verte a été retrouvée dans une fosse oblongue bordée de quelques pierres, à l'intérieur d'un édicule appelé « chapelle E ». Dans cette fosse se trouvait également un morceau de fibule et des fragments de figurine en argile d'une Vénus anadyomène (Barat 1999 p. 145). À Mandeuire (Doubs), la fouille des cuisines immédiatement derrière le théâtre a mis au jour un assemblage présentant une assiette en *terra nigra* posée à plat sur le substrat. Autour d'elle étaient placées de manière rayonnante 3 haches polies de couleur verte, lames tournées vers le récipient. (Barbau et Blin 2019, p. 48). À noter que sur ce site de Mandeuire les fondations du mur d'enceinte ont également livré une hache polie en pierre verte. Le Théâtre gallo-romain du sanctuaire des Bouchauds à Saint-Cybardeaux (Charente) a également été le lieu d'un dépôt de hache, d'un niveau de complexité peut-être comparable à celui de Mandeuire : au niveau inférieur de la fondation du mur de scène se trouvait un fragment de céramique sigillée D 37 et

une hache polie (Fincker et Thierry 1985, p. 127). À La Croix Saint-Charles, Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or), une hache en jadéite polie fut recueillie dans les substructions des thermes (Toutain 1943, p. 148).

Outre la dichotomie exposée/cachée, il existe un entre-deux : le cas où les haches ont été déposées dans la *cella* d'un temple. La *cella* est en effet l'endroit du sanctuaire où se trouve la statue de la divinité. Dès l'époque augustéenne, il semble que les activités sacrificielles se déroulent à l'extérieur du temple. Le commun des dévots n'aurait, semble-t-il, pas accès à cet espace réservé aux prêtres (Van Andringa 2002, p. 97). Les haches ne sont pas enfouies, mais ne semblent donc pas visibles de tous. Quand le lieu de découverte est précisé, la *cella* représente 7 cas dans le corpus, soit un de plus que pour la galerie. C'est à Chartres que le contexte est le mieux préservé. Le sanctuaire de quartier mis au jour en 2004 à la place des Épars présente en effet un petit temple à double galerie périphérique prenant la suite d'un édifice détruit par un incendie au début du II^e siècle après J.-C. Dans la *cella* de ce temple on a trouvé 5 haches polies, des oursins fossiles, des haches métalliques, un galet lisse en forme de hache. Ce deuxième état du sanctuaire fut à son tour détruit par un incendie dans le deuxième quart du III^e siècle. Certaines haches présentent des traces d'exposition aux flammes. Même si ces artefacts ont été dispersés à la suite de ce sinistre et que des perturbations postérieures ont eu lieu, il est très probable que les haches aient été exposées dans la *cella* (Canny *et al.* 2019, p. 431). À la Marchaierie, Triguères (Loiret) deux haches ont été trouvées dans l'angle nord-est de la *cella*, en compagnie de monnaies et de figurines en terre cuite (Déesse-mère, *Risus*, Vénus anadyomène). Le centre de la pièce présente quant à lui un autre assemblage composé de monnaies, de fibules et de vases à parfum (Monvel 1863, p. 155). À Vernonnet, Vernon (Eure) les données sont moins précises. Le site n'avait pas été identifié initialement comme un sanctuaire, mais comme un camp militaire (il est vrai qu'il est établi au centre d'un ancien oppidum) puis comme une « villa agraire ». À l'intérieur d'un bâtiment mesurant 6,10 m sur 7 m et creusé d'une porte sur son mur oriental 5 haches polies ont été dégagées. Les auteurs indiquent qu'une partie du mobilier, constitué de fibules, d'une hache en cuivre, de monnaies, a été trouvé au centre de la pièce, dans une cavité creusée « qui ne constituait pas une cachette et dont le fond était humide », mais on ignore si les haches en faisaient partie (Gadeau de Kerville et Poulain 1928, p. 115 et suivantes). Le cas de la Croix Saint-Charles, Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or) est encore plus vague. Ici, deux haches ont été repérées « dans les ruines du grand temple », mêlées à des fragments d'enduit et de verre à vitre (Espérandieu 1912, p. 59). Ces haches sont accompagnées de deux galets polis et du « plus grand nombre des ex-voto de bronze » trouvés sur le site (Espérandieu 1910, p. 277). Alors qu'au Puech Caut, Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron) et que sur le site de Salle des Gardes II, Caen (Calvados) se trouve un assemblage proche de ce qui est rencontré ailleurs (une seule hache, des monnaies, des figurines en terre cuite), le site de Trémonteix,

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) présente une situation un peu différente. Très peu de mobilier a été mis au jour : une hache, donc, et une épingle en bronze tordue. Ces objets proviennent du niveau de démolition de la cella. Ils font sans doute partie des offrandes mais ne sont vraisemblablement pas à leur place (Raux *et al.* 2019 p. 173).

Un point commun caractérise tous ces endroits. Ils sont qualifiés de *cella* dans la littérature, mais aucune d'entre eux ne présente de socle de statue, d'après les données compilées par I. Fauduet. De là à affirmer que les haches étaient la manifestation d'un culte aniconique, il y a un pas que je ne saurais franchir. À Vernon on a vu que le centre de la pièce était occupé par une cavité. À Clermont-Ferrand, c'est un bassin de captage de source. Peut-être sommes-nous une fois de plus devant une illustration du fait que le culte pouvait prendre différentes formes en fonction du lieu. Peut-être enfin que la hache de Clermont-Ferrand n'a pas la même signification que celles de Chartres, qui sont elles-mêmes différentes de celles d'Alise Sainte-Reine...

1.2.3 Analyse géographique et diachronique

1.2.3.1 Une spécificité de l'Europe du nord-ouest ?

Même si j'ai restreint mon corpus aux Gaules et aux Germanies, j'ai poussé mes recherches aux régions voisines afin de voir si la présence de haches polies dans les lieux de culte est un trait commun au monde romain occidental. Malgré les réserves méthodologiques évoquées à propos de l'article de R. et L. Adkins (Adkins et Adkins 1985), la présence de haches polies dans plusieurs sanctuaires de la province de Bretagne est indéniable. À Haying Island (Hampshire), une hache polie en silex a été trouvée dans les niveaux de destruction d'un temple datés du II^e siècle après J.-C. Une hache en silex est également signalée pour le temple de Springhead (Kent). À Lancing (West Sussex), ce sont trois haches qui ont été mises au jour à l'extérieur du temple. L'ampleur est bien moindre qu'en Gaule continentale, mais le phénomène semble au moins attesté.

Inversement, les données sont beaucoup plus rares, voire inexistantes pour d'autres régions. Malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune synthèse pour la péninsule ibérique. Une publication de 1989 liste quant à elle les objets lithiques (lames, pointes de flèches, haches, *nuclei*) trouvés dans des contextes antiques en Italie (Cherici 1989). Les indications sont rarement précises. Sur 35 haches décrites, une seule semble venir d'un contexte impérial. Les autres contextes sont beaucoup plus anciens (III^e siècle avant J.-C, voire avant). Il s'agit majoritairement de contextes funéraires, et aucun exemple donné ne provient d'un édifice cultuel.

Si l'on exclut les occurrences dans l'espace culturel grec, la présence de haches dans les sanctuaires semble être une spécificité du nord-ouest de l'Europe. La carte de répartition des haches dans les espaces culturels montre des ressemblances manifestes avec la carte de répartition des temples à plan centré (figure 10). Dans le corpus, seuls les temples de Rodez (Aveyron) et de Vernègues (Bouches-du-Rhône) sont de tradition italique. Tous les autres sont des temples à plan centré, avec ou sans galerie périphérique.

Figure 10 : Répartition des temples à plan centré (en haut, Carpentier 2015) mis en regard avec la carte des sites culturels ayant livré des haches polies

1.2.3.2 La répartition des haches dans les sanctuaires en Gaule

Des grands sanctuaires civiques comme Vieil Evreux, Cracouville (Eure) aux sanctuaires privés comme Le Catelier, Criquebeuf (Eure) en passant par les sanctuaires publics comme Vieille-Cour, Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique) ou les sanctuaires de quartiers comme celui de la place de Épars

à Chartres (Eure-et-Loir), les haches polies ne semblent pas être cantonnées à un lieu de culte particulier. On en trouve même au sein d'un laraire au Balac, Langon (Ille-et-Vilaine).

Peut-on être plus précis et observer un motif particulier au sein de la distribution des sanctuaires en Gaule ? Je n'ai pas trouvé de données listant tous les sanctuaires recensés pour la Gaule permettant de comparer les sanctuaires avec hache et ceux sans haches. Les seules informations à ma disposition sont celles extraites de la base de données d'I. Fauduet sur les temples à plan centré.

Malgré ces limites, l'analyse est intéressante. Le tableau 1 ci-dessous montrent, par *civitas* et par province, le nombre de sanctuaires où ont été trouvées des haches polies, ainsi que le nombre total de sanctuaires. Je ne présente pas ici le cas de la Narbonnaise. Le faible nombre de temples à plan centré dans cette province ne rendent pas les comparaisons opérantes. Par ailleurs, seuls 3 sanctuaires sont concernés⁸.

Civitas	Nombre de sanctuaires avec hache	Nombre de sanctuaires total	Rapport
Aedui	1	24	4,2%
Aulerce Ebuovices	3	16	18,7%
Caletes	1	4	25%
Carnutes	2	41	4,9%
Lexovii	1	2	50%
Namnetes	2	1	200
Parisii	1	2	50%
Senones	2	22	9,1%
Veliocasses	7	17	41,2%
Viducasses	1	4	25%

⁸ Le Châtelard, Lardiers (Alpes-de-Haute-Provence), Le Châtelet, Saint-Désirat (Ardèche), Camp-Ferrus, Loubers (Tarn). L'ensemble des analyses présentées ci-dessous se limite donc au corpus des 36 sanctuaires à plan centré des provinces d'Aquitaine, Lyonnaise, Belgique, ce qui représente malgré tout 88% des sites culturels relevés.

Lyonnaise	21	222	9,5%
-----------	----	-----	------

Arverni	2	13	15,4%
Pictones	3	39	7,7%
Rauraci	1	12	8,3%
Santones	1	11	9,1%
Ruteni ⁹	1	10	4,8%
Aquitaine	8	167	5,4%

Bellovaci	1	9	11,1%
Lingones	1	13	7,7%
Mandubii	1	5	20%
Menapii	1	1	100%
Suessiones	2	7	28,6%
Treveri	1	63	1,6%
Belgique	7	237	3%

Tableau 1 : Répartition par cité de sanctuaire à temple à plan centré ayant livré une hache polie par rapport au nombre total de sanctuaires à temple à plan centré

On constate une concentration en Lyonnaise, et plus particulièrement dans les cités autour de la basse vallée de la Seine. Chez les Vélocasses, 7 sanctuaires sur les 17 recensés présentent des haches polies, 3 sur 16 chez les Aulerce Eburovices, 1 sur 2 chez les Lexovii. Une telle concentration amène à se demander s'il existe une relation entre ces sanctuaires. C'est également dans ces régions que l'on trouve les dépôts les plus importants : 82 objets au Grand Essart, Grand Couronne (Seine Maritime), 22 aux Motelles, Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure), 20 à la Mare-du-Puits, Oissel (Seine Maritime), 11 à La

⁹ Pour une meilleure cohérence des données, je n'ai pas tenu compte du temple de Rodez (Aveyron), qui n'est pas un temple à plan centré

Butte des Buis, Louviers (Eure). Est-il possible d'avancer des éléments d'explication ? Le Bassin parisien, parcouru par les grandes vallées alluviales de la Seine, de la Marne, de l'Oise et de l'Aisne, est une zone de production des haches en silex parmi les plus importantes d'Europe. C'est aussi un espace ayant facilité les échanges de haches de jade alpin entre leur région de production et la péninsule armoricaine et le Nord de l'Europe (Giligny *et al.* 2012, p. 1161). Cette caractéristique est peut-être une raison pour laquelle on trouve plus de haches ici qu'ailleurs. Une autre explication à ne pas négliger pourrait être un effet de source, lié à la manière dont le corpus a été constitué. Plusieurs sites considérés ici (6 sur 36) ont été fouillés et décrits par L. de Vesly dans son ouvrage *Les fana : ou, Petits temples gallo-romains de la région normande* (Vesly, 1909). L. de Vesly s'est montré particulièrement attentif au matériel lithique en contexte gallo-romain. Il est le premier à avoir décrit les grands assemblages d'objets en silex dans les sanctuaires de Gaule. Est-ce que les auteurs contemporains ou postérieurs ont moins bien signalé les découvertes de haches polies dans leur zone de prédilection ? Vu les considérations de certains chercheurs persuadés que ce type de matériel était forcément résiduel (par exemple Morel 1885, p. 12 critiqué par Béal 2005, p. 176), cette hypothèse n'est pas à écarter. La Normandie représenterait alors une situation « normale », la présence de sanctuaires avec des haches polies dans le reste du territoire serait sous-évaluée. Dans l'état actuel des recherches, il ne m'est malheureusement pas possible de proposer d'autres hypothèses ou pistes d'explications.

À l'échelle de la Gaule, j'ai cherché à savoir si la proximité d'une limite de cité pouvait expliquer la présence de haches polies dans les sanctuaires, toujours en m'appuyant sur la base de données d'I. Fauduet.

Proximité d'une limite de cité	Sanctuaires avec haches polies	Sanctuaires sans hache polies
Oui	17	105
Non	23	467
Indéterminé	1	41

Tableau 2 : Présence de hache polie en fonction de la proximité du sanctuaire avec une limite de cité

Le tableau- 2 ci-dessus montre qu'il y a bien une différence, mais est-elle statistiquement significative ? Un test du Chi² d'indépendance est utile pour analyser ces données. Il consiste à vérifier si les sanctuaires avec haches polies ont une relation différente avec la proximité d'une limite de cité que les sanctuaires sans hache polie.

Un script R a été rédigé à cette occasion :

1- `M <- as.table(rbind(c(17, 23, 1), c(105,467,40))) # création d'une table 2 lignes/3 colonnes`

2- `dimnames(M) <- list(presence_hache=c(« Hache », »sans hache »),
presence_limite=c(« oui », »non », « ind. »))# entête colonne et ligne`

3- `(test <- chisq.test(M)) # affichage des résultats du test`

4- `test$statistic # : la statistique du Chi2.`

5- `test$p.value # : la p-value.`

Les résultats donnent un Chi² à 15,35 et une p-value à 0,000465. La p-value est bien inférieure au seuil habituellement choisi de 0,05. Dit autrement, il y a plus de 99% de chances que la proximité d'un sanctuaire avec une limite de cité explique la présence d'une hache polie en son sein.

Une telle analyse peut être faite avec profit sur d'autres critères. Plusieurs contextes montrent un lien avec l'eau. À Trémonteix, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), la *cella* où a été trouvée la hache disposait d'un bassin de captation de source. À La Mare Losier, Vieil-Evreux (Eure), deux haches ont été trouvées dans une citerne. Au Préau, Sceaux-du-Gâtinais (Loiret), les haches ont été déposées dans le bassin du sanctuaire. On peut tenter de voir s'il existe un lien statistique entre la présence d'une source et celle de haches polies (tableau 3).

Proximité d'une source	Sanctuaires avec haches polies	Sanctuaires sans hache polies
Oui	9	55
Non	29	508
Indéterminé	2	50

Tableau 3 : Présence de hache polie en fonction de la proximité du sanctuaire avec une source

Avec un Chi² de 7,97 et une p-value de 0,01857, la proximité d'une source explique la présence d'une hache polie au sein d'un sanctuaire.

1.2.3.3 Répartition chronologiques des dépôts

Plusieurs difficultés se présentent pour analyser la manière dont les dépôts de haches se répartissent dans le temps. Le premier obstacle vient du fait que la datation précise des dépôts est loin d'être systématique. Dans le corpus, l'information n'est présente que pour 9 sites. Par ailleurs, lors de dépôt pluriel, aucune donnée n'indique si l'accumulation s'est faite progressivement ou si elle n'est le fruit que d'une seule action. Malgré cela, on constate que la quasi-totalité des sanctuaires où ont été déposés les haches suivent un schéma très courant, voire majoritaire, en Gaule : création à l'époque augustéenne, âge d'or entre le I^{er} et le II^e siècle, repli au cours du III^e siècle et abandon dans les décennies suivantes.

Pour 5 sites, le dépôt intervient plutôt au début de la vie du sanctuaire et sont « cachées » pour 4 d'entre eux : dans un mur de fondation à Rodez (Aveyron), au niveau du mur de fondation de la scène du théâtre des Bouchauds, Saint-Cybardeaux (Charente), dans les substructions des thermes de La Croix Saint-Charles, Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or), dans les fondations du mur d'enceinte du sanctuaire de Mandeuire (Doubs) et sous les cuisines de ce dernier, dans un trou de poteau au Gué de-Sciaux, Antigny (Vienne). Toujours au Gué de-Sciaux, une hache est utilisée dans une fosse scellée au I^{er} siècle. Pour le site de La Croix Saint-Charles, Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or), on trouve un autre dépôt daté du II^e siècle et effectué dans la *cella*. À la Place des Épars, Chartres (Eure-et-Loir), à la Butte du Moulin à Vent, Bennecourt (Yvelines), au Camp-Ferrus, Loubers (Tarn) et au Gué de-Sciaux, Antigny (Vienne), soit 4 sites, le dépôt intervient plutôt à la fin de la période d'activité du sanctuaire, entre les III^e et IV^e siècle.

En aucun cas le dépôt des haches polies dans les sanctuaires ne semble être une quelconque survivance de rites archaïques. Même si certains de ces sanctuaires se trouvent sur l'emplacement de lieux de cultes gaulois¹⁰ ou sur le site d'ancien *oppida*¹¹, la chronologie du dépôt des haches suit celle du développement des lieux de culte en Gaule romaine (Figure 11). Le fait que la présence de source explique la présence de hache est par ailleurs à mettre en relation avec le phénomène des sanctuaires des eaux dont l'essor a lieu essentiellement à l'époque romaine (Agusta-Boularot, 2017, p. 325).

¹⁰ Mont du Val aux Moines, Fesques (Seine Maritime) ou Mandeuire (Doubs)

¹¹ Le Châtelard, Lardiers (Alpes-de-Haute-Provence) ou Vernonnet, Vernon (Eure)

N°	Site	Ier s. avant J.-C.			Ier s.			IIe s.			IIIe s.			IVe s.			Ve s.		
1.	Le Châtelard, Lardiers (Alpes-de-Haute-Provence)																		
2.	Le Châtelet, Saint-Désirat (Ardèche)																		
3.	Passage des Maçons, Rodez (Aveyron)																		
4.	Puech Caut, Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron)																		
5.	Château-Bas, Vernègues (Bouches du Rhône)																		
6.	Salle des Gardes II, Caen (Calvados)																		
7.	Aron, Aurillac (Cantal)																		
8.	Les Bouchauds, Saint-Cybardeaux (Charente)																		
9.	La Croix Saint-Charles, Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or)																		
10.	Derrière La Cure, Vertault (Côte d'Or)																		
11.	Mandeure (Doubs)																		
12.	Le Villeret, Berthouville (Eure)																		
13.	Le Catelier, Criquebeuf-sur-Seine (Eure)																		
14.	La Butte des Buis, Louviers (Eure)																		
15.	Les Motelles, Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure)																		
16.	Les Longs Vallons, Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure)																		
17.	Vernonnet, Vernon (Eure)																		
18.	La Mare Losier, Vieil-Evreux (Eure)																		
19.	Place des Épars, Chartres (Eure-et-Loir)																		
20.	Butte du Bro, Fégréac (Loire-Atlantique)																		
21.	La Vieille-Cour, Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique)																		
22.	Le Préau, Sceaux-du-Gâtinais (Loiret)																		
23.	Moulin du Chemin, Triguères (Loiret)																		
24.	Mer de Flines, Flines-lez-Râches (Nord)																		
25.	Les Ouïes, Orrouy (Oise)																		
26.	Mont Berny, Pierrefonds (Oise)																		
27.	Trémonteix, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)																		
28.	Les Câtelets, Bracquemont (Seine Maritime)																		
29.	Mont du Val aux Moines, Fesques (Seine Maritime)																		
30.	Grand Essart, Grand Couronne (Seine Maritime)																		
31.	Mare-du-Puits, Oissel (Seine Maritime)																		
32.	Le Teurtre, Saint Saens (Seine Maritime)																		
33.	Butte du Moulin à Vent, Bennecourt (Yvelines)																		
34.	La Pièce du Fient, Richebourg (Yvelines)																		
35.	La Butte-Ronde, Saint-Forget (Yvelines)																		
36.	Cranières, Faye-l'Abbesse (Deux-Sèvres)																		
37.	Camp-Ferrus, Loubers (Tarn)																		
38.	Le Gué de-Sciaux, Antigny (Vienne)																		
39.	ZAC Saint-Eloi, Poitiers (Vienne)																		
40.	Les Fontaines Salées, Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne)																		
41.	Temple 38, Altbachtal, Trèves (Allemagne)																		

Figure 11 : Répartition chronologique des dépôts de haches polies dans les sanctuaires gallo-romains

1.2.4 Pourquoi des haches polies dans les sanctuaires de Gaule romaine ?

Jusqu'à maintenant je me suis contenté d'une approche très descriptive et n'ai pas écrit une fois le mot « offrande ». Excès de prudence ? Après analyse des lieux où l'on rencontre les haches polies et des objets associés à ces dernières dans les assemblages, il est évident que les haches ne sont pas des objets perdus par les officiants, les pèlerins ou les ouvriers fréquentant les lieux. Sont-elles uniquement associées à l'activité de *votum* ? S'il est certain qu'elles sont associées à la nature cultuelle du site, elles sont sans doute également liées aux étapes de la vie du sanctuaire.

1.2.4.1 Dépôts de fondation ou actions prophylactiques ?

La littérature mentionne régulièrement les dépôts de fondation (Scheid 2017, p. 241), mais il n'existe pas à ma connaissance de synthèse permettant de mieux les caractériser. L'assemblage de Mandeuve (Doubs) où 3 haches sont disposées autour d'une assiette en *terra nigra* (Barbau et Blin 2019, p. 48) laisse entrevoir un geste que l'on peut rapprocher d'un dépôt de fondation. Le dépôt de la Pièce du Fient, Richebourg (Yvelines)¹² rappelle celui de Châteauneuf (Savoie). Dans la *cella* du temple sud a en effet été mise au jour une petite fosse maçonnée contenant un fer de hache et deux monnaies de bronze. L'auteur interprète cela comme un dépôt de fondation constitué à la fin du règne d'Auguste ou au début de celui de Tibère (Rémy, 1999, p. 32).

En revanche, il est plus compliqué d'appréhender si le fait d'inclure une hache seule dans les fondations d'un bâtiment¹³ était considéré comme un geste de fondation. Cette manière de procéder n'est pas propre aux établissements cultuels ni même aux établissements publics, comme on le verra. Serait-ce un geste prophylactique visant à protéger le bâtiment des éléments, et notamment de la foudre ? Cette hypothèse sera explorée plus en détail au paragraphe 1.3.

1.2.4.2 Les haches comme offrandes à la divinité

La présence de haches polies aux côtés d'objets qui sont des supports de croyance bien établis (figurines en argile, ex-voto anatomiques, objets miniatures) et dans des contextes d'offrande bien identifiés (galeries, bassins) tend à conforter l'idée que, dans ce cas, ces objets étaient des offrandes à la divinité. Au Gué-de-Sciaux, Antigny (Vienne), les haches sont un peu plus dispersées, à proximité

¹² Une petite hache en roche verte, un morceau de fibule et des fragments de figurine en argile d'une Vénus anadyomène enterrés dans une fosse oblongue bordée de quelques pierres, à l'intérieur d'un édicule appelé « chapelle E » (Barat 1999, p. 145)

¹³ Comme à Rodez (Aveyron), à Mandeuve (Doubs), à Saint-Cybardeaux (Charentes) ou Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or).

d'édicule, mais leur distribution se superpose avec celle des figurines et statuettes (Bertrand *et al.* 2018, p. 542).

1.2.4.2.1 Offrandes modestes et valeur symbolique

Objets sortant du cadre habituel des offrandes par destination ou par fonction (Bourgeois, 1991), les haches polies feraient alors partie du répertoire des *naturalia* et des *curiosa* dont on trouve l'équivalent dans le monde grec (Tassignon 2013). Parfois sont mises au jour sur le même site des offrandes de minerai (galène impure, minerais de cuivre, d'argent, barytine, cristal de quartz, cristaux verts, comme au Camp-Ferrus, Loubers (Tarn)), de fossiles d'oursins, d'ammonites ou de bélemnites (Les Fontaines Salées, Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne), Les Motelles, Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure), la Mare-du-Puits, Oissel (Seine Maritime)), de lames en silex (Le Catelier, Criquebeuf (Eure)), voire de simples galets polis (Le Préau, Sceaux-du-Gâtinais (Loiret)). Pour le monde grec, toujours, ce type d'offrande est souvent classé parmi les offrandes modestes, peu coûteuses, correspondant au statut économique de celui ou de celle qui fait le geste (D'Annibale 2021, p. 943). Les haches restent cependant assez rares à l'échelle de la Gaule, et il est difficile de voir si elles avaient ou pas une quelconque valeur économique liée à cette rareté. Tout au plus peut-on dire qu'il y avait peut-être une demande pour ce type d'objet. Le temple de la forêt d'Halatte (Oise) a en effet livré un grand nombre d'ex-voto sculptés dans le calcaire tendre local : on y trouve des représentations habituelles de bustes, d'enfants emmaillotés, d'animaux. Mais chose beaucoup plus rare – unique semble-t-il à l'échelle de la Gaule – les fouilles ont également révélé deux haches polies (respectivement 80 mm de long pour la hache 97 4011 et 100 mm de long pour la hache 2000 711 – Figure 12). Leur morphologie et le matériau utilisé ne laissent que peu de doute sur le fait que ces haches ne sont pas néolithiques, mais l'artisan a poussé le sens du détail en rendant le bord tranchant (Durand et Finon 2000, p. 90). Il y aurait donc peut-être un commerce local de copies de haches polies.

Figure 12 : Haches polies en calcaire tendre trouvées au sanctuaire de la forêt de Halatte (Oise)(Durand et Finon 2012, p. 90)

Même si les haches n'ont pas de valeur économique, il ne faut pas en conclure qu'elles sont nécessairement des offrandes de la part de gens sans ressources. Les dépôts de plusieurs dizaines de haches de haches polies en Normandie, sans doute constitués progressivement, ne sont probablement pas liés au fait que ces sanctuaires desservaient des communautés pauvres. Au contraire, on pourrait arguer que les haches polies ont une forte valeur symbolique, publiquement reconnue, à tel point qu'elles sont exposées dans les endroits les plus visibles de l'espace cultuel.

Cette valeur symbolique des haches polies rejaillit-elle sur les sanctuaires qui les conservent ? La concentration observée en Normandie combinée au fait que les haches se trouvent surtout dans les sanctuaires de limites de cités pourrait aller dans ce sens. F. Baratte rappelle que le trésor des temples « peut en outre constituer, parfois, par son contenu et par l'ancienneté des offrandes, réelle ou supposée, une justification aux prétentions hégémoniques d'un sanctuaire : ses prêtres prétendront parfois les faire remonter à une antiquité mythique ». Le trésor a alors une valeur fondatrice (Baratte 1996, p. 31).

1.2.4.2.2 Une relation personnelle à la divinité ?

Pour autant, ailleurs qu'en Normandie, les dépôts sont beaucoup moins importants en volume. On a vu que cela pouvait être expliqué par le contexte particulier de la région. Cela dit, une plus grande rareté de la hache polie aurait pu influencer sur la manière dont elle était perçue. C. D'Annibale propose

de considérer ce type d'offrandes comme l'expression d'une relation plus personnelle avec la divinité. La découverte d'un objet extraordinaire, peut-être affublé de vertus surnaturelles (voir plus bas paragraphe 1.3) serait à mettre au crédit d'une intervention divine (D'Annibale, 2021, p. 943). L'offrande de tel artefact dans un sanctuaire public illustrerait le continuum entre la magie et le culte institué, deux pratiques que les recherches récentes ont tendance à de moins en moins opposer (Scheid 2023, p. 247). Peut-être est-ce cette même pratique que l'on observe au Balac, Langon (Ille-et-Vilaine), dans un cadre privé mais toujours communautaire, celui de la famille. Dans cette habitation fut en effet dégagé un lairaire constitué entre la seconde moitié du II^e siècle après J.-C et 260. Le mobilier de cette chapelle domestique est constitué de statuettes et figurines (Mercure, Déesse Mère, Abondance, Vénus, un cheval), de monnaies, et d'une hache en dolérite (Bardel *et al.* 1998, p. 77).

1.2.4.2.3 Offrandes de substitution

Dans son ouvrage sur les objets miniatures en contexte cultuel dans le nord-ouest de l'Europe, P. Kiernan analyse le cas de la hache miniature. Ces petits objets en alliage cuivreux sont parfois trouvés sur les mêmes sites (mais pas nécessairement dans les mêmes assemblages) que des haches polies, comme à Chartres (Eure-et-Loir), au Mont du Val aux Moines, Fesques (Seine Maritime) ou à la Mare-du-Puits, Oissel (Seine Maritime). Tout en concédant qu'il n'est pas clair d'en trouver une signification univoque, l'auteur pense que l'explication la plus plausible est que ces haches miniatures étaient des substituts au sacrifice animal (Kiernan 2009, p. 152).

Plusieurs dépôts de haches polies datent de la fin du III^e siècle, période de déclin de nombreux sanctuaires en Gaule (Van Andringa 2002, p. 290). Il est tentant de voir si l'hypothèse soutenue par P. Kiernan vaut pour les haches en pierre. Entre la fin du III^e et la fin du IV^e siècle, le nombre de restes de gros animaux domestiques chute sur le site de Bennecourt (Yvelines). Ils sont compensés par des volailles, des poissons, et dans une moindre mesure des espèces sauvages (Bourgeois 1999, p. 187). Y a-t-il une interruption des sacrifices tels qu'ils étaient faits avant sur le site, une paupérisation des offrandes animales ? Toujours est-il que c'est à cette même époque que se fait le dépôt des 6 haches polies connues pour le site. Ici, le schéma explicatif semble plausible. Ce n'est pas le cas au Gué de Sciaux, Antigny (Vienne). Entre la fin du III^e et le milieu IV^e siècle l'activité cultuelle se déplace autour des édicules où ont été trouvées les haches polies, mais le sacrifice animal est encore bien présent (Bertrand *et al.* 2018, p. 997).

Il est malheureusement impossible de tirer des généralités sur la base de ces deux seuls exemples. L'exercice est d'autant plus difficile que les fouilles anciennes dont relève un bon nombre des haches du corpus ont généralement fait peu de cas des « aménagements discrets liés à la cuisine du sacrifice » (Hostein *et al.* 2014, p. 200).

1.2.4.3 *Terminer un geste, fermer un sanctuaire ?*

Dans quelques contextes, la hache semble être associée à des gestes mettant fin à une séquence, voire peut-être à la fermeture d'un sanctuaire.

Le premier exemple de ce geste se trouve dans la troisième phase du sanctuaire du Gué-de-Sciaux à Antigny (Vienne), aux alentours de la première moitié du I^{er} siècle après J.-C. Suivant une pratique à la fois attachée à la pensée religieuse celtique et distincte de ce qui est observé pour la période laténienne (Van Andringa 2002, p. 122), plusieurs fosses sont creusées dans l'espace sacré. Une de ces fosses contient de nombreux balsamares, des fragments de céramique fine et d'amphores. Juste sous le scellement en pierre calcaires écrasées et damées ont été déposés un semis de Tibère et une hache polie (Bertrand et al 2018, p. 175).

La possibilité d'un rite de fermeture est évoquée pour le site de Trémonteix, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Dans les niveaux de démolition du mur de la pièce du temple sud ont été trouvées une épingle en bronze tordue secondairement et une petite hache polie (Raux *et al.* 2019, p. 173). Les synthèses récentes faites sur le Sud-Est de la Gaule (Golosetti 2014), l'Ouest de la Lyonnaise (Aubin *et al.*, 2014) et le Centre-Est de la Gaule (Hostein *et al.* 2014) ne mentionnent pas d'usage spécifique de la hache dans les rites de fermeture. Il est néanmoins intéressant de constater qu'à Bennecourt (Yvelines), « la multiplication des objets à caractère prophylactique et les petits ensembles monétaires cachés ou jetés dans les ruines sont autant de témoignages du culte peu organisé et sans doute individuel qui subsiste jusqu'à la fin de l'époque valentinienne. » (Bourgeois 1999, p. 187). Le sanctuaire n'est peut-être pas fermé par les haches, mais ces dernières témoignent d'une activité votive des plus réduites. Un schéma semblable peut être observé au Gué-de-Sciaux à Antigny (Vienne). Alors que le sanctuaire est en partie détruit dans la seconde moitié du III^e siècle, les dépôts de haches se concentrent autour d'édicules (Bertrand *et al.* 2018, p. 999).

1.2.4.4 *Les haches support de divination ou de serment, des pistes très fragiles*

Enfin, deux pistes d'explications de la présence de la hache peuvent être avancées pour ouvrir le champ des possibles, mais l'état de la documentation est telle qu'elles ne peuvent être considérées au mieux que comme des spéculations.

La première piste touche aux bétyles et à la question de l'aniconisme, vaste et complexe sujet qui est surtout prégnant dans le monde grec. Dans cette partie de la Méditerranée, Apollon est le « prophète par la pierre », et « aucun autre dieu grec [...], pas même Hermès, n'était entouré d'autant de pierres qu'Apollon ». Dans plusieurs sanctuaires du monde grec (Mégare, Maléa, Argos, ...) Apollon

est vénéré sous la forme d'une pierre. Les hauts lieux de la divination dans le monde grec, comme Delphes, sont marqués par l'influence d'Apollon et de pierres, comme l'*omphalos* (Schamp 1981, p. 30). Dans notre corpus, quelques sanctuaires sont dédiés à Apollon, comme le Gué-de-Sciaux à Antigny (Vienne) ou La Croix Saint-Charles à Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or). Les haches polies pourraient-elles être des supports de divination ? Les véritables indices qui témoignent de pratiques divinatoires ou oraculaires sont rares en Gaule (Fauduet 2010, p. 195). À moins qu'on ne trouve des preuves supplémentaires, en particulier en Normandie, cette piste reste très fragile.

La deuxième spéculation s'appuie sur un rituel spécifiquement romain, le serment « *per louem lapidem* ». Deux versions sur l'origine et le déroulement de ce rituel existent. Dans les deux cas le serment est passé sous le contrôle de Jupiter, « dieu contractuel par excellence », et comporte une malédiction. Soit une pierre est jetée, symbole de l'isolement de l'éventuel parjure, soit il est dit que celui qui ne tiendra pas sa parole sera frappé de la même façon que les prêtres fétiaux frappent un porc d'une lame en silex. Une telle cérémonie semble plutôt sanctionner des serments entre Rome et une autre cité. La cérémonie se déroule alors aux confins des territoires des deux États (Corre 2021, p. 236 et suivantes). Aulu-Gelle, compilateur romain du II^e siècle après J.-C., signale toutefois que le serment « *per louem lapidem* » existait aussi entre individus (Boyancé 1972, p. 101). Certains sanctuaires gaulois seraient-ils le théâtre de cérémonies de prestation de serment s'appuyant sur une substance sacrée, la hache polie, Jupiter pierre, qui serait ensuite placée (jetée ?) dans de larges dépôts comme ceux rencontrés au Grand Essart, Grand Couronne (Seine Maritime), aux Motelles, Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure) ou à la Mare-du-Puits, Oissel (Seine Maritime) ? La construction semble stimulante, mais aucune preuve ne vient l'étayer.

1.2.4.5 Constantes régionales et particularismes locaux

Résumons. La présence de haches polies en contexte cultuel semble se limiter, en tout cas dans les proportions présentées ici, au nord-ouest de l'Europe. Au sein de cet ensemble, on observe plusieurs constantes : la mise au jour des haches polies semble être un processus non planifié qui aboutit à une absence de sélection *de facto*, le dépôt dans les sanctuaires est intentionnel, et cette pratique s'observe sur plusieurs siècles. On constate aussi des particularismes locaux qui interrogent. Les haches polies avaient-elles le même usage potentiel, la même valeur symbolique, la même nature perçue sur tout le territoire gaulois ? « Ensuite, les populations locales construisaient leur propre séquence rituelle qui mêlait tradition locale et quelques règles propres à la divinité. Quoi qu'il en soit, le sens d'un rituel est bien local. » (Van Andringa 2013, §10). Cette citation semble parfaitement s'accorder avec la question de la présence des haches polies dans les sanctuaires gallo-romains.

1.3 La hache polie comme objet prophylactique ou curatif ?

1.3.1 Se protéger soi-même

1.3.1.1 *Un corpus de référence bien maigre*

L'usage de haches polies considérées comme des « pierres de foudre » dotées de vertus prophylactiques et/ou curatives est largement documenté pour l'ensemble de l'Europe, du Moyen Age jusqu'au XIX^e siècle. Les haches polies permettaient, pensait-on, de traiter des problèmes de reins, de rhumatismes, de fertilité, de douleurs, chez les hommes comme chez les animaux. Elles passaient également pour protéger des effets du feu et de la foudre (Kurasiński, 2021). Par extension, les haches polies trouvées dans des contextes gallo-romains sont parfois interprétées comme des amulettes. C'est notamment le cas aux Communaux de Saint Césaire, Vernègues (Bouches du Rhône). Dans cette nécropole active de la moitié du I^{er} siècle après J.-C. au début du III^e siècle après J.-C, la fosse 41 a livré une petite hache polie. Il s'agit d'une fosse à incinération datée du II^e siècle. Elle contient les restes d'un adulte, probablement une femme. Outre la hache polie en roche brune de 47 mm, la fosse a livré d'autres objets considérés comme des amulettes : perles côtelées en fritte bleue, perle en os, clochette (Chapon *et al.* 2004, p. 174). Le contexte funéraire semble le mieux adapté pour observer les relations intimes qui peuvent exister entre un objet et le défunt auquel il est attribué. En parlant du cas des enfants, V. Dasen fait cependant remarquer qu'un individu n'est pas forcément inhumé avec tous les objets qu'il portait de son vivant, et qu'inversement des amulettes spécifiques peuvent être rajoutées (Dasen 2003, p. 276). Dans les faits, le corpus retenu dans le cadre de cette étude ne présente que deux autres cas de sépulture présentant des haches : un exemple à Solesmes (Nord), où une fosse à incinération a livré deux grès, un couteau, des vases, et une hache polie (CAG 59/1, 571 p.408) et un autre à la nécropole des Conques, Cucuron (Vaucluse) où la tombe à incinération 10 comprenait une amphore, une écuelle basse et une urnette. Dans les déblais furent trouvés deux hachettes polies brisées en pierre verte et deux fragments de lame en silex (Dumoulin 1962, p. 332).

Sur cette base bien maigre il est difficile de raisonner. Toutefois, à l'échelle de l'ensemble du corpus, on peut s'essayer à comparer les haches polies avec ce que l'on sait des amulettes à l'époque gallo-romaine.

1.3.1.2 *Une absence de traitement particulier*

« Une amulette ou un talisman est un objet qui, sous quelque forme qu'on le porte (pendentif, anneau, etc.), préserve par sa force même, par la seule vertu de son contact » (Festugière 1951, p. 81). Le terme « *ligatura* » employé parfois pour désigner une amulette évoque bien l'idée d'un lien (Dasen

2003, p. 276). Les objets manufacturés que l'on associe à cette catégorie (bulla, lunules, symboles phalliques, perles, clochettes) ont tous un système d'attache. Même les objets plus directement liés à la nature ou en tout cas au monde sauvage comme les médaillons en bois de cerf ou les dents d'animaux sont perforés. Les haches polies ne le sont pas. Les quelques exemples de haches perforées présentes dans le corpus sont le fruit de l'industrie néolithique, non gallo-romaine.

Il existe bien des exemples de haches serties, mais l'absence de contexte rend toute datation hasardeuse (Figure 13). Une hache en serpentine sertie d'un système d'attache en bronze a ainsi été trouvée vers le début du XX^e siècle lors d'un dragage de l'Armançon, sur la commune de Tonnerre (Yonne). L'auteur attribue cet agencement à un « artiste gallo-romain », mais rien ne semble conforter cette hypothèse (Corot 1918, p. 560). Un autre exemple donné par P. Saintyves est encore plus vague. On sait juste que l'objet, une hache pendeloque dotée d'une chape et d'un œillet en argent, a été trouvé aux Bornes (Haute-Savoie) (Saintyves 1936, p. 163).

Figure 13 : Hache polie sertie trouvée à Tonnerre (Yonne) (à gauche, Corot 1918, p. 560) et hache polie sertie trouvée aux Bornes (Haute-Savoie) (à droite, Saintyves 1936, p. 163)

Si certaines haches polies étaient considérées comme des amulettes, elles étaient donc généralement d'un type particulier et n'étaient pas portées sous la forme de pendentif. On ne peut certes exclure qu'elles aient pu être conservées dans une bourse en cuir ou en tissu. Pline l'Ancien mentionne ainsi qu'un chevalier voconce portait contre son sein un *ouum anguinum*, assimilé à un oursin fossile. (Pline l'Ancien HN XXIX, 52). À noter par ailleurs qu'un petit oursin serti a été trouvé sur le site du Grand Essart, Grand Couronne (Seine Maritime) (Vesly 1909, p. 84). Les deux modes de

suspension semblent exister pour l'oursin fossile, on est en droit de penser qu'il en était probablement de même pour la hache, même si le sertissage reste extrêmement rare.

Jusqu'à la fin de la période hellénistique, les pierres dotées de certaines caractéristiques (forme, matière) n'avaient besoin de rien de plus pour être considérées comme magiques et être portées en amulettes. À partir de l'époque impériale, les choses changent. Les pierres deviennent inscrites de motifs et de lettres variés, rendant évident le caractère magique de certains objets dont le statut était jusque-là incertain aux yeux des archéologues (Faraone 2018, p. 609). Les haches polies n'échappent pas à ce phénomène, mais apparemment uniquement dans le monde grec, et dans des proportions somme toute modeste. C. Faraone recense 6 haches ayant subi ce traitement (Faraone, 2014). Leur petite taille (moins de 8cm) laisse penser qu'il s'agissait d'amulettes individuelles. L'une d'entre elles est par ailleurs dotée d'un trou de suspension fait au niveau du tranchant, ce qui semble indiquer qu'il n'a pas été fait au Néolithique. Ces haches en jadéite ou en obsidienne présentent des motifs classiques de la magie gréco-romaine, comme le mot « Αβρααξ » ou « ωαωω » (un palindrome inversé de Ιωω, Yahvé), des représentations d'ouroboros, voire des symboles mithriaques. Si la valeur économique des haches polies des sanctuaires gaulois est difficile à percevoir, elle saute ici aux yeux.

Figure 14 : Hache polie inscrite trouvée à Pergame (Turquie) (Faraone 2014, p. 6)

Une hache a été coupée longitudinalement et gravée des deux côtés. Il y a là clairement la volonté de la part du magicien de maximiser ses profits (Figure 14)!

Une hache retient particulièrement l'attention. Il s'agit d'une hache en jadéite ou néphrite trouvée en Égypte. D'un côté figure une inscription en grec reprenant plusieurs mots magiques. De l'autre côté est gravée une couronne de laurier. Les feuilles sont elles-mêmes inscrites de noms de divinités. Or, il s'avère que le laurier avait la réputation, d'après Pline l'Ancien, de protéger de la foudre. Il est alors fort probable que la fonction de cette amulette était de protéger son porteur de la foudre, l'inscription renforçant la vertu première de la pierre (Faraone 2014, p. 14).

Aucune hache du corpus ne présente d'inscription. Aucune hache polie retrouvée dans l'espace méditerranéen dans un contexte antérieur à l'époque impériale non plus. Pour autant, il ne faut pas en conclure qu'en Gaule les haches ne pouvaient être des amulettes. Pour C. Faraone, cette différence s'explique avant tout par des traditions épigraphiques diverses et par la volonté dans l'aire grecque d'améliorer un objet magique considéré comme parfait partout ailleurs (Faraone 2014, p. 19). Reste qu'il est très difficile, voire impossible de dire si toutes ou certaines haches du corpus ont pu servir d'amulette à un moment de leur existence.

1.3.2 Protéger un édifice

Dix-huit sites du corpus répartis plutôt à l'est et du sud du territoire sont des habitations ou des corps de fermes ayant livré une hache polie. La répartition par type apparaît dans la figure 15 ci-dessous.

Figure 15 : Type de bâtiment d'habitation ayant livré une hache polie

Quelques contextes montrent un lien fort entre une hache polie et un bâtiment. À Philippeville, Namur (Belgique) une hache polie en omphacite de 36 mm de long a été trouvée dans les fondations d'un mur de l'hypocauste d'une villa, associée à une monnaie et à des tessons de céramiques. Le dépôt est daté du II^e siècle après J.-C. (Errera *et al.* 2020, p. 183). À Saint-Bertrand-de-Comminges, une petite hache polie en jadéite a été trouvée sous le seuil de la *domus* de la propriété Delbès (Formigé 1925, p. 130). À la Salvie, Saint-Vincent le Paluel (Dordogne), le comblement d'un bassin peut être lié à une activité viticole a livré une hache polie en granit avec du mortier y adhérant (CAG 24/1, 512 p. 238). Dans le reste de la documentation, les publications permettent au mieux de voir qu'une hache a été trouvée dans un dépotoir d'une pièce d'habitation (Les Sausses, Séguret (Vaucluse), Meffre, 1988, p. 125), dans les remblais d'un bâtiment proche d'une villa (L'Enfer, Montrieux-en-Sologne (Loir-et-Cher), CAG 41, 63 p.68) ou encore dans le comblement d'une cave (Saudron (Haute-Marne), Martin Ripoll 2021, p. 214). Pour le reste du corpus aucune information ne permet de voir où la hache a été trouvée. Le plus souvent, la documentation ne rend compte ni de la matière ni de la taille des objets trouvés.

L'interprétation généralement donnée est que ces haches étaient des objets prophylactiques dont le but était de protéger de la foudre (en autres Morel et Gerbail 1934, p. 126 ; Martin Ripoll 2021, p. 215). Cette croyance est largement attestée en Europe du Moyen-Âge au XIX^e siècle (Kurasiński 2022), ce qui explique sans doute le succès de cette interprétation pour la Gaule romaine.

Étudiant le phénomène de l'enfouissement de la foudre, B. Rémy et A. Buisson observe que la répartition de ses attestations recouvre presque exactement les zones où les orages se produisent encore le plus souvent de nos jours (Rémy et Buisson 1992, p. 88). En est-il de même pour nos haches polies supposées protéger de la foudre ? J'ai pu reprendre une carte compilant les données de densité de foudroiement en France entre 2003 et 2022¹⁴. Sur cette carte figure également l'ensemble des habitations ayant livré une hache, ainsi que les trois sanctuaires du territoire français où une hache a été trouvée dans les fondations d'un bâtiment (Rodez (Aveyron), Mandeuve (Doubs) et le Gué-de-Sciaux, Antigny (Vienne))(figure 16).

¹⁴ https://public.meteorage.fr/web_statsmap/web_statsmap.html

Figure 16 : Densité de foudroiement en France (2003-2022) comparée à la répartition de sites d'habitations ayant livré une hache polie

Pour une meilleure lisibilité, la carte reprend des moyennes départementales. Elle montre que plus de la moitié des sites considérés se trouvent dans une zone où la densité de foudroiement est modérée à forte.

Figure 17: Répartition des sites d'habitation ayant livré des haches polies par densité de foudre

Si l'on considère les données au niveau « commune », le curseur se déplace un peu. La part de sites présentant une densité de foudroiement baisse et la proportion de sites avec une densité de foudroiement faible à modérée devient largement majoritaire (figure 17).

Les enseignements de ces données ne sont pas clairs, faute d'un corpus suffisamment important. On peut cependant conclure qu'il n'est pas certain que les haches polies dans les habitations aient été systématiquement déposées afin d'éloigner la foudre, en particulier dans les régions qui sont rarement touchées par de tels événements météorologiques¹⁵. Probablement avaient-elles d'autres vertus, plus générales, qui nous échappent et qui ont justifié leur présence dans un dépôt de fondation. Peut-être même que ces vertus supposées étaient différentes d'une région à l'autre.

1.4 La hache en pierre, un objet du quotidien comme les autres ?

1.4.1 La permanence de l'utilisation d'outils lithiques à l'âge du Fer

L'historiographie présente d'intéressants mouvements. Des interprétations jugées erronées peuvent bénéficier d'un certain retour en grâce à la faveur de nouvelles découvertes. La celtomanie de la fin du XVIIIe siècle avait attribué les menhirs et autres dolmens aux Gaulois, un peuple « fruste et sanguinaire, solide et rugueux comme un menhir, évoluant dans un cadre naturel demeuré intact depuis l'âge de Pierre. » (Poux, 2014 p.59). Dès la fin du XIXe siècle cette datation est remise en

¹⁵ À moins que ce ne soit justement perçu comme une preuve de l'efficacité du dispositif !

question grâce à l'archéologie. La datation au carbone 14 confirme ensuite que les mégalithes sont antérieurs de plusieurs millénaires à la Guerre des Gaules. Las, des découvertes récentes montrent qu'un mégalithisme gaulois a bien existé, dans une ampleur bien moindre que celui du Néolithique. L'un des plus gros menhirs du Massif central, celui de Beaulieu (Puy-de-Dôme) a ainsi été érigé vers le milieu du 1er siècle avant J.-C. À environ 5km de là, le menhir de la Pierre Piquée à Aubières a été érigé ou réimplanté au début de l'époque romaine (Poux 2014, p. 61).

Un même mouvement peut s'observer à propos de l'avancée technologique. Jusqu'au milieu du XIX^e siècle il était acquis que le travail du fer ne pouvait avoir été maîtrisé par les Gaulois. Il s'agissait forcément de techniques importées par les Romains. Les Gaulois étaient limités au travail du bronze, voire simplement de la pierre (Buchsenschutz *et al.* 2015, p. 74). « Tout le monde sait que c'est avec des silex que les Gaulois fabriquaient des haches, des couteaux et divers instruments tranchants » écrit

Figure 18 : Occurrence comparée de "hache celtique" et "hache polie" dans la bibliothèque numérique Gallica. Courbes générées par Gallicagram

C. Picard en 1835 (cité par Coye 1993, p. 71). Le terme de « hache celtique » ou juste « *celt* » dans la littérature anglaise provient de cette tradition historiographique. L'analyse de l'emploi de l'expression « hache celtique » dans Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France qui comprend un bon nombre de publications des sociétés savantes des XIX^e et XX^e siècle, montre qu'elle règne de manière quasiment incontestée jusque dans les années 1860 avant d'être supplantée par « hache polie » vers 1870 et de disparaître définitivement au début du XX^e siècle (figure 18). À cette époque les résultats des fouilles menées à Hallstatt, La Tène, Alésia permettent sans ambiguïté de faire sortir les Gaulois de l'archaïsme dans lequel ils étaient cantonnés et de les rattacher à l'âge du Fer. En parallèle, les haches polies se voient attribuées aux peuples qui ont construit les mégalithes, plusieurs millénaires auparavant.

Une des conséquences de ce changement complet d'interprétation est que la question de l'existence d'une industrie lithique à l'âge du Fer a longtemps été négligée. Le matériel retrouvé était au mieux du remploi, au pire du mobilier résiduel (Daire 2007, p. 107). Or plusieurs travaux récents montrent que, loin d'être un archaïsme, la fabrication d'outils en pierre au cours de la Protohistoire récente correspond à un besoin pour des usages où le métal n'est pas la meilleure solution, notamment pour le travail du sel ou du lignite : maillets à gorges, couteaux, polissoirs ne sont pas rares dans certains contextes (Daire 2007, p. 108 ; Donnart *et al.* 2012, p. 239 et suivantes). Enfin, même si elles n'étaient pas polies sur toutes leur surface et reflétaient une technique moins développée que celles des spécialistes du Néolithique, des herminettes étaient encore produites dans l'est de la Normandie à l'âge du Fer (Prost 2022, p. 15) (figure 19).

Figure 19 : Outil macrolithique fragmenté de type herminette venant du site âge du Fer de Montmain « Rue du Château d'Eau ». Prost, 2022 p. 17

Si la production d'outils lithiques n'a pas disparu à l'âge du Fer, on constate par ailleurs des phénomènes de remploi de mobilier façonné au Néolithique. Certaines lames furent retouchées et émoussées afin d'obtenir des outils dont la fonction nous échappe encore (Durand *et al.* 2023). Des haches polies ont pu être employées comme *nuclei* permettant de prélever de nouveaux supports, d'autres encore sont criblées d'impacts (Prost 2022, p. 20).

Le traitement qui est fait à ces objets pose alors question. Puisqu'on savait faire des lames en pierre à l'âge du Fer, puisqu'on réutilisait des haches polies néolithiques soit comme outil soit comme

matière première, peut-on considérer que, pour certaines personnes, les haches polies ne se voyaient pas conférées une origine céleste et n'étaient dotées d'aucune charge symbolique forte ? Les haches en pierre n'étaient-elles... que des haches en pierre ?

1.4.2 Haches de pierre et artisanat à l'époque gallo-romaine

Cette question peut tout à fait se poser à l'époque gallo-romaine où la taille et le remploi sont encore attestés en contexte artisanal (Bostyn 2022, p. 144). Dans mon corpus, 8 sites ont livré des haches polies utilisées dans ce type d'environnement (tableau 4).

Site	Type d'artisanat	Datation	Nombre de haches	Références
Avocourt (Meuse)	Potiers	II ^e -IV ^e siècle	« Plusieurs »	Chenet 1928
Les Allieux, Vauquois (Meuse)	Potiers	II ^e -IV ^e siècle	« Plusieurs »	Chenet 1928
Florange- Daspich-Ebange (Moselle)	Potiers	Milieu du I ^{er} -milieu du II ^e siècle	1	Pastor 2010
Rue de Clarques, Saint-Augustin (Pas-de-Calais)	Potiers	Époque romaine	2	Cadart 2023
Les Noues, la Boissière-Ecole (Yvelines)	Potiers	III ^e siècle	1	(Bostyn, Françoise, 2022)Dufay <i>et</i> <i>al.</i> 1990
Bourgheim (Bas- Rhin)	Potiers	I ^{er} siècle avant J.-C.- III ^e siècle	2	Pastor 2010
Wilmstein, Dambach-la-Ville (Bas-Rhin)	Potiers	I ^{er} siècle avant J.-C.- fin II ^e siècle	1	Pastor 2010

Houdeng-Goegnies, La Louvière (Belgique)	Potiers/Tanneurs	I ^{er} -IV ^e siècle	6	Thiébaux <i>et al.</i> 2014
--	------------------	---	---	-----------------------------

Tableau 4 Répartition des haches polies sur des sites artisanaux

Ce relevé ne rend sans doute pas bien compte de la réalité du emploi de haches néolithiques en contexte artisanal. Dans sa thèse sur les céramiques d'époque gallo-romaine dans le Nord de la Gaule, F. Thuillier mentionne 26 ateliers ayant livré du mobilier assimilé à des outils de potiers. Il précise dans sa typologie que les lissoirs en silex (haches polies, grattoirs, lames) comptent parmi les principaux ustensiles. Malheureusement, il ne donne pas la liste des sites concernés (Thuillier 2003, p. 322). L. Pastor mentionne par ailleurs les sites de la Graufesenque (Aveyron), des Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme), de Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise), de Tressé (Ille-et-Vilaine), de Beuvraignes (Somme), de Lavoye (Meuse) et d'Offemont (Territoire de Belfort) (Pastor 2010, p. 238), mais je n'ai pas trouvé les publications mentionnant ces découvertes et ne les ai donc pas intégrées à mon corpus.

Les études tracéologiques menées sur les haches mentionnées dans le tableau 1 concluent quasi-unaniment que ces dernières ont été utilisées en tant que lissoir ou estèque de potier. Les fours trouvés sur les sites de La Boissière-Ecole (Dufay *et al.* 1990), de Saint-Augustin (Cadart 2023), de Vauquois, et d'Avocourt (Chenet 1928) permettent sans ambiguïté de qualifier le contexte et renforcent la validité de l'interprétation tracéologique, même si L. et R. Adkins, à propos d'une hache trouvée dans un atelier de Douvres, émettaient des réserves à ce sujet (Adkins et Adkins, 1985, p. 70)

La nature du site de Houdeng-Goegnies est quant à elle moins bien définie : il s'agit de deux bâtiments de *villae* d'une quarantaine de mètres de long sur une vingtaine de mètres de large et séparés de quatre-vingts mètres (Thiébaux *et al.* 2014, p. 185). Les analyses tracéologiques distinguent deux groupes et quatre usages différents : deux haches en quartzite ont pu servir d'aiguisoir ou de polissoir, alors que deux haches en silex ont pu être employées en tant qu'estèque ou comme outil de travail d'assouplissement du cuir (Thiébaux *et al.* 2014, p. 189).

Le lien à l'industrie céramique peut aller plus loin. G. Chenet rapproche une hache polie creusée d'une cupule découverte en Vendée à Bournezeau (Marsille 1928, p. 350) aux crapaudines fabriquées à partir de galets polis qu'il a lui-même trouvées dans deux ateliers gallo-romains de la Meuse (Chenet 1928, p. 422). Il est toutefois difficile de dire si cet exemplaire provient bien d'un site gallo-romain. La commune de Bournezeau n'a laissé aucun vestige connu d'atelier de potier de cette époque. Tout au plus pourrait-on suggérer, sans certitude aucune, que les structures trouvées au lieu-dit La Godinière (CAG 85, 034/3 p. 93) peuvent s'en rapprocher.

Enfin, deux haches polies posent problème et sont difficiles à interpréter. Il s'agit d'une hache en quartzite découverte à Alleins (Bouche-du-Rhône), et d'une autre en silex mise au jour à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne). La première a été trouvée au-dessus de la sole supérieure d'un foyer gallo-romain (Frangin 2021, p. 108), l'autre dans une niche, associée à une crémaillère (Séguier *et al.* 2009, p. 239). On pourrait alors être tenté de faire de ces haches des pierres à feu, d'autant que le quartzite et le silex sont des matériaux qui peuvent tout à fait être employés en ce sens (Collina-Girard 1993, p. 161). L'absence d'étude tracéologique, au-delà du constat de l'usure¹⁶ ou d'une différence de patine (Séguier *et al.* 2009, p. 239) ne permet malheureusement que de rester au stade de la simple conjecture.

¹⁶ Communication Elsa Frangin mars 2023

2. Perceptions possibles de la hache polie

Aucune source écrite de l'époque romaine ne montre que les haches polies néolithiques étaient alors perçues comme ce qu'elles sont : des outils manufacturés par un être humain il y a plusieurs milliers d'années. Dès lors, il est tentant de suivre des auteurs comme E. Cartailhac qui, par une lecture orientée de textes anciens et par des références ethnographiques choisies, affirme à la fin du XIX^e siècle que les Romains n'y voyaient que des éclairs pétrifiés appelés « céraunies » (Cartailhac 1877). Cette notion « cartailhacienne » comme l'écrit N. Coye (Coye 1993, p. 157) a fait florès dans la littérature scientifique (Saintyves 1936, p. 15 et suivantes ; Baudouin et Bonnemère, 1904) et constitue encore un cadre interprétatif peu questionné (par exemple Bourgeois 1999, p. 186 ; Canny *et al.* 2019, p. 433). Si l'on ne peut nier qu'un lien a pu être fait à l'époque romaine entre les haches polies et la foudre, peut-être pas, d'ailleurs, pour les raisons invoquées par E. Cartailhac, il serait très réducteur d'en rester là. Les sources archéologiques montrent que ces objets sont parfois associés à d'autres produits de l'industrie lithique de forme complètement différente (lames, armatures de flèches), ou encore à des haches métalliques, souvent miniatures. La fonction, si ce n'est la nature, de ces objets semblerait alors bien appréhendée. Les différents assemblages que l'on rencontre permettent de ce fait de proposer de nouvelles hypothèses d'interprétation qui peuvent enrichir l'analyse de ces objets anachroniques dans leur contexte de découverte.

2.1 Un éclair pétrifié

2.1.1 Pline l'Ancien et les céraunies : la base de l'interprétation

2.1.1.1 Céraunies et pierre de foudre, des concepts multiples dans l'œuvre de Pline l'Ancien

L'opinion qui semble largement admise jusqu'aux Lumières est que ces pierres polies en forme de hache que l'on retrouve parfois en retournant le sol sont des éclairs pétrifiés (Cartailhac 1877, p. 10-11).

Dès la première moitié du XVIII^e siècle, la véritable nature des haches polies est connue par la communauté savante. Par des raisonnements différents mais avec des conclusions convergentes, N. Mahudel et A. de Jussieu affirment que ce qu'on appelle céraunies ne sont pas des pierres naturelles, mais des outils façonnés par l'être humain : « elles n'ont point reçu de la nature les figures qui nous les font admirer, mais [...] c'est la main des hommes qui les leur a données pour leur servir d'instrument qui leur tinsent lieu de ceux d'airain et de fer avant qu'ils eussent l'usage des métaux » (Mahudel cité par Coye 1993, p. 154).

En 1878, E. Cartailhac tente de faire l'historique de la vieille croyance combattue par N. Mahudel et A. de Jussieu. Selon lui, l'association hache polie-pierre de foudre est un fait culturel universel et très ancien. Pour E. Cartailhac, de tout temps et en tout lieu, et notamment dans le monde romain antique, les hommes n'ont pas pu imaginer que les haches polies étaient autre chose que la matérialisation de la foudre ayant frappé le sol à laquelle on prêtait des pouvoirs particuliers. Pour soutenir sa démonstration, E. Cartailhac s'appuie notamment sur les paragraphes 134 et 135 du livre XXXVII de l'*Histoire Naturelle* de Pline l'Ancien :

« La foudre qui frappe de mort les êtres vivants, brise tous les obstacles, incendie les maisons, déchire les arbres et disparaît dans le sol n'a jamais été comprise sans un trait matériel. La superstition a pris pour ce trait les haches polies, les pointes de flèche en pierre qui donnent le feu par percussion, vues et ramassées dans la terre fouillée, sur le sol lavé par les pluies d'orage [...]. Pline rapporte en ces termes l'opinion d'un ancien auteur : "Sotacus admet deux espèces de « céraunies », une noire une rouge; toutes deux ressemblent à des haches — *similes securibus* — La noire, quand elle est ronde, sert à prendre des villes, des flottes entières ; on la nomme baetyle; elle garde le nom de céraunie quand elle est longue. On en admet une troisième espèce, très-rare & très-recherchée des magiciens parthes, parce qu'elle ne se trouve que dans des lieux frappés de la foudre. " Ces quelques mots résument l'opinion qui dominera chez les savants jusqu'à Mercati (seizième siècle), & qui existe encore partout dans le peuple » (Cartailhac 1877, p. 10-11)

Cette interprétation expliquant l'attrait des Romains pour ces objets singuliers est depuis largement reprise dans la littérature, jusqu'à maintenant (par exemple Bourgeois 1999, p. 186 ; Canny *et al.* 2019, p. 433). Une voix dissonante s'est pourtant fait entendre. Dans son article de 1993 intitulé « Céraunies et pierre de foudre - quand la superstition validait le discours scientifique », N. Coye, qui qualifie cette association hache polie-céraunie de « fossile vivant de l'historiographie de la Préhistoire » (Coye 1993, p. 150) reprend la description de Pline l'Ancien et montre que le lien entre hache polie, céraunie et foudre est très ténu.

Le livre XXXVII de l'*Histoire Naturelle* mentionne au moins 5 formes de « céraunies ». Seules deux d'entre elles sont « semblables à des haches ». L'une est noire et ronde (est-elle alors encore semblable à une hache ?) ; Pline la qualifie de bétyle. L'autre est rouge et élancée et porte uniquement le nom de céraunie. Une première observation peut être faite. Si des haches en pierre de couleur rouge existent

bien, il n'est fait aucune allusion à des haches en jadéite qui sont plutôt de couleur verte, et qui sont très courantes dans notre corpus (voir paragraphe 1.2.1.3). Par ailleurs, à ce stade, aucun lien n'est fait avec la foudre. Le texte indique en revanche que ce lien existe pour une autre variété très rare de céraunie (« *aliam raram admodum* »), mais sa forme n'est pas décrite. Au vu de la description des deux autres types de céraunies, l'une blanche et brillante, l'autre terne et devant être trempé dans un mélange de salpêtre et de vinaigre pour raviver son éclat, il est difficile de trouver une cohérence entre toutes ces variantes¹⁷.

Le principal problème reste cependant que le passage sur lequel s'appuie avec force E. Cartailhac au point de citer la version latine, « *similes securibus* », n'est peut-être pas de la main de Plinie l'ancien. Ces mots n'apparaissent pas dans le manuscrit Bambergensis du X^e siècle. Or, selon E. de Saint-Denis, l'auteur de l'édition de référence publiée aux Belles Lettres du livre XXXVII de l'*Histoire Naturelle*, « Il faut s'écarter le moins possible du Bambergensis, seul survivant de l'ordo *uetustior* » (Saint-Denis 1972, p. 21). Une grande partie de la démonstration d'E. Cartailhac se retrouve fragilisée.

Plinie l'ancien décrit cependant une autre pierre, la brontée, semblable à une tête de tortue, tombant du tonnerre et éteignant les objets frappés de la foudre¹⁸ (XXXVII, 150). La forme triangulaire d'une tête de tortue vue de dessus n'est pas sans rappeler celle d'une hache. Avons-nous là une association formelle entre haches de pierre et foudre ? Ce n'est pas l'avis de N. Coye qui voit dans la brontée un fossile d'oursin, sans justifier sa position (Coye 1993, p. 151). Or dans le passage XXIX,53, Plinie l'ancien décrit très précisément, puisqu'il l'a eu entre les mains, quelque chose qui ressemble fortement à un oursin fossile : un œuf de serpent, repris dans la littérature sous le nom d'*ouum anguinum*. « Il était de la grosseur d'une pomme ronde moyenne, et sur sa coque se remarquaient de

¹⁷ « *Est inter candidas et quae ceraunia vocatur, fulgorem siderum rapiens, ipsa crystallina, splendoris caerulei, in Carmania nascens. Zenothemis fatetur albam esse, sed habere intus stellam coruscantem; fieri et hebetes ceraunias, quas in nitro et aeeto maceratas per aliquot dies concipere stellam eam, quae post totidem menses relanguescat. Sotacus et alia duo genera fecit cerauniae, nigrae rubentisque; similes eas esse securibus. ex his quae nigrae sint ac rotundae, sacras esse; urbes per illas expugnari et classes; baetulos vocari; quae vero longae sint, ceraunias. faciunt et aliam raram admodum, Magorum studiis expetitam, quoniam non aliubi inveniatur quam in loco fulmine icto.* » « Il y a aussi parmi les pierres blanches celle qu'on nomme céraunie ; elle absorbe l'éclat des constellations ; elle est elle-même cristalline, mais son brillant est céruléen ; elle vient en Carmanie. Zénothémis reconnaît qu'elle est blanche, mais qu'elle a intérieurement une étoile scintillante ; qu'il se forme aussi des céraunies ternes qui, après macération dans le nitre et le vinaigre pendant quelques jours, conçoivent en elles cette étoile qui, au bout d'autant de mois s'éteint. Sotacus a donné aussi deux autres espèces de céraunie, une noire et une rouge, ressemblant à des fers de cognées ; celles qui sont noires et rondes auraient un pouvoir surnaturel ; elles permettraient la prise des villes et des flottes ; elles se nommeraient bétyles ; et les longues, céraunies. On donne aussi une autre variété tout-à-fait rare, recherchée ardemment par les Mages, par ce qu'elle ne se trouve que dans un lieu frappé par la foudre. » HN, XXXVII, 134-135. Texte établi et traduit par Saint-Denis 1972.

¹⁸ « *Brontea, capiti testudinum, e tonitribus cadit, ut putant, restinguitque fulmine icta, si credimus.* » « La brontée, semblable à la tête des tortues, tombe, croit-on, du tonnerre, et éteint les objets frappés de la foudre, si nous croyons ce qu'on nous dit » HN, XXXVII, 150. Texte établi et traduit par Saint-Denis 1972

nombreuses cupules cartilagineuses semblables à celles dont sont munis les bras des poulpes. »¹⁹ Pour V. Georges, M. Philippe et D. Barthélémy, cet objet présente bien les caractéristiques d'un échinoderme (Georges *et al.* 2014, p. 534). Toutefois, si l'*ouum anguinum* entretient des liens avec le pouvoir (il peut faire gagner les procès et faciliter l'accès au souverain), il n'est pas lié au tonnerre dans les écrits de Pline.

La nature de la brontée n'est donc pas claire : il n'est pas exclu qu'elle soit un oursin fossile, mais d'un genre différent de celui vu par Pline, mais il n'est pas impossible non plus qu'il s'agisse d'une petite hache polie.

Pline l'Ancien mentionne enfin deux autres pierres en lien avec la foudre. « L'ombrie, que d'autres appellent notie, tombe, dit-on, comme la céraunie et la brontée, avec les pluies et la foudre ; elle aurait les mêmes effets ; en outre, placée sur les autels, elle empêcherait les offrandes de brûler »²⁰ (HN, XXXVII,176). Il ne semble pas possible de rattacher cette description à une nature précise, même si N. Coxe y voit un polypier (Coxe 1993, p. 151). Enfin, même si elle ne naît pas lors des orages, la gorgonie qui « n'est autre que le corail » protège de la foudre et des tempêtes²¹ (HN, XXXVII, 164).

Dans l'œuvre de Pline l'Ancien, des pierres sont donc bien associées à la foudre, soit qu'elles en naissent (et parfois en traitent les effets), soit qu'elles en prémunissent. En revanche, les éléments montrant que certaines de ces pierres sont des haches polies sont trop ténus pour pouvoir réellement soutenir une théorie. Ils sont encore plus fragiles quand on analyse la manière dont Pline l'Ancien les présente.

2.1.1.2 Pline l'Ancien, témoin objectif des croyances de son temps ?

Selon l'habitude des auteurs antiques, Pline l'Ancien ne cite pas ses sources lorsqu'il affirme quelque chose. En revanche, sa position de compilateur l'invite à citer d'autres opinions, souvent pour s'y opposer, ou en tout cas pour mettre une certaine distance ((Naas 2009, §54).

¹⁹ « *Vidi equidem id ovum mali orbiculati modici magnitudine, crusta cartilagineis velut acetabulis brachiorum polypi crebris insigne.* » « J'ai du reste vu cet œuf : il était de la grosseur d'une pomme ronde moyenne, et sur sa coque se remarquaient de nombreuses cupules cartilagineuses semblables à celles dont sont munis les bras des poulpes » HN, XXIX, 53. Texte établi et traduit par Ernout 1962

²⁰ « *Ombria, quam alii notiam vocant, sicut et ceraunia et brontea, cadere cum imbris et fulminibus dicitur eundemque effectum habere ; praeterea hac in aras addita libamenta non amburi.* » « L'ombrie, que d'autres appellent notie, tombe, dit-on, comme la céraunie et la brontée, avec les pluies et la foudre ; elle aurait les mêmes effets ; en outre, placée sur les autels, elle empêcherait les offrandes de brûler » HN, XXXVII, 176. Texte établi et traduit par Saint-Denis 1972

²¹ « *Gorgonia nihil aliud est quam curalium. nominis causa, quod in duritiam lapidis mutatur emollitum in mari. hanc fulminibus et typhoni resistere adfirmant* » « La gorgonie n'est autre que le corail ; son nom vient de ce qu'il se transforme en pierre dure après avoir été amolli par la mer ; on assure que cette pierre s'oppose à la foudre et au typhon » HN, XXXVII, 164. Texte établi et traduit par Saint-Denis 1972

Ce mécanisme est particulièrement évident dans les paragraphes consacrés à l'ambre que Pline l'Ancien appelle succin. Pour lui, l'ambre est à l'origine la sève d'un pin et provient des îles de la Mer du Nord. Il introduit son paragraphe par « *Certum est* » (il est certain que), écrit à l'indicatif présent, et ne cite aucun autre auteur.

En revanche, quand Pline l'Ancien rapporte d'autres opinions à propos de l'origine de l'ambre, le schéma est complètement différent. Il introduit cette présentation en exprimant la piètre opinion qu'il a de certains savants grecs : « C'est ici l'occasion de dévoiler les fariboles des Grecs »²². Parmi ces derniers se trouvent des auteurs « plus réservés mais également fautifs. »²³

L'un d'entre eux n'est autre que Sotacus, cité par Pline l'Ancien dans le paragraphe sur les céraunies, et qui « a cru qu'en Bretagne il s'écoulait des pierres qu'il a nommées électrides »²⁴. On connaît peu de choses de cet auteur. Il vécut probablement au III^e siècle avant notre ère, soit à la cour du roi de Perse soit à celle d'Alexandre ou d'un de ses diadoques (Schamp et Halleux 1985, p. XVII) Pline l'Ancien l'évoque dans les paragraphes consacrés aux sardoines indiennes (*HN*, XXXVII, 86), à l'onix d'Arabie (*HN*, XXXVII, 158) et à une pierre appelée *draconitis* ou *dracontias* provenant d'un crâne de dragon. Sotacus est la seule source à ce sujet. La manière dont Pline l'Ancien retranscrit ce que l'auteur grec affirme (« Sotacus qui écrit avoir vu cette pierre chez un roi »²⁵) laisse transparaître une adhésion faible à ce qui est raconté.

Pline l'Ancien ne s'oppose pas qu'aux « fariboles » des Grecs. Les mages sont tout autant fautifs. « Maintenant nous allons parler des espèces de pierreries reconnues comme telles en commençant par les plus réputées, mais pour nous amender notre gouverne, nous réfuterons l'abominable imposture des mages, car c'est au sujet des pierreries qu'ils ont raconté peut-être le plus d'histoires, en versant dans le prodigieux sous le très séduisant prétexte de médicamenter »²⁶. La *uanitas* des mages est une formule qui parcourt toute l'Histoire Naturelle (XXII, 21, XXVII, 57, XXX, 1, ...). Or, ce sont les mages (pas spécialement parthes, cet ajout semble être une extrapolation de E. Cartailhac) qui disent que les céraunies se trouvent là où la foudre a frappé. Cette assertion, comme bon nombre

²² « *Occasio est vanitatis Graecorum detegendae* » « C'est ici l'occasion de dévoiler les fariboles des Grecs » *HN*, XXXVII, 31. Texte établi et traduit par Saint-Denis 1972

²³ « *Modestiores sed aeque falsum* » « plus réservés mais également fautifs » *HN* XXXVII, 33. Texte établi et traduit par Saint-Denis 1972

²⁴ « *Sotacus credit in Britannia petris effluere, quas electridas uocauit* » « Sotacus a cru qu'en Bretagne il s'écoulait des pierres qu'il a nommées électrides » *HN*, XXXVII, 35. Texte établi et traduit par Saint-Denis 1972

²⁵ « *Sotacus, qui uisam eam gemmam sibi apud regem scripsit* » « Sotacus qui écrit avoir vu cette pierre chez un roi » *HN*, XXXVII, 158. Texte établi et traduit par Saint-Denis 1972

²⁶ « *Nunc gemmarum confessa genera, dicemus ab laudatissimis orsi, nec uero id solum agemus, sed etiam maiore utilitate uitae coarguemus magorum infandam uanitatem, quando uel plurima illi prodidere de gemmis ab medicinae blandissima specie ad prodigia transgressi* » *HN* XXXVII § 54. Texte établi et traduit par Saint-Denis 1972

de celles qui font intervenir des mages, semble reprise d'une tradition grecque, peut-être alexandrine, qui nous est parvenue grâce à une traduction latine des V^e-VI^e siècle appelée Damigeron-Evax :

« La céraunie est une pierre que les Égyptiens appellent émeraude ; on la trouve dans les lieux où tombe la foudre, on raconte qu'elle est produite par le frottement des nuages entre eux et c'est pour cette raison qu'elle a mérité son nom. Si on la porte en état de pureté, on ne sera jamais frappé de la foudre, ni la maison ni le domaine où on se trouvera avec cette pierre. En outre, si quelqu'un l'emporte pour un voyage en bateau, il ne courra pas le risque de foudre ou de trombe. En outre, qui la porte en vue d'une victoire et d'un combat vaincra en toutes choses. Mais elle donne aussi des oracles à celui qui la prie, et dans le sommeil des songes favorables ; si grande est la vertu de cette pierre céraunie. »²⁷

On retrouve ici les caractéristiques de plusieurs céraunies-pierres de foudre : celle du Damigeron-Evax est brillante comme l'émeraude, se trouve dans des endroits frappés par la foudre, protège de l'orage, et permet de remporter des victoires. De hache, il n'en est pas question.

Au-delà de la référence à ses sources, Pline l'Ancien prend énormément de précautions lorsqu'il parle des céraunies et autres pierres de foudre : « *Ut putant* », « *Si credimus* » (HN, XXXVII, 150), « *dicitur* » (HN, XXXVII, 176). En bon compilateur, il se contente de lister diverses opinions mais il semble très probable que Pline l'Ancien ne croit pas en l'existence de pierres de foudre. Un extrait du livre II tord le cou de manière définitive à l'idée que l'auteur de l'Histoire Naturelle croyait en la réalité des céraunies. L'auteur y parle des phénomènes météorologiques, et notamment des vents : « On attribue généralement à leur violence le tonnerre et les coups de foudre, et l'on dit même que si parfois il pleut des pierres, c'est qu'elles ont été emportées par le vent »²⁸ (HN, II, 104). Aucune pierre, en forme de hache ou non, ne naîtrait donc de la foudre.

Pour autant, Pline l'Ancien ne nie pas l'existence de pierres d'origine céleste, bien au contraire : « On ne doutera pas qu'il tombe fréquemment des pierres », écrit-il. Il ajoute : « J'ai vu de mes yeux dans le territoire des Vocontiens une pierre qui venait d'y tomber ». Le ton est très assertif, le recours à l'expérience des sens renforce l'argument. Ici, cependant, l'auteur ne fait pas allusion à de supposées

²⁷ « *Ceraunius est lapis quem Aegyptii smaragdum uocant. Invenitur autem in illis locis ubi fulminis ictus. Narratur tamen ex contitione nubium inter se fieri et pro hac causa hoc nomen meruit. Hunc si quis cum castitate portat, numquam a fulmine ferietur neque domus neque uilla in qua fuerit. Praeterea si habuerit eum aliquis nauigans, non periclitabitur per fulmen aut per turbinem. Ampliusque ad omnem uictoriam et certamen qui portat eum exsuperabit in omnem rem. Sed et oracula dat obsecrantis, in somno bona somnia. Tanta est uirtus huius ceraunii lapidis.* » Damigeron-Evax XII. Texte établi et traduit par Halleux et Schamp 1985

²⁸ « *quoniam et tonitruum et fulminum iactus horum violentiae plerique adsignant, quin et ideo lapidibus pluere interim, quia vento sint rapti* » « Car on attribue généralement à leur violence le tonnerre et les coups de foudre, et l'on dit même que si parfois il pleut des pierres, c'est qu'elles ont été emportées par le vent. » HN, II, 104. Texte établi et traduit par Beaujeu 1950

pierres de foudre, mais à une météorite semblable à celle dont Anaxagore de Clazomène avait prédit la chute « en plein jour », alors qu'« en même temps une comète brilla[it] pendant les nuits »²⁹(*HN*, II, 149).

Le raisonnement d'E. Cartailhac s'effondre. On passe d'un monde où tout un chacun croit que les haches polies sont des éclairs pétrifiés à un monde où certains le croient ou le font croire – il faut rappeler que Pline rapporte des opinions diverses – sans que l'on ait la moindre idée de la diffusion de cette idée dans la population. Nous sommes là face un biais de confirmation. E. Cartailhac a sélectionné des éléments qui allaient dans le sens de sa démonstration, mais sans pousser l'analyse plus en avant. Un phénomène similaire est visible pour une autre citation célèbre, lorsqu'il est question des haches polies à l'époque romaine. Dans un passage consacré à Galba dans la *Vie des Douze Césars* (VII, 8), Suétone écrit : « Peu de temps après, la foudre tomba dans un lac chez les Cantabres et l'on découvrit douze haches, symbole incontestable du pouvoir souverain »³⁰. Les phrases sont simplement juxtaposées. Les haches sont des haches et non des pierres. Pourtant, E. Cartailhac (Cartailhac 1877, p. 53), M. Baudouin et L. Bonnemère (Baudouin et Bonnemère 1905, p. 547), P. Saintyves (Saintyves 1936, p. 16), jusqu'à D. Canny (Canny *et al.* 2019, p. 433) y voient la confirmation que des haches polies étaient perçues comme des pierres de foudre. Inversement, les auteurs s'intéressant plutôt à l'âge du Bronze analysent cette citation au crible de leur propre schéma interprétatif : ainsi, il ne fait pas de doute, pour ces auteurs, que Suétone mentionne un dépôt de haches de bronze (Stead et Renfrew 1998, p. 123 ; Fontijn 2002, p. 46 ; Hingley 2009, p. 154).

D'autres sources littéraires antiques mentionnent les céraunies (Solin, *Polyhistor* 21, Claudien ; *Éloge de Sérène* 70-78 ; Sidoine Apollinaire *Cantate en l'honneur de Majorien* V, 49-53) et sont parfois utilisées et surinterprétées par les auteurs cités précédemment. On ne peut que suivre la conclusion

²⁹ « *Celebrant Graeci Anaxagoran Clazomenium Olympiadis LXXVIII secundo anno praedixisse caelestium litterarum scientia quibus diebus saxum casurum esset e sole, idque factum interdiu in Thraciae parte ad Aegos flumen, qui lapis etiamnunc ostenditur magnitudine uehis, colore adusto, comete quoque illis noctibus flagrante. Quod si quis praedictum credat, simul fateatur necesse est maioris miraculi diuinitatem Anaxagorae fuisse, soluique rerum naturae intellectum et confundi omnia si aut ipse sol lapis esse aut umquam lapidem in eo fuisse credatur. Decidere tamen crebro non erit dubium .[...] Ego ipse vidi in Vocontiorum agro paulo ante delatum.* » « Les Grecs racontent à l'envi que, la deuxième année de la 78^e Olympiade (467-6 av. J.-C.), Anaxagore de Clazomène prédit, grâce à sa connaissance de la science astronomique, qu'à tel moment une pierre devait tomber du ciel ; et cela arriva en plein jour en Thrace, près d'Aigos-Potamos ; on montre encore la pierre du volume d'une charretée et d'une couleur brûlée ; et en même temps une comète brillait pendant les nuits. Si l'on croit à cette prédiction, il faut reconnaître que le pouvoir de divination d'Anaxagore fut bien merveilleux et avouer que notre compréhension du monde et qu'il règne une confusion générale, si l'on admet que le soleil même soit une pierre ou en ait jamais renfermé une. Cependant on ne doutera pas qu'il tombe fréquemment des pierres. [...] J'ai vu de mes yeux dans le territoire des Vocontiens une pierre qui venait d'y tomber. » *HN*, II, 149. Texte établi et traduit par Beaujeu 1950

³⁰ « *Non multo post in Cantabriae lacum fulmen decidit repertaeque sunt duodecim secures, haud ambiguum summi imperii signum.* » *Vita* VII, VIII. Texte établi et traduit par Ailloud 1932

de N. Coxe : « En fait, le terme *ceraunia* doit toujours, lorsqu'il se rencontre dans les textes anciens, être interprété avec beaucoup de circonspection, d'autant que certaines mentions très souvent invoquées sont trop laconiques pour pouvoir être interprétées de façon satisfaisante » (Coxe 1993, p. 152).

2.1.2 Les confirmations par l'ethnologie

Le comparatisme ethnologique a également été employé afin de conforter l'idée qu'à l'époque romaine l'opinion voulait que les haches polies soient des pierres de foudre. S'appuyant sur les différentes manières d'appeler les haches polies, E. Cartailhac note à quel point cette « superstition populaire » est partagée à travers le monde :

« Les haches en pierre sont pour les paysans français des pierres de foudre, pierres du tonnerre ; en Angleterre on les nomme thunderbolt, thunderstone; en Allemagne, Donnerkeile, Donnerstein, Donnerpfeil, Strahlpfeil, Strahl Keil; en Hollande, donderbeitels (coin du tonnerre), dondersteen; en Danemark, tordensteen ou tordenkile; en Islande, skruggestein (pierre du tonnerre) ou thrymill; en Suède, ask viggar (carreaux ou maillet de la foudre) ou Thors viggar (maillet de Thor, le Jupiter Scandinave); en Hongrie, lapos mennyko (foudre plate), lanyos mennyko (foudre enchaînée), lften mïila (flèche de Dieu), & villamko (pierre d'éclair); en finnois, ukon-kivi (pierre de Ukko, le dieu de la foudre, Jupiter tonnant), & ukon-pii (broche ou caillou de Ukko); en tchèque, Hromowy kamen (pierre de la foudre), & perunowa strela (flèche de Perun, dieu du tonnerre); au Brésil, corisco (du latin coruscare, action de l'éclair); à Java, dent de l'éclair; au Japon, rai-funoseki (pierre du tonnerre) ; dans l'Inde, byti petter (trait de foudre); en Sibérie, la flèche du tonnerre; chez les Grecs anciens, Κεραύνια (de κεραυνίος, foudre) ; chez les Grecs modernes, astropelekia. Les Latins disaient aussi *ceraunia*. Enfin les Italiens emploient le mot de saette (de sagitta, flèche du tonnerre). » (Cartailhac 1877, p. 10)

Cette accumulation semble sans appel, mais il reste ardu de voir si la même réalité physique se cache derrière ces différents termes. De telles expressions englobent sans doute des armatures de flèches en silex, des fossiles, des haches polies, de simples pierres aux formes particulières. Il est également difficile de percevoir si elles ont évolué dans le temps. En résumé, une telle comparaison n'est pas d'un grand secours quand il s'agit de savoir ce que les gallo-romains pensaient de la nature

des haches polies. Elle permet juste de montrer qu'en plusieurs endroits du monde (sauf en Océanie et dans le Sud-Pacifique (Johanson 2009, p. 129)) et à plusieurs moments de leur histoire, des groupes humains ont pensé que ces objets faits par l'homme étaient en fait d'origine céleste. Il n'est donc pas aberrant qu'il en fût de même en Gaule au début de notre ère.

C'est surtout l'observation de certaines croyances encore en vigueur dans les campagnes françaises du XIX^e et du début du XX^e siècle qui conforta cette idée, notamment dans les écrits de cette époque. P. Saintyves liste toute une série de pratiques liées aux haches polies, objets en silex et autres fossiles remarquables (Saintyves 1936, p. 110 et suivantes). La nature qu'on leur prête leur confère des vertus magiques liées à la foudre. En effet ces pierres sont disposées près du toit ou d'une cheminée pour protéger les bâtiments des dégâts de l'orage. On les trouve également dans les fondations, à l'intérieur des murs ou sous le seuil de maisons peut-être dans un but apotropaïque plus large (Kurasiński 2022, p. 123). Toujours en lien avec leur nature céleste, les haches polies ont également servi d'amulettes. Il peut s'agir de purifier l'eau, d'accroître la productivité du bétail, voire de soigner certains maux (Kurasiński 2021, *passim*). Même si les effets sont variés, la cause magique qui les sous-tend est la même : si la puissance céleste peut annihiler une force maléfique et chtonienne avec ses propres armes, alors une pierre de foudre peut prévenir ou combattre un mal (Kurasiński 2021, p. 18).

Mais là encore, même si on limite le champ de recherche à la France rurale de la fin du XIX^e et du début du XX^e siècle, on s'aperçoit qu'il n'y pas d'unanimité quant à la nature et à la fonction magique de la hache polie. E. Raguin et A. Thévenin relatent ainsi un entretien qu'ils avaient eu dans les années 1940 avec une personne âgée en Haute-Saône : « À la vue d'une hache en quartzite micacé, il se mit à rire en assurant qu'il s'agissait « d'une pierre à faux du temps », c'est-à-dire d'une pierre à affiler les faux. » (Raguin et Thévenin 1961, p. 560). Les analyses d'une dizaine de haches polies originaires de Franche-Comté ainsi qu'une enquête de terrain un peu plus poussée fait dire aux auteurs que cette pratique n'était pas isolée, au moins dans la région (Raguin et Thévenin 1961, p. 564). Si ces pierres n'étaient pas perçues comme magiques, leur véritable nature de hache ne semblait pour autant pas connue (Raguin et Thévenin 1961, p. 560).

2.1.3 L'identification de la hache polie à la foudre en contexte archéologique

Le comparatisme ethnographique a le mérite de proposer de nouvelles hypothèses d'interprétation mais reste très délicat à employer dans une démonstration. Il est ainsi peu prudent d'affirmer qu'une hache polie scellée dans un mur ou déposée dans les fondations d'un bâtiment à l'époque romaine avait forcément pour vocation de protéger l'édifice de la foudre, à l'image de ce que

ce qui pouvait être observé dans certaines campagnes françaises plusieurs siècles après. En revanche, les études archéologiques présentent deux cas permettant d'analyser l'existence possible de liens entre la hache polie et la foudre à l'époque romaine : la présence de ces objets dans des sanctuaires de divinités spécifiquement liées à l'orage d'une part, et la pratique du *fulgur conditum* d'autre part. Je laisse volontairement de côté les cas où des haches polies se sont retrouvées associées à des oursins fossiles (comme à la place de Épars à Chartres (Eure-et-Loir), aux Motelles, Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure), au Grand Essart, Grand Couronne (Seine Maritime) ou à la Mare-du-Puits, Oissel (Seine Maritime)). J'ai montré que le statut de l'oursin est au moins aussi compliqué que celui de la hache polie. Il est peu pertinent d'expliquer un objet dont on comprend mal le sens par un objet qui pose les mêmes questions.

2.1.3.1 Les liens aux divinités de la foudre

Lorsque l'on souhaite étudier la présence de culte de divinités liées à la foudre dans les sanctuaires gaulois, on est confronté à deux obstacles. Le premier est relatif à notre manque de connaissance au sujet des dieux et déesses honorées dans ces sanctuaires. Les données tirées de la base construite par I. Fauduet en 1993 montrent que pour environ 92% des sites nous n'avons aucune donnée épigraphique mentionnant l'identité d'une divinité³¹. Même lorsque cette information est présente, elle n'est généralement pas suffisante pour préciser s'il s'agissait de la divinité principale à laquelle le sanctuaire était consacré (Fauduet 2010, p. 217).

Il est par ailleurs difficile de savoir si une divinité honorée avait ou pas la capacité de lancer la foudre. Cette question est intimement liée à celle relative à l'influence des traditions italiques sur le territoire gaulois. Les Romains tiraient leur science de l'interprétation de la foudre des pratiques étrusques. Tarquin le Superbe est même sensé avoir acheté à une sybille les *Libri fulgurales* permettant d'analyser les différents types de foudre en fonction de leur couleur, de leur direction ou de l'endroit frappé (Nicolle 2015, p. 473). « Dans leurs écrits, nous apprend Pline l'Ancien, les Étrusques sont d'avis que la foudre est lancée par neuf dieux et qu'il y en a onze variétés, Jupiter en lançant trois. Deux seulement de ces dieux ont été gardés par les Romains, qui attribuent à Jupiter les foudres de jour, à Summanus les foudres de nuit »³². Même si les mentions à Summanus sont très rares en Gaule – une à la Turbie, une autre, peut-être, à Avenches (Laubry 2016, §24) – elles montrent que des pratiques

³¹ La base de données d'I. Fauduet liée à la première édition de son ouvrage (Fauduet 1993) n'a pas été enrichie de nouveaux sanctuaires mais a été mise à jour jusqu'en 2013 pour les sites déjà référencés. Information I. Fauduet.

³² « Tuscorum litterae nouem deos emittere fulmina existimant, eaque esse undecim generum ; louem enim trina iaculari. Romani duo tantum ex ipsis seruauerunt, diurna attribuentes Ioui, nocturna Summano » HN II §53

jugées italiques y sont attestées. Qu'en est-il alors des autres divinités fulgurantes qui ont pu être identifiées, Junon, Minerve, Saturne, Mars, Vulcain, voire Apollon³³ (Heckster et Rich 2006, p. 162.) ? En l'absence de données, il n'est pas possible de d'affirmer que sur le territoire gaulois ces divinités pouvaient être associées à la foudre.

Dès lors, un seul exemple dans le corpus étudié peut être mobilisé. Il s'agit du dépôt de haches polies mise au jour au temple de Château-Bas à Vernègues (Bouches-du-Rhône).

Le temple de Château-Bas se situe dans une petite agglomération rurale établie en limites de la cité d'Aix-en-Provence dans la deuxième moitié du I^{er} siècle avant J.-C. (Chapon et Agusta-Boularot 2016, p. 217). Le temple de tradition italique (podium, *pronaos*, *cella*) s'inscrit dans un vaste sanctuaire s'étagant sur au moins deux terrasses (Agusta-Boularot *et al.* 2009, p. 71). La présence d'une source a sans doute joué un rôle dans l'implantation de l'agglomération et du sanctuaire. Il serait pour autant hasardeux de parler de « sanctuaire des sources » (Golosetti 2016, p. 121). S'il n'y a pas de certitude absolue sur l'identité de la divinité honorée, quelques pistes sont à évoquer. Sur le site du sanctuaire ont en effet été trouvés trois autels : un autel anépigraphe, un autre figurant Jupiter, Neptune, Mercure et Minerve, et un troisième portant l'inscription *IOVI TONANTI* (Fournier et Gazenbeek 1999, p. 188). En s'appuyant sur ces indices mais également sur la présence de pilastres ornés de serpents, P. Fournier et M. Gazenbeek proposent de rattacher au moins le premier état du temple à Jupiter (Fournier et Gazenbeek 1999, p. 194). La dédicace à Jupiter Tonant pourrait être particulièrement intéressante pour notre propos. Jupiter Tonant, pour lequel Auguste fit construire un temple sur le Capitole, exprime en effet le « pouvoir tonitrueux jovien » (Nicolle 2015, p. 68). P. Fournier et M. Gazenbeek associent alors à cet autel les onze haches en pierre qui ont été trouvées sur le site. Toutefois, un examen de la documentation disponible ne permet pas d'être aussi assertif. La première description du site du Vernègues a été faite par M. Clerc en 1909 dans les *Annales de la Faculté des sciences de Marseille*. On y apprend que l'autel à Jupiter Tonant a été trouvé « dans les environs du temple », sans précision supplémentaire (Clerc 1909, p. 144). L'auteur indique avoir ramassé lui-même « immédiatement devant le temple, une petite hache en pierre polie, en partie brisée, mais dont l'arête est restée très vive, et qui paraît bien n'avoir jamais servi. ». Les autres haches « de grandeurs diverses, et toutes peu ou point usagées » ont été découvertes dans les « environs immédiats du temple » par un voisin des lieux (Clerc 1909, p. 152). Le lien entre l'autel et les haches est séduisant, mais il n'est pas du tout avéré. Ce premier élément archéologique n'est pas suffisamment probant

³³ Après que la foudre eut frappé le Palatin en 36 avant J.-C., les haruspices indiquèrent que c'était un signe qu'Apollon réclamait le lieu. Un temple consacré à la divinité y fut construit par Auguste. Est-ce l'expression d'une tradition d'origine étrusque, ou une manière de plaire au prince ? (Heckster et Rich 2006, p. 162.)

pour renforcer l'hypothèse qu'en Gaule romaine on pensait que les haches polies étaient des éclairs pétrifiés.

2.1.3.2 *La pratique du fulgur conditum*

Refaisons un bref détour par les sources écrites. Si Pline l'Ancien n'est pas de grand secours pour nous éclairer sur les croyances relatives à la pierre de foudre en Gaule romaine, une scholie des *Satires* de Perse, auteur latin du I^{er} siècle, apporte un éclairage intéressant :

« Il était d'usage que des haruspices ou des augures amenés d'Étrurie à certaines époques cachent sous terre la foudre transformée en pierre »³⁴.

Ce texte écrit au V^e siècle commente un passage dans lequel le poète du début de notre ère évoque un *bidental*. Les grandes étapes de l'enfouissement de la foudre sont connues par plusieurs sources textuelles. Les débris touchés par l'éclair sont collectés puis enfouis au sein d'une structure nommée *bidental* ou *puteal*. Le sacrifice d'une brebis achève le rituel (Laubry 2016, p. 132).

La pratique de l'enfouissement de la foudre est largement attestée par l'épigraphie. Les données à disposition montrent que cette pratique italique s'est surtout exportée en Narbonnaise et qu'elle était observée encore au III^e siècle de notre ère (Laubry 2016, p. 123). Malheureusement, la plupart des stèles commémorant ce rituel ont été découvertes hors contexte et ne nous renseignent pas sur la nature des gestes qui étaient pratiqués. Quatre exemples, tous situés en Italie, font figure d'exception et ont pu faire l'objet de fouilles : les *bidentalìa* de la *domus Fulminata* d'Ostie, de la *domus* des *Valerii* à Rome, du jardin de Porta Fratta à Todi, et de la villa des Quatre Styles à Pompei. Même si l'on observe des structures différentes (un caisson maçonné, une fosse, ...) une constante se retrouve : les éléments foudroyés sont rassemblés et enterrés, et une plaque rappelant la chute de la foudre est apposée. On retrouve donc des tuiles, des éléments de corniche, de charpente. (Van Andringa 2021, p. 52). Aucun cas bien documenté n'atteste la présence de « pierre de foudre » qui aurait été ajoutée par l'officiant chargé de conduire la cérémonie.

Deux exemples en Gaule pourraient nuancer cette affirmation³⁵. Le premier n'a pas été retenu dans le corpus établi pour cette étude puisqu'il n'a pas été mis au jour dans le cadre d'une fouille. Il

³⁴ « in usu fuit, ut augures vel aruspices adducti de Etruria certis temporibus fulmina transfigurata in lapides infra terram absconderent » Schol. Perse II, 26

³⁵ Un troisième exemple est à signaler : celui du Châtelet d'Andance à Saint-Désirat (Ardèche), dans la cité de Vienne. Dans ce sanctuaire consacré vers la fin de la République on a trouvé dans l'angle du temple à plan centré un probable élément de corniche marqué des trois lettres FDC, pour *FVLGVR DIVVM CONDITVM* (Rémy et Buisson, 1992 p. 96). Plusieurs haches polies ont par ailleurs été

est repris par S. Verger dans un article de 2019 (Verger 2019, §115). L'auteur y relate une découverte faite en 1901 à Saint-Saturnin-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire. Il s'agit de « deux haches polies, l'une en diorite, l'autre en silex blanc zoné trouvées en 1900 à Saint-Saturnin (butte du Bois du Lys) par M. Madigon, carrier, sous un bloc de grès de un mètre cube, dans une petite cavité, avec des débris de tuiles à rebords et des fragments de terre calcinée » (cité par Verger 2019, §116). Mobilisant la citation du scholiaste de Perse, S. Verger émet l'hypothèse que ces vestiges correspondent peut-être à celui d'un *fulgur conditum*.

Le deuxième exemple porte sur une hache en pierre verte trouvée en 1970 sur la *pars rustica* d'une villa à Bernex, à proximité de Genève (Suisse). À l'époque de cette découverte, l'auteur s'interroge sur la signification de cette hache. Tout en restant très prudent (« Nous ne prétendons pas décider de l'utilisation de la hache de Bernex »), il déclare qu'il est peu probable qu'elle ait servi d'outil de potier (Sauter 1972, p. 119). Deux années plus tard, une fouille menée dans le même secteur met au jour un fragment de plaque de calcaire gravée sur laquelle figure l'inscription « DIV / FVL / C ». Il s'agit là sans nul doute d'une stèle marquant l'enfouissement de la foudre. L'auteur fait alors le lien avec la hache. Il émet l'hypothèse qu'une hache faisait partie du *puteal*. A-t-elle été apportée à cet endroit pour compléter le *puteal*, ou inversement, ce dernier a-t-il été créé en raison de la découverte de la hache ? L'auteur ne prend pas partie (Paunier 1973, p. 292).

Plusieurs observations peuvent être faites. En premier lieu, il est à peu près sûr que les haches issues des deux contextes décrits ne sont pas des objets résiduels. Elles ont été déplacées à l'époque gallo-romaine. En revanche, le lien avec un *fulgur conditum* est loin d'être établi avec certitude. Les remaniements postérieurs ont bouleversé les structures initiales. L'inscription manque dans le premier cas, la structure à proprement parler est complètement absente du deuxième. Il est toujours possible que le mobilier qui composait le *puteal* de Bernex ait été dispersé lors de l'arasement de ce dernier, au moment de l'abandon du bâtiment près duquel il avait été édifié (Paunier 1973, p. 293). De la même façon, il n'est pas improbable que la plaque de l'éventuel *fulgur conditum* de Saint-Saturnin-sur-Loire ait été détruite ou déplacée. Néanmoins rajouter des hypothèses supplémentaires fragilise la

trouvées sur ce même site. Toutefois, rien n'indique dans la première description du site que ces objets aient été trouvés à proximité l'un de l'autre. L'auteur de cette étude pense même que les haches sont résiduelles (Morel, 1885, p. 8), ce qui n'est pas l'avis de l'équipe ayant repris les fouilles du site (Béal, 2005, p. 176). En l'absence de données fiables, il n'est pas du tout prudent de considérer que les haches et la corniche gravée aient appartenu au même *puteal*.

démonstration visant à prouver que les haches polies étaient incluses dans des *puteal* parce qu'elles étaient perçues comme des pierres de foudre.

Si, malgré cette première réserve, on part du principe que ces deux structures sont bien des *puteal*, une deuxième remarque peut être faite. Les cas italiens bien documentés ne montrent pas la présence de hache. Pourquoi en serait-il autrement en Gaule ? Il faut noter que ces deux exemples se situent dans les marges de la répartition attestée du rituel d'enfouissement de la foudre. Saint-Saturnin-sur-Loire se situe dans la cité des Andecavi, en Lyonnaise. Bernex se trouve dans la cité des Helveti, en Germanie supérieure. Les spécialistes (des haruspices ?) qui ont procédé à la cérémonie ne suivaient pas à la lettre une liturgie écrite. « Chacun pensait le rituel comme il voulait à l'intérieur de séquences générales plus ou moins maîtrisées » (Van Andringa 2021, p. 39). Ajouter une ou plusieurs haches polies aurait pu faire partie de ces aménagements.

Le scholiaste de Perse apporte donc un élément intéressant mais dont on ne trouve pas de confirmation certaine par l'archéologie. Est-il un témoin digne de confiance ? Il semble que son identité n'est pas connue. Tout au plus peut-on dire qu'il vécut avant 402, date à laquelle un jeune officier stationné entre Barcelone et Toulouse fait une souscription du texte (Parker 2012, p. 159). Il relate une pratique qui n'est manifestement plus observée à son époque (« *in usu fuit* »). D'après N. Laubry le fait d'évoquer que des augures ou des haruspices puissent officier « tend à discréditer la connaissance que celui-ci a pu avoir de tels rites. » (Laubry 2016, §11).

Force est de constater que les sources archéologiques n'aident pas à conclure à l'existence d'un lien avéré entre la hache polie et la foudre pétrifiée dans l'esprit des Gallo-romains. On ne peut dès lors se raccrocher qu'aux arguments reposant sur les observations ethnographiques. Dans ce cas, cependant, plusieurs questions émergent à propos des haches polies déposées dans les sanctuaires.

2.1.4 Offrir la foudre ?

Le chapitre 2 a montré qu'il était fort probable que certaines haches aient été des offrandes, notamment dans les contextes bien identifiés (galerie, bassin) où elles sont associées à des offrandes par destination. Ce prisme du don à la divinité porte un éclairage particulier sur l'hypothèse qui veut que les Gallo-romains pensassent que les haches polies étaient des pierres de foudre.

La foudre est la propriété de la divinité. Les autorités religieuses romaines estiment qu'un endroit frappé par la foudre est revendiqué par les dieux. Le rituel du *Fulgur conditum* marque probablement cette *consecratio*, ce transfert de propriété du profane au sacré, même si certaines sources écrites laissent penser qu'il ait pu également avoir un rôle expiatoire (Laubry 2016, p. 10). Moins ambigus sont les circonstances de l'établissement du temple d'Apollon sur le Palatin. En 36

avant J.-C., la foudre tomba sur le Palatin, à proximité de la résidence d'Octavien. Même si l'endroit relevait d'une propriété privée, les haruspices furent consultés et indiquèrent que le lieu était revendiqué par Apollon. Octavien déclara alors devant le Sénat qu'il rendait publique cette partie de sa propriété et qu'un temple dédié à Apollon allait y être érigé (Hekster et Rich, 2006, p. 152). L'endroit devenait alors *sacer*, propriété d'Apollon.

Si on estime que la hache polie est perçue comme une pierre de foudre, elle est la foudre, par métonymie. Une objection naît immédiatement : est-il pertinent, aux yeux d'un Gallo-romain d'offrir à la divinité quelque chose qu'elle possède déjà ? De nombreuses sources écrites latines montrent en effet que les offrandes faites aux dieux, notamment dans les enceintes sacrées, deviennent la propriété des dieux, ce qui ne veut pas dire que l'autorité publique ne puisse en disposer, dans des conditions précises. Toutefois, on assiste bien au moment du dépôt à un transfert du privé au divin (Aberson, 2009, p. 97). Ces règles sont bien connues pour Rome, un peu moins pour la Gaule. Toutefois, il semble qu'à partir de l'époque impériale les normes relatives aux offrandes se diffusent dans l'ensemble des régions contrôlées par Rome. Il s'établit alors dans ce domaine une sorte de standard calqué sur ce qui est observé à l'autel de Diane sur l'Aventin (Aberson, 2007, p. 43). Il est à noter qu'avant la conquête les offrandes déposées dans les temples celtiques semblent déjà avoir été considérées comme des propriétés inaliénables du sanctuaire (Rey-Vodoz 2006, p. 237).

Par ailleurs, la chute de la foudre est un prodige sinistre (Van Andringa 2010, p. 50). D'après Sénèque, le vin issu de vignes touchées par la foudre devient toxique. Il est alors interdit d'offrir aux dieux de tels vins. Plus généralement, une offrande d'un objet foudroyé serait vu comme un acte d'hostilité envers la divinité (Nicolle 2015, p. 253). Une pierre de foudre peut-elle être offerte sans offenser les dieux ?

Ce que montre enfin le rituel du *fulgur conditum*, c'est qu'on ne déplace pas les objets touchés par la foudre. Ils sont disposés dans le *puteal*, et n'en bougent plus³⁶. Or les dépôts de plusieurs dizaines de haches que l'on peut rencontrer notamment en Normandie ne proviennent bien évidemment pas du lieu où le temple a été bâti. La variété des tailles et des types de pierre montrent qu'elles ont été récoltées en différents endroits (voir chapitre 2*). Pourquoi y aurait-il une fois de plus une exception ?

Ces trois objections montrent a minima que la « hache-pierre de foudre » a un statut spécial. Elles fragilisent surtout cette association dont on ne trouve de preuve patente ni dans les textes, ni grâce à l'archéologie. En revanche, l'ensemble des éléments présentés concourent à émettre

³⁶ Il n'est pas impossible que le *bidental* de Minturnes ait été déplacé dans son intégralité, mais il s'agit d'un cas unique qui n'est même pas certain (Van Andringa *et al.* 2010, p. 52)

l'hypothèse que les haches polies étaient perçues non comme des éclairs pétrifiés mais comme des symboles. Étaient-ce des symboles de la foudre, à l'image des rouelles que l'on trouve aussi en contexte cultuel (Kiernan 2009, p. 39)³⁷ ? Peut-être. Ce qui est plus certain, c'est qu'il existait à l'époque gallo-romaine un objet qui portait une telle puissance symbolique, allant même au-delà des phénomènes météorologiques : la hache.

2.2 Une hache

2.2.1 Un objet hors du commun ?

Affirmer, plus ou moins prudemment que les gallo-romains croyaient unanimement que les haches polies étaient des éclairs pétrifiés revient à dire qu'ils avaient complètement perdu la compréhension de la nature de ces objets et qu'ils en ignoraient tout à fait l'origine.

Il est vrai qu'au sein du corpus il existe une surreprésentation de haches en jades alpins. Ces pierres exogènes sortaient évidemment de l'ordinaire et relevaient au moins de l'exotisme, une des catégories avec « le sauvage » et « l'ancien » censée exercer des actions bénéfiques dès lors qu'il s'agit d'objets prophylactiques (Verger 2019, p. 274). Reste que la très grande majorité des haches du corpus dont on connaît la matière est en silex (voir paragraphe 1.2.1.3). Non seulement le silex continue à être taillé et manipulé dans certains contextes précis pour fabriquer des outils (voir paragraphe 1.4.1), mais en plus il est largement utilisé dans la construction. Rien que pour les sanctuaires de Normandie, L. de Vesly mentionne une dizaine de sites ayant révélé l'emploi de silex soit pour ériger des murs soit pour établir un hérisson. (Vesly 1909). En Gaule, et notamment en Normandie, le silex n'est donc pas un matériau particulièrement exotique. La spécificité des haches polies viendrait donc de leur forme, et notamment de leur tranchant. Les très rares reproductions de l'époque romaine trouvées dans la forêt d'Halatte (Oise) semblent le montrer (Durand et Finon, 2000, p. 90). Mieux encore, dans de nombreux cas les haches polies sont associées avec d'autres haches dont l'origine humaine ne devait faire aucun doute aux yeux des gallo-romains.

À Vernonnet, Vernon (Eure) une lame de hache plate en cuivre a été trouvée dans le même bâtiment que les haches polies (Gadeau de Kerville et Poulain 1928, p. 115). À la Mare Losier, Vieil-Evreux (Eure) c'est une lame de hache de bronze qui a été mise au jour aux côtés des deux haches polies (CAG 27, 329 p. 168).

³⁷ La roue, que l'on retrouve également représentée sur des autels dédiés à Jupiter-Taranis, est parfois interprété comme un symbole solaire (Laubry 2016, §35). Reste qu'une stèle trouvée à Montmirat (Gard) présente à la fois une roue gravée et le texte [FVLGVR] CONDITVM (Rémy et Buisson 1992, p. 99)

Parfois, ce sont des haches miniatures qui ont été déposées sur le même site que des haches polies, comme le montre le tableau 5 ci-dessous.

Site	Nombre de haches miniatures	Matériau	Lieu de découverte des haches polies	Lieu de découverte des haches miniatures
La Mare Losier, Vieil-Evreux (Eure) (Kiernan, 2009 p. 239)	4	Bronze	Citerne	Indéterminé
Ouïes, Orrouy (Oise) (Kiernan, 2009 p. 236)	1	Bronze	Indéterminé	Dans un « sacellum », à 1km du sanctuaire principal
Mont Berny, Pierrefonds (Oise) (Kiernan, 2009 p. 238)	2	Bronze	Indéterminé	Indéterminé
Mont du Val aux Moines, Fesques (Seine Maritime) (Kiernan, 2009 p. 233)	1	Argent	Indéterminé	Indéterminé
La Mare-du-Puits, Oissel (Seine Maritime) (Kiernan, 2009 p. 236),	1	Bronze	À 5m au Sud de l'angle Sud-Est du temple	Indéterminé

Tableau 5 : Sites ayant livré des haches polies et des haches miniatures en métal

Mais c'est à la Place des Épars, Chartres (Eure-et-Loir) que l'assemblage trouvé dans la cella du sanctuaire de quartier est le plus parlant. Outre des haches polies, ont en effet été trouvés plusieurs objets montrant un lien plus ou moins évident avec une hache. Le premier est une lame de hache plate en cuivre de 58 mm de long. Elle pourrait être étrangère à la région. Sa petite taille laisse penser que ce n'était pas une hache fonctionnelle. Une hache miniature a également été mise au jour. Il s'agit d'un artefact de 41mm de long, en alliage cuivreux. Plus incertaine est l'interprétation de deux autres objets : un culter en bronze brisé intentionnellement au-dessus de la garde et à la naissance de la lame, lui donnant ainsi l'allure d'une hache votive, et un galet de calcaire piriforme dont la géométrie rappelle celle d'une hache polie (Canny *et al.*, 2019, p. 438) (figure 20).

Figure 20 : Hache plate en cuivre (en haut à gauche), hache miniature en alliage cuivreux (en haut à droite) et fragment de culter en bronze trouvés au sanctuaire de la place des Epars à Chartres (Eure-et-Loir). Photographie D. Canny, d'après Canny et al 2019

Est-il exclu que les haches polies aient été perçus comme des haches, peut-être spéciales, peut-être à la frontière entre l'artefact et l'écofact ? Faisons un détour par les fossiles de coquillages, qui d'ailleurs ont parfois été déposés dans les mêmes sanctuaires que des haches polies, comme au Grand Essart, Grand Couronne (Seine Maritime) (Vesly 1909, p. 86), ou aux Fontaines Salées, Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne)(Louis 1943, p. 53). Dès le VI^e siècle avant J.-C., les savants grecs identifient les fossiles et y voient des traces laissées par des coquillages. Citant Xanthos de Lydie, un auteur du V^e siècle avant J.-C., Strabon écrit au I^{er} siècle après J.-C.:

« Xanthos de Lydie, lui, rappelait qu'au temps d'Artaxerxès une grande sécheresse était survenue, qui avait tari les fleuves, les lacs et les puits ; sachant par ailleurs qu'en maints endroits, situés à bonne distance de la mer, on trouvait des pétrifications en forme de coquillages (*lithos konchylidês*) ou des pétoncles, des empreintes (*typôma*) de valves et de l'eau saumâtre, notamment

en Arménie, en Matiène et en basse Phrygie, il en tirait la conviction que ces plaines avaient jadis été occupées par la mer. »³⁸.

Non seulement les Grecs percevaient l'origine animale de ces pierres grâce à leur forme, mais en plus ils faisaient le lien avec l'évolution de l'environnement au cours d'un passé qu'ils n'arrivaient pas, évidemment, à situer précisément dans le temps. La pétrification serait intervenue au cours d'une phase d'assèchement qui peut être cyclique ou non, suivant les auteurs (Compatangelo-Soussignan 2020, p. 159). La croyance que le temps concourt au changement en pierre est attestée par Strabon. Même s'il n'y croit pas lui-même, l'auteur relate que certains affirment que les « lentilles pétrifiées » que l'on trouve au pied des pyramides du plateau de Guizeh sont les reliefs des repas des ouvriers qui les ont construites. Ces lentilles sont en fait des nummulites, des foraminifères carbonatés présents dans les calcaires ayant servi à édifier ces bâtiments (Coutelle 2020, p. 147). Le caractère hors du commun des haches en pierre pourrait alors être lié à leur ancienneté.

2.2.2 Un objet en lien avec le passé (et le pouvoir) ?

On peut avoir un doute tout à fait légitime sur le fait que les haches polies aient été perçues comme des objets anciens. Après tout, les sources écrites supportant cette hypothèse viennent du monde grec, et non gallo-romain. Je me permets simplement de faire remarquer qu'il n'a pas semblé gênant à plusieurs auteurs de s'appuyer sur Pline l'Ancien, un auteur de l'Italie du Sud, pour inférer que les Gaulois de la Normandie actuelle pensaient que les haches polies étaient des éclairs pétrifiés.

En revanche, aucun doute n'existe sur le fait qu'ont été déposés dans certains sanctuaires gallo-romains des objets antiques faits par la main de l'Homme et perçus comme tels. C'est le cas des haches en bronze ou en cuivre évoquées ci-dessus. C'est surtout le cas d'un grand nombre d'artefacts découverts au sanctuaire du Champ des Fougères à Mandeure (Doubs), où furent également mises au jour plusieurs haches polies. Dans une zone vierge de tout aménagement antérieur à la fin du II^e siècle av. J.-C, les archéologues ont découvert toute une série d'objets dont la datation s'étale du Bronze moyen à La Tène moyenne. Il s'agit quasi-exclusivement d'objets de parure (épingles, fibules), mais la présence de deux statuettes anthropomorphes, d'élément décoratif hippomorphe et de fragments de situle est à noter. Les différentes patines montrent que ces objets n'ont pas été prélevés au même endroit. Il est fort probable qu'ils proviennent majoritairement de sépultures et qu'ils ont été sélectionnés, laissant de côté des artefacts plus communs (céramiques, ...) que l'on peut trouver en contexte funéraire (Nouvel et Thivet 2019, p. 232).

³⁸ Cité par Compatangelo-Soussignan 2020, p. 159

En observant d'autres sites du corpus, on se rend compte que les références au passé reviennent à plusieurs reprises. Dans plusieurs cas, d'anciens sites sont réinvestis pour y établir un sanctuaire. Ce geste apparaît comme une volonté établie de « développer un processus de légitimation de l'occupation par le développement d'une relation au passé » (Golosetti 2016, p. 240). Au Châtelard, Lardiers (Alpes-de-Haute-Provence), à Vernonnet, Vernon (Eure), aux Câtelets, Bracquemont (Seine Maritime), le sanctuaire occupe l'emplacement d'un ancien oppidum. À 20 mètres au nord de l'enclos du Puech Caut, Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron), se trouvait un tumulus de 12 mètres de diamètre. Le sanctuaire du Mont du Val aux Moines, Fesques (Seine Maritime) a quant à lui été aménagé sur un enclos cultuel actif dès le III^e siècle avant J.-C.

La hache polie est-elle dans certains cas une survivance des cultes héroïques observés en Gaule ? Un tel culte a été évoqué afin d'expliquer la création de lieux destinés à la décomposition en milieu ouvert de « héros » morts au combat, comme à Ribemont-sur-Ancre (Somme), ou la conservation de crânes de personnages considérés comme majeurs (Arcelin et Brunaux 2003, p. 6). De plus, de nombreux sanctuaires gaulois recèlent de mobilier plus ancien que la date de fonctionnement de leur première structure (Roure, 2017, p. 278). La présence d'un crâne dans la *cella* du temple d'Halatte (Oise), sanctuaire où ont été trouvées des copies de haches polies, a été interprétée comme la persistance d'un culte héroïque à l'époque impériale (Fauduet, 2010, p. 191). Il serait alors possible d'expliquer le choix de déposer des haches polies surtout dans des sanctuaires situés en limite de cités, lieux potentiellement propices aux batailles passées (Dubreucq 2014), en considérant que ces objets anciens étaient des symboles de ces conflits, peut-être les « armes des héros » dont la mémoire aurait été transmise. Il est intéressant à ce sujet d'évoquer un passage célèbre de Suétone. Cet auteur du Haut Empire mentionne en effet qu'Auguste avait dans sa résidence de Capri une collection composée des « os des géants et [des] armes des héros ». ³⁹ Sommes-nous en présence de pierres taillées, comme le laissait supposer la découverte à Capri d'outils en silex et en quartzite ? Il n'est pas possible de l'affirmer. Pour R. Angevin, il est plus probable que la très grande majorité de ces objets soient des ossements de grands mammifères (éléphant antique, hippopotame, rhinocéros, ours des cavernes, etc.) (Angevin, 2015, §19).

La difficulté de confirmer cette hypothèse réside dans le fait que nous ne savons pas où les gallo-romains ont prélevé les haches polies. En comparant avec ce qu'il s'est produit à Mandeuve, on peut penser que les haches proviendraient surtout de sépultures, peut-être même de tombes de l'âge du

³⁹ « *Et neptis quidem suae Iuliae, profuse ab ea exstructa, etiam diruit ad solum, sua uero quamuis modica non tam statuarum tabularumque pictarum ornatu quam xystis et nemoribus excoluit rebusque uetustate ac raritate notabilibus, qualia sunt Capreis immanium beluarum ferarumque membra praegrandia quae dicuntur gigantum ossa, et arma heroum.* » Suétone, *Vie des Douze Césars, Div. Aug.*, LXXII, 5-6 repris dans Angevin 2015, §3

Fer. Le dépôt de haches polies est en effet attesté dès cet époque (Verger 2019, p. 277). Par ailleurs, la découverte de haches entières en dehors de contexte sépulcral, mégalithique ou sous la forme de dépôt est un phénomène plutôt rare (Prost 2022, p. 20). D. Prost précise bien que l'on est plus à même de trouver des haches entières isolées en plein champ que sur des sites domestiques, où elles sont généralement brisées, mais le volume de certains grands dépôts gallo-romains, comme au Grand Essart, Grand Couronne (Seine Maritime) laisse supposer que leur constitution ne s'est pas faite au gré de découvertes isolées. En revanche, si les haches proviennent effectivement de tombes, la question est de savoir pourquoi ce sont les seuls objets lithiques, avec les lames et les pointes de flèches, qui ont été sélectionnés à l'époque gallo-romaine. Les « brassards d'archer » en schiste du campaniforme sont absents. Aucune trace des anneaux en pierre dure (schiste, argilite, mylonite, voire jadéite) que l'on trouve parfois en compagnie de haches polies dans les tombes du Néolithique (Pétrequin *et al.* 2017, p. 663). Les haches ont peut-être quelque chose que ces objets n'avaient pas : en plus d'être des armes, elles étaient des symboles de pouvoirs. J'ai déjà cité plus haut un passage de Suétone mentionnant la découverte de 12 haches près d'un lac en Cantabrie. L'auteur indique que ces objets sont « sans ambiguïté le signe d'une grande puissance ». Il fait sans doute allusion aux 12 haches des licteurs qui escortaient chaque consul, et plus largement les grands magistrats (préteur, dictateur, empereur). La hache symbolise l'*imperium* consulaire, « un pouvoir global et absolu tant dans le domaine militaire que civil, qui donnait à son détenteur pleins droits juridictionnel et coercitif sur tout citoyen » (Youni 2019, p. 38). Mais au-delà du pouvoir terrestre, la hache peut aussi symboliser un pouvoir céleste.

2.2.3 Un symbole divin

Sans avoir à envisager une hypothétique filiation avec un culte de la hache néolithique attesté par les représentations que l'on trouve dans l'architecture mégalithique, la hache semble liée à une forte symbolique divine sur le territoire des Gaules. Cela pourrait être une raison pour laquelle des objets semblables à des attributs divins ont été déposés dans certains sanctuaires. Semblables ne veut pas dire identiques. Les haches polies seraient restées des symboles créés par l'Homme, non des objets surnaturels. L'exemple de la forêt d'Halatte montre bien que les gallo-romains ont réalisées des haches polies à vocation votive.

Il existe une certaine constance dans les panthéons antiques à associer la hache ou le marteau – équivalents iconographiquement – à des divinités célestes, plus particulièrement à des divinités responsables de la foudre. Dans le monde gallo-romain, cette association n'est pas si évidente. À la différence des divinités hittites ou nordiques, le dieu fulgurant Jupiter est plutôt associé au foudre (Nicolle 2015, p. 84). Une épiclese de Jupiter, Jupiter Dolichenus manie certes une hache, mais c'est

une hache bipenne. Par ailleurs, si son culte est bien attesté en Germanie entre le début du II^e siècle et le IV^e siècle, il semble absent en Gaule (Merlin, 1960, p. 161). Jupiter/Taranis est quant à lui plutôt associé à la roue qui est tout autant un symbole du bruit du tonnerre qu'une représentation du soleil qui serait à l'origine des éclairs. Une plaquette de terre cuite trouvée à Corbridge (Grande-Bretagne, Northumberland) montre bien un dieu accompagné d'une roue et tenant une sorte de bâton coudé (Gricourt et Hollard 1991, p. 377), mais une fois de plus ce n'est pas vraiment une hache simple ni un marteau.

En revanche, une divinité du panthéon gaulois est bien représentée avec un maillet : Sucellus. Ce dieu est attesté uniquement en Gaule et en Bretagne, ce qui correspond à l'aire de répartition des haches polies dans les sanctuaires de l'époque romaine. Il est au cœur d'un dossier « des plus complexes [...] de la théologie celtique » (Sergent 2012, p. 177). Les seules sources dont on dispose à son sujet sont iconographiques et datent de la période gallo-romaine. De ce fait, plusieurs interprétations à son sujet existent. Sucellus est parfois identifié à un dieu chtonien. Cette qualification se justifie à la fois par la présence d'un chien, avec lequel le dieu est parfois représenté, et par la mention par César d'un équivalent de Dis Pater que les Gaulois honoraient comme leur ancêtre. Pour d'autres chercheurs et chercheuses, Sucellus est un dieu céleste qui, par ses attributs (masse, chaudron), est assimilé au Dagda de la mythologie irlandaise. Sucellus, dont le nom signifie « le bon frappeur », possède un maillet qui prend la vie d'un côté et ressuscite de l'autre, à l'image de Thor dans la mythologie germanique. Dagda étant également parfois identifié au Jupiter-Taranis gaulois, le caractère céleste de Sucellus s'en trouve renforcé. Mais Sucellus s'est vu gratifié d'autres fonctions encore : il est chtonien et céleste à la fois, dieu de la viticulture, de la bière, de la métallurgie, des paysans, des artisans du bois (Sergent 2012, p. 176). L'éventail est très large, et peut-être que le lien à la fertilité et à la prospérité explique que l'on offre un tel symbole ou qu'on le mette dans des habitations et dépôts de fondation. Peut-être également que le lien à la mort et à la résurrection explique le fait que des haches soient déposées lors des rituels de fermeture de sanctuaire dont l'existence a parfois été proposée.

Mais plus que le culte à une divinité particulière, il est probable que la hache ne soit que la représentation plus générale d'un pouvoir divin. À Thun-Allmendingen (Suisse, Berne), plusieurs hachettes votives en bronze ont été découvertes. Elles sont inscrites et portent des dédicaces à Jupiter, Mercure, Minerve, Neptune, aux Déeses Mères (Fauduet 2010, p. 246 ; Kiernan 2009, p. 148). Au Castellar, Cadenet (Vaucluse) une inscription sur une plaque en bronze mentionne le don d'une hache à Dexiua et à Mars (Agusta-Boularot *et al.* 2010, p. 121).

Même dans l'hypothèse où la hache polie serait perçue comme un objet produit par l'Homme, plusieurs pistes d'explications se profilent. Peut-être qu'elles se cumulent. Peut-être que deux haches

polies déposées sur le même site n'ont pas le même sens. Ce qui est certain, c'est que cantonner la perception de la hache polie à une simple pierre de foudre durant l'époque gallo-romaine est très réducteur.

Conclusion

Cette étude apporte plus de questions que de réponses. Elle montre toutefois qu'il faut dépasser un cadre d'interprétation unique, celui de la pierre de foudre, pour expliquer l'intérêt qu'éprouvaient les Gallo-romains pour la hache polie. Toute la difficulté de saisir la manière dont elle était perçue à cette époque provient du fait que cet artefact singulier était sûrement considéré comme un objet à la frontière entre plusieurs mondes : le passé et le présent, le naturel et l'artificiel, l'ordinaire et le surnaturel. Certaines interprétations ne sont sans doute pas exclusives l'une de l'autre et peuvent se combiner. À l'image de ce qui a été observé au Vietnam, les Hommes peuvent considérer que les haches polies sont des éclair pétrifiés qui, par leur transmission de génération en génération, sont également liées à l'histoire d'une famille (Cadière 1902, p. 283).

Le sujet de la place de la hache polie dans la société gallo-romaine n'est bien évidemment pas épuisé par ce mémoire de Master 1. Plusieurs éléments n'ont été traités que dans les grandes lignes et mériteraient d'être approfondis. Les assemblages que l'on observe dans les sanctuaires, notamment ceux qui associent haches, oursins fossiles et silex gagneraient à être étudiés plus dans le détail. Il semble également profitable d'analyser certains lots pièce en main afin de se livrer un examen de leur dynamique de constitution : est-il possible de voir s'ils résultent d'une collecte sur différents sites, plus ou moins proches de celui où ils ont été déposés ? Mais la principale question à éclaircir est la suivante : pourquoi le dépôt dans les sanctuaires semble-t-il être propre aux Gaules ? Y a-t-il simplement des lacunes dans la documentation archéologique pour les autres régions de l'Empire ? Inversement, existe-t-il un particularisme local qui expliquerait ce phénomène ? L'étude de la place de la hache polie dans la société gauloise avant la conquête apporterait-elle des éléments de réponse ?

Bibliographie

Sources écrites

Damigéron : SCHAMP J., HALLEUX R. dir. (1985) – *Les Lapidaires grecs: Lapidaire orphique, Kérygmes lapidaires d'Orphée, Socrate de Denys, Lapidaire nautique, Damigéron-Évax*, Paris, Les Belles Lettres, xxxiv+347 p.

HN : PLINE L'ANCIEN – *Histoire naturelle*, Paris, Les Belles Lettres, 37 vol.

Vita : SUÉTONE – *Vies des douze Césars*, Paris, les Belles lettres, LIII+456 p.

Cartes Archéologiques de la Gaule (CAG)

CAG 04	BÉRARD G. (1997) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / Les Alpes de Haute-Provence</i> , Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres , 567 p.
CAG 10	DENAJAR L., LECLANT J.P. (2005) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / L'Aube</i> , Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres , 701 p.
CAG 12	GRUAT P., MALIGE G., VIDAL M. (2011) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / L'Aveyron</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 694 p.
CAG 13/2	GATEAU F., GAZENBEEK M. (1999) – <i>Les Alpilles et la Montagnette: 13/2</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles lettres, 464 p.
CAG 13/4	LECLANT J.P. (2006) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / Aix-en-Provence, Pays d'Aix et Val de Durance</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 781 p.
CAG 24/1	GAILLARD H., GIRARDY-CAILLAT C., CHEVILLOT C., BERTHAULT F. (1997) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / La Dordogne</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 299 p.
CAG 27	CLIQUET D. (1993) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / L'Eure</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 285 p.
CAG 29	GALLIOU P. (1989) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / Le Finistère</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 229 p.
CAG 30/2	PROVOST M. (1999) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / Le Gard</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 399 p.
CAG 41	PROVOST M. (1988) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / Le Loir-et-Cher</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 159 p.
CAG 43/1	PROVOST M., RÉMY B., PIN-CARRÉ M.-C. (1994) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / La Haute-Loire</i> , Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres , 192 p.
CAG 44	PROVOST M. (1988) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / La Loire-Atlantique</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 177 p.

CAG 47	FAGES B. (1995) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / Le Lot-et-Garonne</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 365 p.
CAG 51/2	CHOSSENOT R., ESTÉBAN A., NEISS R., LECLANT J.P. (2010) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / Reims</i> , Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 480 p.
CAG 55	MOUROT F., LECLANT J.P. (2001) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / La Meuse</i> , Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 656 p.
CAG 59/1	DELMAIRE R. (1996) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / Le Nord</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 497 p.
CAG 59/2	DELMAIRE R., PROVOST M. (2011) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / Le Nord, Bavay</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres , 392 p.
CAG 60	WOIMANT G.-P., PROVOST M., LECLANT J.P., MANCEL J.-F.P. (1995) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / L’Oise</i> , Beauvais, France, Conseil général de l’Oise, 570 p.
CAG 67/1	FLOTTÉ P., FUCHS M., PROVOST M., RICHERT P.P., LECLANT J.P. (2000) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / Le Bas-Rhin</i> , Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres , 735 p.
CAG 76	ROGERET I. (1997) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / La Seine-Maritime</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 663 p.
CAG 77	GRIFFISCH J.-N., MAGNAN D., MORDANT D. (2008) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / La Seine-et-Marne</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 1287 p.
CAG 83/2	BRUN J.-P., BORRÉANI M. (1999) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / Le Var: 83-2</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 494 p.
CAG 85	PROVOST M., HIERNARD J., PASCAL J., BERNARD E., SIMON-HIERNARD D. (1996) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / La Vendée</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 246 p.
CAG 86/3	PROVOST M., NOUVEL P., GERBER F., BRUNIE D., HIERNARD J., VIGNAUD C. (2022) – <i>Carte archéologique de la Gaule: pré-inventaire archéologique / Poitiers</i> , Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres , 439 p.

Publications scientifiques

ABERSON M. (2007) – Le statut de l’offrande : entre pratiques “gauloises” et “romaines” de dédicace des objets, in J. Dalaison dir., *Espaces et pouvoirs dans l’Antiquité de l’Anatolie à la Gaule. Hommages à Bernard Rémy. Cahiers du CRHIPA n° 11*, Grenoble, CRHIPA, p. 35-47.

ABERSON M. (2009) – Le statut des dépôts d’offrandes dans l’Italie du Ve au Ier siècle av. J.-C. : l’apport de l’épigraphie et des textes normatifs, in S. Bonnardin, C. Hamon, M. Lauwers et B. Quilliec dir., *Du matériel au spirituel*, Antibes, Éd. APDCA, p. 373-380.

ADKINS L., ADKINS R.A. (1985) – Neolithic Axes from Roman Sites in Britain, *Oxford Journal of Archaeology*, 4, 1, p. 69-76.

AGUSTA-BOULAROT S. (2017) – Quand naissent les dieux en Transalpine : Apparition des lieux de culte, des pratiques cultuelles et des divinités italiques en Gaule du Sud (Ile-Ier siècle avant notre ère), in S.

Agusta-Boularot, S. Huber, W. Van Andringa dir., *Quand naissent les dieux: fondation des sanctuaires antiques : motivations, agents, lieux*, Rome/Athènes, École française de Rome/ École française d'Athènes, p.299-336.

AGUSTA-BOULAROT S., BADIE, ALAIN, LAHARIE, MARIE-LAURE (2009) – Ordre et chapiteaux du temple de Château-Bas à Vernègues (France).in V. Gaggadis-Robin, A. Hermary, M. Reddé, C. Sintès dir., *Les ateliers de sculpture régionaux : techniques, styles et iconographie. Actes du Xe colloque international sur l'art provincial romain, Aix-en-Provence et Arles, 21-23 mai 2007*, Aix-en-Provence, Centre Camille Jullian, p.71-85.

AGUSTA-BOULAROT S., ISOARDI D., GOLOSETTI R. (2010) – La déesse Dexiua du Castellar (Cadenet, Vaucluse). Confrontation des témoignages épigraphiques et des données archéologiques à l'occasion des premières fouilles, *Revue archéologique de Narbonnaise*, 43, 1, p. 109-125.

ANGEVIN R. (2015) – Gigantum ossa et arma heroum, *Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité*, 127-1, [en ligne]. <https://journals.openedition.org/mefra/2697> (page consultée le 22 mai 2023)

ARCELIN P., BRUNAUX J.-L. (2003) – Un état des questions sur les sanctuaires et les pratiques cultuelles de la Gaule celtique, *Gallia*, 60, p. 5-8.

AUGEREAU A. (2007) – Des haches par milliers : vers une économie du Néolithique. Les fouilles des minières à silex sur l'autoroute A 5, in J.-P. Demoule dir., *L'archéologie préventive dans le monde*, Paris, La Découverte, p.131-138.

AUGEREAU A. (2020) – Pétrequin P., Gauthier E., Pétrequin A.-M. (2017)– Jade. Objets-signes et interprétations sociales des jades alpins dans l'Europe néolithique, tomes 3 et 4, Presses universitaires de Franche-Comté (coll. Les Cahiers de la MSHE Ledoux), *Bulletin de la Société préhistorique française*, 117, 2, p. 364-365.

BARATTE F. (1996) – L'argent et la foi : réflexions sur les trésors de temple, *Cahiers du CRATHMA (Centre de recherche sur l'Antiquité tardive et le haut Moyen Âge)*, VII, p. 21.

BARBAU C., BLIN S. (2019) – Mobilier en contexte religieux : le complexe monumental du théâtre de Mandeuze., in I. Bertrand, M. Monteil, S. Raux dir., *Mobiliers et sanctuaires dans les provinces romaines occidentales (fin du Ier s. av. – Ve s. ap. J.-C.). La place des productions manufacturées dans les espaces sacrés et dans les pratiques religieuses*, Drémil Lafage, Éditions Mergoïl, p.37-59.

BARDEL V., GARBARINI J., MERLET Y. (1998) – Le site gallo-romain du Balac, en Langon (35). Découverte d'une chapelle domestique, *Les Dossiers du Centre Régional Archéologique d'Alet*, 26, p. 69-81.

BAUDOIN M., BONNEMÈRE L. (1904) – Les haches polies dans l'histoire jusqu'au XIXe siècle, *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*, 5, 1, p. 496-548.

BÉAL J.-C. (2005) – Le sanctuaire antique du Châtelet à Saint-Désirat (Ardèche) : une relecture, *Revue archéologique de Narbonnaise*, 38, 1, p. 171-199.

BERTRAND I., CEDELLE J.-M., DUPONT C., LEMAÎTRE S., ALLAG C., BLANCHARD F., CHABOISSEAU M.-C. (2018) –*Le sanctuaire du Gué-de-Sciaux à Antigny (Vienne, FR): genèse et évolution d'un lieu de culture picton (Ier s. av. - IVe s. ap. J.-C.)*, Chauvigny, France, Association des Publications Chauvinoises, 1025 p.

BESSOU M. (1978) – Le fanum du Camp-Ferrus à Loubers (Tarn), *Gallia*, 36, 1, p. 187-212.

BONNIN T. (1860) – *Antiquités gallo-romaines des Éburoviques: publiées d’après les recherches et les fouilles*, Paris, J.-B. Dumoulin, 50p.

BORDREUIL M., BORDREUIL M.-C., JALLOT L., REMICOURT M. (2008) – La « hachette-pendeloque » : révision de l’inventaire pour la France méditerranéenne, in J.-E. Brochier, A. Guilcher, M. Pagni dir., *Archéologies de Provence et d’ailleurs : mélanges offerts à Gaëtan Congès et Gérard Sauzade*, Aix-en-Provence : Association Provence Archéologie, p. 205-214.

BOSTYN F. (2022) – Les outils en silex, in X. Deru (dir.), *L’atelier de potiers de la période romaine des « Quatre bornes » aux Rues-des-Vignes (Nord)*, Villeneuve-d’Ascq, Revue du Nord (Revue du Nord. Collection Art et archéologie 31), p.144-150.

BOURGEOIS C. (1991) – *Divona. (I) Divinités et ex-voto du culte gallo-romain de l’eau*, Paris, De Boccard, 308 p.

BOURGEOIS L. (dir.) (1999) – *Le sanctuaire rural de Bennecourt (Yvelines): du temple celtique au temple gallo-romain*, Paris, Ed. de la Maison des sciences de l’homme, 220 p.

BOUTOILLE L. (2020) – Une idéologie des outils du métallurgiste de l’âge du Bronze, in R. Peak, S. Bauvais, C. Hamon, C. Mordant dir., *La spécialisation des productions et les spécialistes. Session XXXIV-2 du XVIIIe Congrès de l’UISPP, Actes de la séance de la Société préhistorique française (Paris, 5 juin 2018)*, Paris, Société préhistorique française, p. 183-197

BOYANCÉ P. (1972) – « Fides » et le serment, *Publications de l’École Française de Rome*, 11, 1, p. 91-103.

BRADLEY R. (1986) – Neolithic Axes in Roman Britain: An Exercise in Archaeological Source Criticism, *Oxford Journal of Archaeology*, 5, 1, p. 119-120.

BUCHSENSCHUTZ O.A., CHARDENOUX M.-B., GRUEL K., LAMBERT P.-Y., LEJARS T., VERGER S. (2015) – *L’Europe celtique à l’âge du Fer (VIIIe-1er siècles)*, Paris, Presses Universitaires de France, xvii+437 p.

CADART J., URAND J., MATHÉRY L., GOSSELIN R. (2023) – Découverte exceptionnelle de haches polies et d’un tournassin au sein d’une officine de potier romaine à Saint-Augustin (Pas-de-Calais) [communication], *Table ronde : Les silex taillés des Gaulois et des Romains (24 mars 2023)*, Paris, INHA, [résumé en ligne]. <https://afeaf.hypotheses.org/files/2023/01/Table-ronde-programme.pdf> (page consultée le 30 mai 2023).

CADIÈRE L. (1902) – Les pierres de foudre, *Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient*, 2, 1, p. 284-285.

CANNY D., MORIN J.-M., RICHARD G. (2019) – Un dépôt de haches et d’oursins fossiles découvert dans la *cella* d’un temple à galerie périphérique à Chartres / *Autricum* (Eure-et-Loir, FR), in I. Bertrand, M. Monteil, S. Raux dir., *Mobiliers et sanctuaires dans les provinces romaines occidentales (fin du 1er s. av. – Ve s. ap. J.-C.)*. *La place des productions manufacturées dans les espaces sacrés et dans les pratiques religieuses*, Drémil Lafage, Éditions Mergoïl, p.429-438.

Carpentier L. (2015) – Un axe de recherche pour l’origine des temples à plan centré en Gaule romaine : une nouvelle analyse fonctionnelle des espaces, *Annales de Janua*, 3, [en ligne] <https://Annalesdejanua.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=902> (page consultée le 12 avril 2023)

CARTAILHAC É. (1877) – *L’âge de pierre dans les souvenirs et superstitions populaires*, Paris, C. Reinwald&Cie, 101 p.

CHAPON P., AGUSTA-BOULAROT S. (2016) – Apport des découvertes récentes sur le site de Château-Bas (Vernègues, Bouches-du-Rhône), *Revue archéologique de Narbonnaise*, 49, 1, p. 203-221.

CHAPON P., BUSSIÈRE J., DELATTRE L., FEUGÈRE M., RICHIER-LAURENT A., ROTH-CONGÈS A., VILLEMEUR I., ÉCARD P., MICHEL D. (2004) – Les nécropoles de Vernègues (B.-du-Rh.). Deux ensembles funéraires du Haut-Empire à la périphérie d'une agglomération secondaire, *Revue archéologique de Narbonnaise*, 37, 1, p. 109-204.

CHAURIS L. (2012) – Pour une géoarchéologie du patrimoine : pierres, carrières et constructions en Bretagne, *Revue archéologique de l'Ouest*, 29, p. 287-316.

CHAUSSERIE-LAPRÉE J., NIN N. (2016) – Les fosses rituelles de l'oppidum de Saint-Pierre-les-Martigues : mythe ou réalité. Les données de fouilles de Charles Lagrand, in C.-A. de Chazelles-Gazzal, M. Schwaller dir., *Vie quotidienne, tombes et symboles protohistoriques en Méditerranée nord-occidentale. Mélanges offerts à Bernard Dedet*, Lattes, Editions de l'Association pour le Développement de l'Archéologie en Languedoc-Roussillon, p. 1-24.

CHENET G. (1928) – Haches polies à cupule et Cailloux-crapaudines de tours de potiers gallo-romains, *Bulletin de la Société préhistorique française*, 25, 10, p. 421-423.

CHERICI A. (1989) – Keraunia, *Archeologia Classica*, 41, p. 329-382.

CLERC M. (1909) – Le temple romain du Vernègues, *Annales de la Faculté des sciences de Marseille*, 17, p. 129-162.

COLLINA-GIRARD J. (1993) – Feu par percussion, feu par friction: Les données de l'expérimentation, *Bulletin de la Société préhistorique française*, 90, 2, p. 159-173.

COMPATANGELO-SOUSSIGNAN R. (2020) – La découverte des fossiles dans l'Antiquité : une conception fixiste ou évolutive de l'animal ? in J. Förstel et M. Plouvier dir., *L'animal : un objet d'étude*, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, p. 158-170.

COROT H. (1918) – Hache polie sertie dans une pendeloque campanuliforme en bronze, *Bulletin de la Société préhistorique française*, 15, 11, p. 560-561.

CORRE N. (2021) – Le cylindre et le silex. Usages rituels des pierres à Rome, in T. Galopin, C. Guillaume-Pey dir., *Ce que peuvent les pierres. Vie et puissance des matières lithiques entre rites et savoirs*, Liège, Presses universitaires de Liège, p. 231-251.

COUTELLE A. (2020) – Les fossiles d'animaux et leur rôle dans la découverte de la profondeur des temps géologiques, in J. Förstel et M. Plouvier dir., *L'animal : un objet d'étude*, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, p. 143-157.

COYE N. (1993) – L'âge de la pierre polie : un égarement des études néolithiques en France au XIX^e siècle, *Bulletin de la Société préhistorique française*, 90, 1, p. 69-86.

DAIRE M.-Y. (2007) – Plaidoyer pour un outillage lithique de l'Âge du fer : le cas des maillets à gorge de l'Ouest de la France, *L'Anthropologie*, 111, 1, p. 106-131.

D'ANNIBALE C. (2021) – 41 Lithics from the Pantanello Sanctuary, in J.-C. Carter, K. Swift, L. M. Jackson dir., *The chora of Metaponto*, Austin, University of Texas press, p. 943-952;

DASEN V. (2003) – Les amulettes d'enfants dans le monde gréco-romain, *Latomus*, 62, 2, p. 275-289.

- DIDIER P. (2021) – *La hache de pierre à travers le monde: de l'outil aux mythes*, Arles, Éditions Errance, 333 p.
- DOLLFUS M.-A. (1965) – L'exercice de l'ophtalmologie à l'époque gallo-romaine, *Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France*, 1963, 1, p. 107-124.
- DONNART K., HAMON C., DAIRE M.-Y. (2012) – L'outillage en pierre à l'Âge du Fer : exemples d'un potentiel à exploiter in G. Marchand, G. Querré dir., *Roches et sociétés de la Préhistoire entre Massifs cristallins et Bassins sédimentaires : le Nord-Ouest de la France dans son contexte européen*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 223-238.
- DUBREUCQ É. (2014) – Un « champ de bataille » celtique ? Le cas d'un conflit armé daté du IIIe siècle avant J.-C. à Bourguignon-lès-Morey (Haute-Saône), *Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques*, 136, 11, p. 117-126.
- DUFAY B., RAUX S., BARAT Y. (1990) – Un atelier de potiers du IIIe siècle à La Boissière-Ecole (Yvelines), in L. Rivet dir., *Actes du congrès de Mandeure-Mathay, 24-27 mai 1990: les ateliers de production céramique dans l'est de la Gaule*, Marseille, SFECAG, p.203-212.
- DURAND J., MATHÉRY L., GOSSELIN R. (2023) – Le statut des silex taillés du site Hallstatt de Milly-la-Forêt, « Le Bois Rond »/Carrière Fulchiron (Essonne) : débitage, emploi ou présence résiduelle ? [communication], *Table ronde : Les silex taillés des Gaulois et des Romains (24 mars 2023)*, Paris, INHA, [résumé en ligne]. <https://afeaf.hypotheses.org/files/2023/01/Table-ronde-programme.pdf> (page consultée le 30 mai 2023).
- DURAND M., FINON C. (2000) – Catalogue des ex-voto anatomiques du temple gallo-romain de la forêt d'Halatte (Oise), *Revue archéologique de Picardie*, 18, 1, p. 9-91.
- ERRERA M., CATTELAÏN P., JADIN I., PÉTREQUIN P. (2020) – Un outil néolithique en contexte gallo-romain ? Biographie de la petite hache polie en omphacite de Roly « La Crayellerie » (comm. de Philippeville, Prov. de Namur, BE), *Notae Praehistoricae*, 40, p. 181-193.
- ESPÉRANDIEU E. (1912) – Fouilles de la Croix Saint-Charles au Mont Auxois (Alésia). Rapport sur les fouilles de 1910, *Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques et scientifiques*, 1912, p. 34-59.
- ESPÉRANDIEU E. (1910) – Les fouilles d'Alise (Croix Saint-Charles), année 1909, *Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques et scientifiques*, 1910, p. 255-278.
- FARAONE C.A. (2014) – Inscribed Greek Thunderstones as House- and Body-Amulets in Roman Imperial Times, *Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique*, 27, p. 257-284.
- FARAONE C.A. (2018) – *The transformation of Greek amulets in Roman imperial times*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, xv+486; 8 p.
- FAUDUET I. (1993) – *Les temples de tradition celtique en Gaule romaine*, Paris, Éditions Errance, 159 p.
- FAUDUET I. (2010) – *Les temples de tradition celtique en Gaule romaine*, Paris, Éditions. Errance, 350 p.
- FESTUGIÈRE A.J. (1951) – Amulettes magiques a propos d'un ouvrage récent, *Classical Philology*, 46, 2, p. 81-92.

FINCKER M., THIERRY F. (1985) – Nouvelles recherches sur le théâtre gallo-romain des Bouchauds (Charente), *Aquitania*, 3, 1, p. 113-139.

FONTIJN D. (2002) – *Sacrificial landscapes. Cultural biographies of persons, objects and "natural" places in the Bronze Age of the southern Netherlands, c. 2300-600 BC*, Leiden, University of Leiden, 392 p.

FORMIGÉ J. (1925) – Séance du 21 janvier, *Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France*, 1925, p. 128-133.

FOURNIER P., GAZENBEEK M. (1999) – Le sanctuaire et l'agglomération antiques de Château-Bas à Vernègues (Bouches-du-Rhône), *Revue archéologique de Narbonnaise*, 32, 1, p. 179-195.

FRANGIN E. (2021) – Alleins Avenue Sani Carnot in X. Delestre et G. Vitali dir., *Bilan scientifique de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 2020*, Paris, Ministère de la Culture, direction générale des patrimoines, sous-direction de l'archéologie, p. 108

GADEAU DE KERVILLE H., POULAIN A.-G. (1928) – Résultat des fouilles gallo-romaines effectuées au camp Vernonnnet, commune de Vernon (Eure), *Bulletin de la Société normande d'études préhistoriques*, XXVI, p. 107-134.

GEORGES V., PHILIPPE M., BARTHÉLÉMY D. (2014) – Un oursin fossile sur le site celtique de Goincet en Forez (Poncin, dép. Loire) et la perspective de l'ovum anguinum, *Archäologisches Korrespondenzblatt*, 44, 4, p. 525-541.

GILIGNY F., BOSTYN F., MAUX N.L. (2012) – Production et importation de haches polies dans le Bassin parisien : typologie, chronologie et influences in P. Pétrequin, S. Cassen, M. Errera, L. Klassen, A. Sheridan dir., *JADE. Inégalités sociales et espace européen au Néolithique : la circulation des grandes haches en jades alpins*, p. 1136-1167.

GOLOSETTI R. (2014) – Sanctuaires et pratiques religieuses du III^e au V^e s. apr. J.-C. dans le Sud-Est de la Gaule, *Gallia - Archéologie de la France antique*, 71, 1, p. 165.

GOLOSETTI R. (2016) – *Archéologie d'un paysage religieux: sanctuaires et cultes du Sud-Est de la Gaule (Ve s. av. J.-C. - IVe s. ap. J.-C.)*, Venosa, Osanna Edizioni, 540 p.

GOLOSETTI R. (2019) – Cultes et lieux de mémoire dans le Sud-Est de la Gaule : réflexions à partir des lieux de culte sur d'anciens oppida, in M.-O. Charles-Laforge dir., *Les religions dans le monde romain : Cultes locaux et dieux romains en Gaule de la fin de la République au III^e siècle après J.-C : persistance ou interprétation ?*, Arras, Artois Presses Université (Histoire), p.31-59.

GRICOURT D., HOLLARD D. (1991) – Taranis, caelestiorum deorum maximus, *Dialogues d'histoire ancienne*, 17, 1, p. 343-400.

HEKSTER O., RICH J. (2006) – Octavian and the Thunderbolt: The Temple of Apollo Palatinus and Roman Traditions of Temple Building, *The Classical Quarterly*, 56, 1, p. 149-168.

HERBIN P., LOUVION C., PILARD V., OUESLATI T. (2013) – Problème d'interprétation des enclos quadrangulaires de La Tène moyenne découverts en Flandre française : l'exemple de Borre (Nord), *Revue du Nord*, 403, 5, p. 73-89.

HINGLEY R. (2009) – Esoteric Knowledge? Ancient Bronze Artefacts from Iron Age Contexts, *Proceedings of the Prehistoric Society*, 75, p. 143-165.

HOSTEIN A., JOLY M., KASPRZYK M., NOUVEL P. (2014) – Sanctuaires et pratiques religieuses du IIIe s. au Ve s. apr. J.-C. dans le Centre-Est de la Gaule (Lugdunensis I et Maxima Sequanorum), *Gallia*, 71, 1, p. 187-218.

JOHANSON K. (2009) – The Changing Meaning of ‘Thunderbolts’, *Folklore : Electronic Journal of Folklore*, 42, p. 129-174.

KIERNAN P. (2009) – *Miniature votive offerings in the roman North-West*, Mainz/Wiesbaden, Ruppolding Wiesbaden/Verlag Franz Philipp Rutzen Harrassowitz Verlag, 300 p.

KURASIŃSKI T. (2021) – Against Disease, Suffering, and Other Plagues: the Magic-healing Role of Thunderstones in the Middle Ages and Modern Times, *Fasciculi Archaeologiae Historicae*, 34, p. 7-24.

KURASIŃSKI T. (2022) – In Roofs, Walls and Towers: About the Apotropaic Properties Attributes in the Middle Ages and Modern Times, the so called Thunderstones (Magic-Spatial Aspects), *Fasciculi Archaeologiae Historicae*, 35, p. 109-129.

LAUBRY N. (2016) – Les « coups de foudre » de Jupiter et l’exportation de la religion romaine en Gaule, *Gallia. Archéologie des Gaules*, 73, 2, p. 123-144.

LOUIS R. (1943) – Les fouilles des Fontaines- Salées en 1942, *Gallia*, 1, 2, p. 27-70.

MARSILLE L. (1928) – A propos de l’Etude des Haches polies, *Bulletin de la Société préhistorique française*, 25, 7, p. 349-351.

MARTIN RIPOLL P. (2021) – Rite, superstition, magie à travers les petits objets dans le contexte domestique gallo-romain, in M. Koch dir., *Archäologie in der Großregion: Beiträge des internationalen Symposiums zur Archäologie in der Großregion in der Europäischen Akademie Otzenhausen vom 12. - 15. April 2018*, Heidelberg: Propylaeum, p. 211-220.

MEFFRE J.-C. (1988) – L’habitat F des Sausses (Séguret, Vaucluse). Aspects de la petite exploitation paysanne sous le Haut-Empire autour de Vaison-la-Romaine, *Documents d’Archéologie Méridionale*, 11, 1, p. 97-133.

Mehling A. (1998) – *Archaika als Grabbeigaben: Studien an merowingerzeitlichen Gräberfeldern*, Rahden, M. Leidorf, 200 p.

MERLIN A. (1960) – Jupiter Dolichenus, *Journal des Savants*, 4, 1, p. 160-166.

MONVEL B. DE (1863) – Nouvelle étude sur les ruines celtiques et gallo-romaines de la commune de Triguères, *Mémoires de la Société d’agriculture, sciences, belles-lettres et arts d’Orléans*, 7, p. 137-172.

MOREL C., GERBAIL M. (1934) – Découverte d’une hache polie dans une habitation gallo-romaine, *Bulletin de la Société préhistorique française*, 31, 2, p. 126-126.

MOREL L.B. (1885) – *Le Temple du Châtelet d’Andance (Ardèche) Avril 1884 à Février 1885*, Lyon, impr. Mougïn-Rusand, 59 p.

NAAS V. (2009) – Pline l’Ancien a-t-il cru à ses mythes ?, *Pallas. Revue d’études antiques*, 78, p. 133-151.

NICOLLE R. (2015) – *Les dieux de l’Orage à Rome et les Hittites : étude de religion comparée*, These de doctorat, Paris 10, 478 p.

NOUVEL P., THIVET M. (2019) – Des dépôts d’antiquités dans le sanctuaire des Champs des Fougères à Mandœuvre ?, in R. Golosetti dir., *Mémoires de l’âge du fer. Effacer ou réécrire le passé*. Paris, Hermann, p. 225-235.

PARKER H. (2012) – The Manuscript Tradition of Juvenal and Persius, in Braund, Susanna et Osgood, Josiah dir., *A Companion to Persius and Juvenal*, , Chichester, Blackwell Publishing Ltd., p. 137-161.

PASTOR L. (2010) – *Les ateliers de potiers de la Meuse au Rhin à La Tène finale et durant l’époque gallo-romaine*, Thèse de doctorat, Université de Strasbourg, Strasbourg, 2 vol.

PAUNIER D. (1973) – Une inscription lapidaire dédiée à la foudre trouvée à Bernex, *Genava*, N.s., t. 21, p. 287.

PÉTREQUIN P., GAUTHIER E., PÉTREQUIN A.-M. (2017) – *JADE: objets-signes et interprétations sociales des jades alpins dans l’Europe néolithique*, Besançon, France, Presses universitaires de Franche-Comté, 1466 p.

PÉTREQUIN P., VALCARCE R.F., PAILLER Y., CASSEN S. (2012) – *Typologie, chronologie et répartition des grandes haches alpines en Europe occidentale.*, *JADE: Grandes haches alpines du Néolithique européen. Ve et IVe millénaires av. J.-C.* in P. Pétrequin, S. Cassen, M. Errera, L. Klassen, A. Sheridan dir., *JADE. Inégalités sociales et espace européen au Néolithique : la circulation des grandes haches en jades alpins*, p. 574-727.

POUX M. (2014) – Le retour des mégalithes gaulois, in L. Péchoux et O. Hébert dir., *Tumulte gaulois : représentations et réalités*, Fage éditions, Lyon, France p.59-62.

PROST D. (2022) – Questions sur la persistance d’outils en silex à l’âge du Fer : exemples de cas normands, *Revue archéologique de l’Ouest*, 38. <https://journals.openedition.org/rao/8178> [Accédé le 27 septembre 2022].

RAGUIN E., THÉVENIN A. (1961) – Voies diverses suivies par quelques objets préhistoriques, *Bulletin de la Société préhistorique française*, 58, 8-10, p. 559-564.

RÉMY B. (1999) – Religion populaire et culte impérial dans le sanctuaire indigène de Châteauneuf (Savoie), *Revue archéologique de Narbonnaise*, 32, 1, p. 31-37.

RÉMY B., BUISSON A. (1992) – Les inscriptions commémorant la chute de la foudre dans les provinces romaines de la Gaule. A propos d’un nouveau document découvert à Saint-Geoire-en-Valdaine (Isère), *Revue archéologique de Narbonnaise*, 25, 1, p. 83-104.

REY-VODOZ V. (2006) – Offrandes et rituels votifs dans les sanctuaires de Gaule romaine in M. Dondin-Payre, M. et M.-Th. Raepsaet-Charlier dir., *Sanctuaires, pratiques culturelles et territoires civiques dans l’Occident romain*, Bruxelles, Le Livre Timperman, p. 219-258.

RODWELL W. dir. (1980) – *Temples, churches and religion: recent research in Roman Britain : with a gazetteer of Romano-Celtic temples in continental Europe*, Oxford, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, British archaeological reports, 585 p.

RONCIN M. (1977) – Un sanctuaire gallo-romain de la déesse Segeta à Sceaux-du-Gâtinais (Loiret), *Bulletin de la Société archéologique et historique de l’Orléanais*, 7, 47, p. 50-66.

ROURE R. - (2017) – Fonder un lieu de culte en Gaule à l’âge du Fer: l’exemple du site du Cailar (Gard), in S. Agusta-Boularot, S. Huber, W. Van Andringa dir., *Quand naissent les dieux: fondation des*

sanctuaires antiques : motivations, agents, lieux, Rome/Athènes, École française de Rome/ École française d'Athènes, p. 277-298.

SAINTYVES P. (1936) – *Pierres magiques, bétyles, haches-amulettes et pierres de foudre : traditions savantes et traditions populaires*, Paris, Librairie Émile Nourry, 296 p.

SAUTER M.-R. (1972) – Chroniques des découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 1970 et 1971, *Genava*, XX, p. 83-130.

SCHAMP J. (1981) – Apollon prophète par la pierre, *Revue belge de Philologie et d'Histoire*, 59, 1, p. 29-49.

SCHEID J. (2023) – *Les Romains et leurs religions: la piété au quotidien*, Paris, Les Éditions du Cerf, 329 p.

SCHEID J. 1946- (2017) – Quelques données sur les rites de fondation des temples romains, *Quand naissent les dieux*, p. 239-245.

SÉGUIER J.-M., AUXIETTE G., BERTIN P., PILON F. (2009) – La ferme et les stèles gallo-romaines du « Port aux Pierres » à Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne), *Revue archéologique d'Île de France*, 2, p. 147-170.

SERGENT B. (2012) – Sucellus et Višvakarman, *Études celtiques*, 38, 1, p. 175-195.

SKÓRA K., KURASIŃSKI T. (2020) – From the Past into the Future - Archaica as a Research Problem (on the Basis of Medieval and Modern Period Finds from East-Central Europe), in M. Bogucki, A. Dymowski, G. Śnieżko dir., *Slivers of Antiquity. The Use of Ancient Coins in Central, Eastern and Northern Europe in the Medieval and Modern Periods*, Varsovie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, p. 301-366.

STEAD I.M., RENFREW C.P. (1998) – *The Salisbury hoard*, Stroud, Tempus, 160 p..

TASSIGNON I. (2013) – Naturalia et curiosa dans les sanctuaires grecs, in V. Dasen et M. Piérart dir., *Idia kai dêmosia : Les cadres « privés » et « publics » de la religion grecque antique*, Liège, Presses universitaires de Liège, p.289-300.

TERNINCK M.A. (1882) – La mer de Flines, *Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie*, 6, p. 156-163.

THIÉBAUX A., JADAIN I., GOEMAERE E. (2014) – Des haches néolithiques à l'époque romaine, in M. Demelenne et G. Docquier dir., *Trésor ? / Trésor ! Archéologie au coeur de l'Europe*, , Bruxelles, Editions Safran.be, p.184-191.

THUILLIER F. (2003) – *Les ateliers céramiques d'époque gallo-romaine dans le nord de la Gaule : organisation et typologie des structures de production*, Thèse de doctorat, Université de Tours, Tours, 14 vol.

TOUTAIN J. (1943) – Les fouilles exécutées à Alésia en 1942 par la Société des Sciences historiques et naturelles de Semur (Côte-d'Or), *Gallia*, 1, 2, p. 133-158.

VAN ANDRINGA W. (2002) – *La religion en Gaule romaine: piété et politique*, Paris, Éditions Errance, 335 p.

VAN ANDRINGA W. (2013) – Les dieux mangent aussi. Religion et pratiques alimentaires en Gaule et Germanie romaines, *Pallas. Revue d'études antiques*, 90, p. 101-111.

VAN ANDRINGA W. (2021) – *Archéologie du geste: rites et pratiques à Pompéi*, Paris, Hermann, 193 p.

VAN ANDRINGA W., CREISSEN T., CHEVALIER C. (2010) – Pompéi: Le fulgur conditum de la maison des Quatre Styles, I, 8, 17 (campagne 2008), *FastiOnLine documents & research*, 208, p. 1-3.

VERGER S. (2019) – Manipulation des objets et recomposition du passé dans les sociétés de l'âge du fer, in R. Golosetti dir., *Mémoires de l'âge du fer. Effacer ou réécrire le passé*. Paris, Hermann, p. 237-286.

VESLY L. DE (1909) – *Les fana: ou, Petits temples gallo-romains de la région normande*, Rouen, J. Lecerf, 170 p.

WATTE J.-P., JULLIEN M. (2007) – Un biface employé comme "céraunie" ou "pierre de foudre" à Livet-sur-Authou (Eure), *Haute-Normandie Archéologique*, 12, p. 5-8.

YOUNI M. (2019) – Violence et pouvoir sous la Rome républicaine : imperium, tribunicia potestas, patria potestas, *Dialogues d'histoire ancienne*, 45/1, 1, p. 37-64.

Table des figures et tableaux

Figure 1 : Répartition de la publication des Cartes Archéologiques de la Gaule dans le temps	12
Figure 2 : Contenu de la trousse d'oculiste de Saint-Privat-d'Allier. Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay. Photo Luc Olivier	14
Figure 3 : « Forêt de Rouvray – Fana des Essarts et de la Mare-du-Puits – Haches et outils préhistoriques » (Vesly, 1909 pl. VI)	15
Figure 4 : Fragment de hache-marteau découvert au Temple, Carnac (Morbihan) (Miln, 1877 p. 140).....	16
Figure 5 : Répartition des sites gallo-romains ayant livré au moins une hache polie par type de contexte.....	16
Figure 6 : Répartition spatiale des sites gallo-romains ayant livré au moins une hache polie	17
Figure 7 : Les 5 Classification des types de haches en jade alpin en fonction de leur rapport longueur/largeur. (D'après Pétrequin et al. 2012, p. 601)	18
Figure 8 : Taille des haches polies (en cm) trouvées sur les sites de Chartres, d'Antigny, et de Bennecourt.....	19
Figure 9 : Nombre de sites cultuels présentant des haches polies pour une roche donnée...	21
Figure 10 : Répartition des temples à plan centré (en haut, Carpentier 2015) mis en regard avec la carte des sites cultuels ayant livré des haches polies.....	27
Figure 11 : Répartition chronologique des dépôts de haches polies.....	33
Figure 12 : Haches polies en calcaire tendre trouvées au sanctuaire de la forêt de Halatte (Oise)(Durand et Finon 2012, p. 90).....	36
Figure 13 : Hache polie sertie trouvée à Tonnerre (Yonne) (à gauche, Corot 1918, p. 560) et hache polie sertie trouvée aux Bornes (Haute-Savoie) (à droite, Saintyves 1936, p. 163)	41
Figure 14 : Hache polie inscrite trouvée à Pergame (Turquie) (Faraone 2014, p. 6).....	42
Figure 15 : Type de bâtiment d'habitation ayant livré une hache polie	43
Figure 16 : Densité de foudroiement en France (2003-2022) comparée à la répartition de sites d'habitations ayant livré une hache polie	45
Figure 17: Répartition des sites d'habitation ayant livré des haches polies par densité de foudre	46

Figure 18 : Occurrence comparée de "hache celtique" et "hache polie" dans la bibliothèque numérique Gallica. Courbes générées par Gallicagram.....	47
Figure 19 : Outil macrolithique fragmenté de type herminette venant du site âge du Fer de Montmain « Rue du Château d’Eau ». Prost, 2022 p. 17.....	48
Figure 20 : Hache plate en cuivre (en haut à gauche), hache miniature en alliage cuivreux (en haut à droite) et fragment de culter en bronze trouvés au sanctuaire de la place des Epars à Chartres (Eure-et-Loir). Photographie D. Canny, d'après Canny et al 2019	70
Tableau 1 : Répartition par cité de sanctuaire à temple à plan centré ayant livré une hache polie par rapport au nombre total de sanctuaires à temple à plan centré	29
Tableau 2 : Présence de hache polie en fonction de la proximité du sanctuaire avec une limite de cité	30
Tableau 3 : Présence de hache polie en fonction de la proximité du sanctuaire avec une source	31
Tableau 4 Répartition des haches polies sur des sites artisanaux.....	50
Tableau 5 : Sites ayant livré des haches polies et des haches miniatures en métal.....	69

Catalogue

Ce catalogue liste l'ensemble des sites gallo-romains faisant partie du corpus retenu dans le cadre de cette étude. Les sites sont répartis par grande typologie (culturel, habitation, artisanal, ...). Au sein de chaque catégorie les sites sont classés par département puis par commune.

Chaque item est décrit par 5 attributs :

- a. Matière
- b. Description
- c. Dimensions
- d. Lieu de dépôt
- e. Date

Les descriptions d'artefacts ainsi que les matières sont celles données dans les publications. L'indication entre parenthèse correspond au numéro d'inventaire ou de catalogue que l'on peut retrouver dans l'illustration. Les mesures sont celles expressément données dans les publications ou bien sont mesurées si les illustrations affichent une échelle. Les dates sont généralement les dates de dépôts. Si ces dates ne sont pas données, ce sont les dates d'activité du site qui sont mentionnées.

Le cas échéant, les autres objets trouvés dans les assemblages contenant des haches polies sont indiqués. Je me suis efforcé à me limiter aux objets expressément associés, et non aux autres objets trouvés sur le site.

La description sommaire du site permet d'avoir une idée globale du contexte. Les descriptions marquées d'un astérisque (*) sont tirées presque sans modification de la base de données d'Isabelle Fauduet sur les sanctuaires de tradition celtique.

La bibliographie reprend les principales publications relatant la découverte de haches polies. Les numéros de page ne sont indiqués que si la publication traite de plusieurs sites.

Les illustrations sont reprises des publications originales. Quand cela était nécessaire, les haches ont été extraites de planches plus générales.

Contexte culturel

1.	Le Châtelard, Lardiers (Alpes-de-Haute-Provence).....	94
2.	Le Châtelet, Saint-Désirat (Ardèche).....	96
3.	Passage des Maçons, Rodez (Aveyron).....	97
4.	Puech Caut, Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron).....	98
5.	Château-Bas, Vernègues (Bouches du Rhône).....	100
6.	Salle des Gardes II, Caen (Calvados).....	101
7.	Aron, Aurillac (Cantal).....	102
8.	Les Bouchauds, Saint-Cybardeaux (Charente).....	103
9.	La Croix Saint-Charles, Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or).....	105
10.	Derrière La Cure, Vertault (Côte d'Or).....	107
11.	Mandeure (Doubs).....	108
12.	Le Villeret, Berthouville (Eure).....	111
13.	Le Catelier, Criquebeuf-sur-Seine (Eure).....	112
14.	La Butte des Buis, Louviers (Eure).....	114
15.	Les Motelles, Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure).....	115
16.	Les Longs Vallons, Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure).....	117
17.	Vernonnet, Vernon (Eure).....	118
18.	La Mare Losier, Vieil-Evreux (Eure).....	121
19.	Place des Épars, Chartres (Eure-et-Loir).....	123
20.	Butte du Bro, Fégréac (Loire-Atlantique).....	126
21.	La Vieille-Cour, Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique).....	127
22.	Le Préau, Sceaux-du-Gâtinais (Loiret).....	128
23.	La Marchaiserie, Triguères (Loiret).....	129

24.	Mer de Flines, Flines-lez-Râches (Nord).....	130
25.	Les Ouïes, Orrouy (Oise).....	131
26.	Mont Berny, Pierrefonds (Oise)	132
27.	Trémonteix, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).....	133
28.	Les Câtelets, Bracquemont (Seine Maritime)	135
29.	Mont du Val aux Moines, Fesques (Seine Maritime)	136
30.	Grand Essart, Grand Couronne (Seine Maritime)	137
31.	Mare-du-Puits, Oissel (Seine Maritime)	139
32.	Le Teurtre, Saint Saens (Seine Maritime).....	141
33.	Butte du Moulin à Vent, Bennecourt (Yvelines).....	142
34.	La Pièce du Fient, Richebourg (Yvelines).....	145
35.	La Butte-Ronde, Saint-Forget (Yvelines)	147
36.	Cranières, Faye-l'Abbesse (Deux-Sèvres)	148
37.	Camp-Ferrus, Loubers (Tarn).....	149
38.	Le Gué de-Sciaux, Antigny (Vienne)	150
39.	ZAC Saint-Eloi, Poitiers (Vienne).....	154
40.	Les Fontaines Salées, Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne)	155
41.	Temple 38, Altbachtal, Trêves (Allemagne)	156

Répartition des haches polies trouvées dans les sanctuaires de Gaule romaine

1. Le Châtelard, Lardiers (Alpes-de-Haute-Provence)

Mobilier

1. 2 haches polies
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : galerie sud
 - e. Site actif entre 50 et 400 après J.-C.
2. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : « quartier signal »
 - e. Site actif entre 50 et 400 après J.-C.

Site

Installé à la limite du territoire de la peuplade des Vocontii et des Albici dans les contreforts de la montagne de Lure. Le sanctuaire est bâti à l'emplacement des habitations arasées d'un oppidum. Il est possible que ce lieu de pèlerinage fréquenté jusqu'au Bas-Empire, ait été consacré à plusieurs divinités dont Belado, divinité attestée dans la région.*

Bibliographie

CAG 04, 101/3 p. 248

Haches du groupe 1. Photographie N. Rouzeau
 (https://live.staticflickr.com/7067/6931932365_b516c04b8e_b.jpg)

Hache n°2. Photographie N. Rouzeau
 (https://live.staticflickr.com/7055/6785879944_7305cfd2c9_b.jpg)

2. Le Châtelet, Saint-Désirat (Ardèche)

Mobilier

1. Plusieurs haches polies
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre 20 et 420 après J.-C.

Site

Bordé de constructions indéterminées, ce sanctuaire de hauteur a connu deux phases successives entre les I^{er} et IV^e siècles. Plusieurs états successifs ont été reconnus avec un premier fanum, rebâti avec un pronaos à l'avant de la cella. *

Bibliographie

Morel 1885

Béal 2005

3. Passage des Maçons, Rodez (Aveyron)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : incluse dans le mur Est.
 - e. Milieu I^{er} siècle (?)

Site

Podium d'un temple sur les bords du forum de Segodunum, chef-lieu de cité

Bibliographie

CAG 12, 202/106 p.429

4. Puech Caut, Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron)

Mobilier

1. Fragment de hache polie
 - a. Matière : « Pierre dure de couleur noirâtre »
 - b. Description : Fragment
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Cella
 - e. Période d'activité du site de l'époque augustéenne à la fin du II^e siècle après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Monnaies
- Figurines en terre cuite
- Vases en verre

Site.

Sanctuaire de hauteur dont l'environnement n'est pas connu. Temple à plan centré sans galerie apparente. *

Bibliographie

Soutou 1967

Fragment de hache en pierre polie (au centre). Photographie A. Soutou (Soutou, 1967 p.126)

5. Château-Bas, Vernègues (Bouches du Rhône)

Mobilier

1. 11 haches polies
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : De grandeurs diverses, toutes peu ou point usagées.
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Dans les environs immédiats du temple
 - e. Dépôt fin du I^{er} siècle avant J.-C. ?

Site

Dans une petite agglomération rurale établie en limites de la cité d'Aix-en-Provence dans la deuxième moitié du I^{er} siècle avant J.-C. Le temple de tradition italique (podium, pronaos, cella) s'inscrit dans un vaste sanctuaire s'étagant sur au moins deux terrasses.

Présence d'une source

Bibliographie

Fournier et Gaze 1999

Formigé 1924

Clerc 1909

6. Salle des Gardes II, Caen (Calvados)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : Silex
 - b. Description : Cassée aux deux extrémités. Coupes elliptiques avec deux méplats latéraux. Cassures reprises par plusieurs enlèvements. Une des faces et les extrémités ont été utilisées comme percuteur.
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Cella
 - e. Période d'activité du site entre la première moitié du I^{er} siècle après J.-C. et la fin du III^e siècle.

Autre mobilier de l'assemblage

- Monnaies
- Jetons en bronze percés
- Anneau en bronze
- Plaque en bronze
- Clous en bronze
- Céramique fine

Site

Temple incertain, sans galerie apparente, implanté sur une zone marécageuse, en bordure d'un atelier de tanneur. *

Bibliographie

Marin 1982

7. Aron, Aurillac (Cantal)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : brisée
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre 10 et 300 après J.-C.

Site

Implanté à moins de 300 m d'une voie, le sanctuaire ne semble pas avoir été entouré de constructions aux abords mais l'environnement n'a guère été prospecté. Les pans de la galerie mesurent de 2,8 m à 3 m. Large de 3,26 m, celle-ci comporte un muret supportant des colonnes. Un hérisson de basalte renforce les fondations à l'est. Le mur de la cella est de forme circulaire à l'intérieur. *

Bibliographie

Rodwell 1980, p. 379

8. Les Bouchauds, Saint-Cybardeaux (Charente)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : roche tenace
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 94 mm ; l. 42 mm ; ép. 21 mm
 - d. Lieu de dépôt : Au niveau de la fondation du mur de scène du théâtre, sous la semelle
 - e. I^{er} siècle après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Fragment de sigillée

Site

Sanctuaire d'une agglomération implantée à la frontière des Pictons ; l'aire cultuelle jouxte un théâtre. Un second ensemble cultuel est situé à 60 m à l'Ouest. Aménagé au début du I^{er} siècle, le site a fait l'objet de réfections au cours de la seconde moitié du II^e siècle mais les phases ne sont pas perceptibles sur les édifices. Il semble avoir été fréquenté jusqu'au IV^e.*

Bibliographie

Fincker et Thierry 1985

*Hache de pierre découverte sous la scène du théâtre. Dessin G. Arcqué
(Fincker et Thierry, 1985 p. 128)*

9. La Croix Saint-Charles, Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : chloromélanite
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 160 mm
 - d. Lieu de dépôt : Cella
 - e. II^e siècle ?
2. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimension : L. 50 mm
 - d. Lieu de dépôt : Cella
 - e. II^e siècle ?
3. Hache polie
 - a. Matière : jadéite
 - b. Description : N/A
 - c. Dimension : L. 80 mm ; l. 47 mm : ép. 18 mm
 - d. Lieu de dépôt : Substructions des thermes
 - e. Milieu I^{er} siècle après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Pour les haches déposées dans la cella
 - Monnaies
 - 2 Galets (l'un en forme d'œuf, l'autre lenticulaire)
 - Plaquettes d'yeux
 - Céramique
 - Épingles en os
 - Aiguilles en os

Site

Vaste complexe religieux à une extrémité de l'agglomération sur le Mont-Auxois, sur un replat entre deux décrochements de falaise et en contrebas de la ligne des sources. À l'est du temple, un établissement thermal bordé d'un portique, appelé le "temple de Moritasgus", est édifié au-dessus d'une aire sacrée où une série de dépôts votifs a été mise au jour. Une canalisation qui traverse le temple aboutit à un bassin aménagé dans un édicule, la "chapelle d'Hygie", qui jouxte le portique. Plus au sud, une autre petite construction, hexagonale, renfermait également un bassin que traversait la canalisation. *

Bibliographie

Espérandieu 1910

Espérandieu 1912

Toutain 1943

FIG. 8. Hache en jadéite polie.

Hache n°3, trouvée dans les thermes. Photographie non créditée (Toutain, 1943 p. 148)

10. Derrière La Cure, Vertault (Côte d'Or)

Mobilier

1. 5 ou 6 haches polies
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre le changement d'ère et 200 après J.-C.

Site

Implanté à 150 m d'un oppidum et à l'écart de l'agglomération de Vertillum. Cinq ou six édifices cultuels auraient été repérés par ailleurs à l'intérieur de celle-ci. Ce fanum, dont on ne connaît pas l'environnement immédiat, n'a été que partiellement dégagé après les prospections aériennes et seule la phase antérieure à l'édification du bâtiment a été étudiée.*

Bibliographie

Rodwell 1980, p. 487

11. Mandeure (Doubs)

Mobilier

1. Hache polie (12-756-05)
 - a. Matière : pierre verte
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 67 mm ; l. 43mm
 - d. Lieu de dépôt : Dépôt dans les cuisines, couvert par remblai de constructions
 - e. Premières décennies du I^{er} siècle après J.-C.
2. Hache polie (12-756-04)
 - a. Matière : pierre verte
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 71 mm ; l. 54 mm
 - d. Lieu de dépôt : Dépôt dans les cuisines, couvert par remblai de constructions
 - e. Premières décennies du I^{er} siècle après J.-C.
3. Hache polie (12-756-01/)
 - a. Matière : pierre verte
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 78 mm ; l. 51 mm
 - d. Lieu de dépôt : Dépôt dans les cuisines, couvert par remblai de constructions
 - e. Premières décennies du I^{er} siècle après J.-C.
4. Herminette polie
 - a. Matière : pierre verte
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Fondation du mur d'enceinte
 - e. Premières décennies du I^{er} siècle après J.-C.
5. Hache polie (1023-037)
 - a. Matière : pépite
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 38 mm ; l. 30 mm ; ép. 12 mm

- d. Lieu de dépôt : Champs des Fougères
 - e. Site actif entre 90 avant J.-C. et le début du IV^e siècle
6. Hache polie (0242-001)
- a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 57 mm ; l. 35 mm ; ép. 22 mm
 - d. Lieu de dépôt : Champs des Fougères
 - e. Site actif entre 90 avant J.-C. et le début du IV^e siècle

Autre mobilier de l'assemblage

- Haches 1 à 3
 - Assiette en *terra nigra*

Site

Vaste enceinte culturelle à l'extrémité sud-ouest de l'agglomération et dont les vestiges étaient signalés dès le XVIII^e. Située sur la rive droite du Doubs, elle fait face au théâtre, non loin d'un *castellum* du Bas-Empire. Deux phases distinctes sont reconnaissables entre la fin du I^{er} siècle av. JC et le IV^e siècle après J.-C.*

Bibliographie

Barbau et Blin 2019

Nouvel et Thivin 2019

Haches 1, 2 et 3, trouvées dans les cuisines. DAO S. Blin et I. Bena (Barbau et Bena, 2019 p. 49)

Haches 5 et 6. Photographies P. Nouvel et M. Thivet (Nouvel et Thivet, 2019 p. 232)

12. Le Villeret, Berthouville (Eure)

Mobilier

1. 4 haches polies
 - a. Matière : Silex et jade
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Période d'activité du site entre le début du I^{er} siècle et le début du V^e siècle après J.-C.

Site

Englobé dans une agglomération implantée au croisement des voies Rouen/Alençon et Lisieux/Rouen et Paris, à la frontière des Veliocasses et des Viducasses. Il est bâti à 65 m d'un théâtre. Deux états sont connus entre le début du I^{er} siècle et le IV^e. Cella précédée d'un pronaos de 3 m de profondeur. La galerie, très large, mesure 4 m. Il n'est pas certain que les murs qui entourent la cella lui soient contemporains ; il est possible que l'édifice ait été conçu au départ sans galerie.*

Bibliographie

Babelo, 1916

13. Le Catelier, Criquebeuf-sur-Seine (Eure)

Mobilier

1. 7 Haches polies
 - a. Matière : Chloromélanite (2), silex (5)
 - b. Description : brisées
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : devant le temple, côté est
 - e. Site actif entre 50 et 200 après J.-C.

Site

Situé dans une bourgade sur la route d'Uggade (Caudebec). Pas de structures signalées aux abords du sanctuaire mais deux édicules de 4,6 m de côté sont édifiés de part et d'autre du fanum. Devant la façade Est, les débris d'un autel. Le site pourrait avoir été fréquenté jusqu'à la fin du IV^e s. Temple maçonné avec blocs de silex et chaînages de briques (dans la galerie), avec peut-être colonnade pour la galerie, large de 4 m. Les débris d'un autel ont été retrouvés devant l'entrée. *

Bibliographie

Vesly 1909, p. 49

IMP. LECLERC MOULIN

ARMES ET OUTILS NÉOLITHIQUES

à demi-grandeur

1, 2. Lames du Grand-Pressigny — 3, 4. Hachettes en chloromélanite — 5, 6, 7. Pointes en silex — 8 et suivants. Fragments de hachettes en silex.

Haches polies et autres instruments lithiques. Photographie non créditée (Vesly, 1909 pl. I)

14. La Butte des Buis, Louviers (Eure)

Mobilier

1. 11 haches polies
 - a. Matière : Silex
 - b. Description : « L'une de ces hachettes ou outils, qui est fragmentée, présente une disposition assez curieuse. Elle porte une entaille qui permet de s'en servir comme d'un coup de poing ou comme d'une molette destinée à écraser le grain »
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : tranchée de circonvallation de la cella. (Galerie ?)
 - e. Période d'activité du site entre 50 et 350 après J.-C.

Site

Implanté au sud du territoire des Velio casses, dans la forêt de Louviers où des habitats dispersés ont été reconnus et à 60 m d'une mare. Un édicule carré de 5,6 m est bâti au sud du fanum. L'appareil du mur de la cella est constitué de silex noyés dans un bain d'argile. La galerie mesure 2,15 à 2,5 m de large; elle se présente sous la forme d'une colonnade reposant sur un stylobate de calcaire. Des dalles noircies par le feu au centre de la cella, forment un carré de 1 m, vestiges d'un autel ou d'un foyer (?).*

Bibliographie

Vesly 1909, p. 25-40

15. Les Motelles, Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure)

Mobilier

1. 2 haches polies
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : « À l'extérieur du temple A »
 - e. Site actif au moins du I^{er} au II^e siècle après J.-C.
2. Près de 20 haches polies
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Devant la porte de la cella du temple B
 - e. Site actif au moins du I^{er} au II^e siècle après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Temple A
 - Oursins fossiles
 - Objets en os perforés
 - Jeton
 - Figurine en argile blanche (déesse-mère)
 - Objets de toilette
- Temple B
 - Oursins fossiles

Site

Le site, dont l'environnement est mal connu, est implanté dans un vallon à 40 m à l'ouest d'une source. Les phases successives n'ont pu être distinguées mais il semble qu'il ait été fréquenté au moins pendant les I^{er}-II^e siècles; sa destination culturelle au IV^e n'est pas certaine. *

Bibliographie

CAG 27, 369 p. 184

16. Les Longs Vallons, Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure)

Mobilier

1. 2 Fragments de Hache polie
 - a. Matière : Silex
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre 50 et 350 après J.-C.

Site

Site en bordure de la forêt de la Londe. L'environnement n'est pas bien connu. Les limites d'un péribole n'ont pas été reconnues mais deux édicules de 4,9 m de côté ont été observés au nord et au sud du fanum. Site détruit vraisemblablement à la fin du IV^e siècle.*

Bibliographie

Vesly 1920, p. 226

17. Vernonnet, Vernon (Eure)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : Conglomérat quartzeux
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : À l'intérieur du bâtiment « C »
 - e. Site actif entre l'époque augustéenne et le courant du III^e siècle après J.-C.
2. Hache polie
 - a. Matière : Pyroxénite
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : À l'intérieur du bâtiment « C »
 - e. Site actif entre l'époque augustéenne et le courant du III^e siècle après J.-C.
3. Hache polie
 - a. Matière : Gneiss
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : À l'intérieur du bâtiment « C »
 - e. Site actif entre l'époque augustéenne et le courant du III^e siècle après J.-C.
4. Hache polie
 - a. Matière : Dolérite
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : À l'intérieur du bâtiment « C »
 - e. Site actif entre l'époque augustéenne et le courant du III^e siècle après J.-C.
5. Hache polie
 - a. Matière : Silex blanc
 - b. Description : irrégulièrement polie et partiellement cassée. Le tranchant et le talon ont été diminués suite à son usage comme percuteur
 - c. Dimensions : L. 110 mm ; ép. 45 mm

- d. Lieu de dépôt : À l'intérieur du bâtiment « C »
- e. Site actif entre l'époque augustéenne et le courant du III^e siècle après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Roue incomplète (?) en bronze
- Hache plate en cuivre
- Fibules
- Boucle de ceinture
- Feuilles en bronze
- Talon de lance
- Céramique commune
- Monnaies
- Faune

Site

Sanctuaire, implanté sur un éperon qui domine de 120 m la Seine, au centre de l'ancien oppidum. Plusieurs édicules sont identifiés.

Bibliographie

Gadeau de Kerville et Poulai, 1928

Dépot d'États-Unis en France.

Photographies Louis Foy, Rouen.

FOUILLES GALLO-ROMAINES AU CAMP DE VERNONNET (EURE).

Tous ces objets sont représentés en grandeur naturelle.

EXPOSÉ GÉNÉRAL DE L'INDUSTRIE GALLO-ROMAINE DE FRANCE

Haches polies. La pendeloque au centre ne fait pas partie du corpus. Photographie H. Gadeau de Kerville (Gadeau de Kerville et Poulain, 1928 pl. VII)

18. La Mare Losier, Vieil-Evreux (Eure)

Mobilier

1. Hache polie (11)
 - a. Matière : Silex
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 95 mm ; l. 54 mm
 - d. Lieu de dépôt : « Citerne » de 3m de profondeur sur laquelle débouche l'aqueduc
 - e. Site actif entre 10 et 200 après J.-C.
2. Hache polie (12)
 - a. Matière : Silex
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 109 mm ; l. 65 mm
 - d. Lieu de dépôt : « Citerne » de 3m de profondeur sur laquelle débouche l'aqueduc
 - e. Site actif entre 10 et 200 après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Hache de bronze
- Figurines (Vénus anadyomène, cavalier)
- Fragment d'inscription sur marbre noir MET/O

Site

Implanté en périphérie de l'agglomération du I^{er} siècle, au hameau de Cracouville. Une mare est signalée aux abords. Deux édicules annexes sont bâtis de part et d'autre de l'entrée du fanum du I^{er} siècle et une piscine de 22,3 m sur 8,9 m est aménagée à 70 m à l'est. Parallèlement à la reconstruction du temple au II^e siècle, un bassin losangique de 1,4 m est disposé au centre de deux plateformes reliées par une canalisation. Devant le perron, deux massifs de maçonnerie pourraient avoir été surmontés d'une vasque. *

Bibliographie

CAG 27, 329 p. 168

Bonnin 1860, pl XXXV

Kiernan, 2009 p. 147

Haches polies (11 et 12). Dessin Muret. (Bonnin, 1860 pl. XXXV)

19. Place des Épars, Chartres (Eure-et-Loir)

Mobilier

1. Hache polie (C 190.4327.1)
 - a. Matière : Jadéite
 - b. Description : Tranchant rond, bords arrondis. Talon piqueté et vitrifié par le feu. Section équerrie. Facettes larges de 15 mm.
 - c. Dimensions : L. 189 mm ; l. 63mm ; ép. 26 mm
 - d. Lieu de dépôt : Cella
 - e. Deuxième quart du III^e siècle après J.-C.
2. Hache polie incomplète (C 190.4327.11)
 - a. Matière : Silex
 - b. Description : 3 fragments dont 2 recollent. Section biconvexes avec facettes latérales larges de 8 mm. Tranchant non poli mais taillé et émoussé.
 - c. Dimensions : L. 115 mm ; l. 63 mm ; ép. 30 mm
 - d. Lieu de dépôt : Cella
 - e. Deuxième quart du III^e siècle après J.-C.
3. Hache polie incomplète (C 190.2107.9)
 - a. Matière : Quartzite lité
 - b. Description : Bords arrondis, section irrégulière. Tranchant émietté par le choc thermique. Facettes latérales irrégulières
 - c. Dimensions : L. 100 mm ; l. 52 mm ; ép. 30 mm
 - d. Lieu de dépôt : Cella
 - e. Deuxième quart du III^e siècle après J.-C.
4. Tranchant de grande hache polie (C 190.4668.1)
 - a. Matière : Silex
 - b. Description : Bords rectilignes. Tranchant rond. Section biconvexe équerrie
 - c. Dimensions : L. 70 mm ; l. 65 mm ; ép. 28 mm
 - d. Lieu de dépôt : Cella
 - e. Deuxième quart du III^e siècle après J.-C.
5. Talon de hache polie (C 190.2107.8)

- a. Matière : Roche noire (silex ou schiste)
- b. Description : Cassure conchoïdale. Talon et bords arrondis, section ovale
- c. Dimensions : L. 65 mm ; l. 38 mm ; ép. 23 mm
- d. Lieu de dépôt : Cella
- e. TAQ : deuxième quart du III^e siècle après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Oursins fossiles
- Galet calcaire piriforme
- Hache plate en cuivre
- Hache miniature en métal cuivreux
- Couteau incomplet (reste le manche et la garde) Coquillage en alliage cuivreux
- Tôle en or

Site

Temple de quartier à double galerie périphérique implanté au centre d'une insula du chef-lieu de cité, Chartres. Développement entre le II^e et le deuxième quart du III^e siècle après J.-C.

Bibliographie

Canny *et al.* 2019

Haches polies. Photographie D. Canny, DAO J.-M. Morin (Canny et al. 2019 p. 432)

20. Butte du Bro, Fégréac (Loire-Atlantique)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Près du mur Ouest
 - e. Période d'activité du site entre le début du I^{er} siècle et le début du V^e siècle après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Fer de lance
- Débris de figurines en terre cuite (*Risus*, Vénus anadyomène, déesse-mère)

Site

Malgré la présence de ce qu'on pourrait identifier à une *cella* et un assemblage faisant penser à une offrande, la nature de ce bâtiment est peu certaine. I. Fauduet ne le retient pas parmi les temples à plan centré

Bibliographie

CAG 44, 57 p. 145

21. La Vieille-Cour, Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : « Ébréchée comme un outil qui a servi »
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre 10 et 370 après J.-C.
2. Hache pendeloque
 - a. Matière : Jadéite
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre 10 et 370 après J.-C.

Site

Fait partie d'une agglomération située en bordure de la Loire. Un habitat et un édifice thermal ont été reconnus à l'ouest, ainsi qu'un théâtre à 800 m au nord. Le périmètre n'a pas été délimité, mais l'espace autour du temple a été aménagé. En face, à l'est, un portique de 35 m de long, flanqué de salles, est bâti en matériaux périssables. L'ensemble cultuel a connu plusieurs phases. *

Bibliographie

Maître 1885

Monteil *et al* 2009

22. Le Préau, Sceaux-du-Gâtinais (Loiret)

Mobilier

1. Plusieurs haches, ou hachettes néolithiques

- a. Matière : « La pierre en est le plus souvent le silex, mais aussi parfois le grès et une roche verdâtre ou grisâtre étrangère à la région »
- b. Description : Entières ou brisées, polies ou taillées
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : Bassin
- e. Période d'activité du site du I^{er} au IV^e siècle après J.-C. « Période de splendeur » au II^e siècle.

Autre mobilier de l'assemblage

- Monnaies
- Figurines en terre cuite (Vénus anadyomène, déesse mère, *risus*, buste drapé, tête souriante chevelue)
- Figurines en bronze (animaux, deux figurines anthropomorphes)
- Lames et éclats de silex
- Oursins fossiles
- Boules de silex

Site

Ensemble cultuel d'un sanctuaire de sources dédié à *Segeta* se composant d'un temple à plan centré et à galerie, d'un bassin, de thermes, d'un théâtre, le tout au sein d'une agglomération secondaire. *

Bibliographie

Roncin 1976

23. La Marchaiserie, Triguères (Loiret)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : silex
 - b. Description : « aiguisée et prête à servir »
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Cella (angle nord-est)
 - e. Site actif entre le I^{er} et le III^e siècle
2. Ébauche de hache polie
 - a. Matière : silex
 - b. Description : ébauche
 - c. Dimension : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Cella (angle nord-est)
 - e. Site actif entre le I^{er} et le III^e siècle

Autre mobilier de l'assemblage

- Monnaies
- Figurines en terre cuite (Vénus anadyomène, déesse mère, *risus*)

Site

Ensemble culturel partiellement dégagé dès le XIXe aux abords d'un rû, près d'un chemin ancien allant de Sens à Gien, le "Chemin Perré"; un second fanum y a été reconnu par photo aérienne en 1963.*

Bibliographie

Monvel 1863

24. Mer de Flines, Flines-lez-Râches (Nord)

Mobilier

1. Plusieurs haches polies
 - a. Matière : Silex et serpentine. Peut-être plusieurs haches encore dans leur gaine en bois de cerf
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Au fond du plan d'eau
 - e. Site actif entre 10 et 300 après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Monnaies
- Figurines
- Fibules
- Faune
- Fils d'or

Site

Étendue d'eau circulaire à forte teneur en soufre. La dimension culturelle semble évidente. Un temple à plan centré a été reconnu en prospection aérienne.

Bibliographie

Terninck 1882

25. Les Ouïes, Orrouy (Oise)

Mobilier

1. Plusieurs haches polies
 - a. Matière : silex
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre 50 et 150 après J.-C.

Site

Temple à plan centré et à galerie implanté près du village de Champlieu sur la voie Senlis/Soissons, la "Chaussée de Brunehaut", aux abords du théâtre ; il forme avec ce dernier et avec l'édifice thermal, un vaste complexe cultuel qui se développe au II^e siècle. *

Bibliographie

Cauchemé 1912

26. Mont Berny, Pierrefonds (Oise)

Mobilier

1. Plusieurs haches polies
 - a. Matière : Silex
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif jusqu'au IV^e siècle

Site

En bordure d'une agglomération implantée le long de la "Chaussée de Brunehaut" (voie Senlis/Soissons). Des bâtiments jouxtent à une cinquantaine de mètres le sanctuaire qui aurait été fréquenté jusqu'au IV^e siècle d'après les monnaies. *

Bibliographie

Terninck 1882

27. Trémonteix, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : roche tenace
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 72 mm ; l. 53 mm ; ép. 26 mm
 - d. Lieu de dépôt : Cella
 - e. Site actif entre 200 et 400 après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Épingle en bronze

Site

Fait partie d'une agglomération située en bordure de la Loire. Un habitat et un édifice thermal ont été reconnus à l'ouest, ainsi qu'un théâtre à 800 m au nord. Le péribole n'a pas été délimité, mais l'espace autour du temple a été aménagé. En face, à l'est, un portique de 35 m de long, flanqué de salles, est bâti en matériaux périssables. L'ensemble cultuel a connu plusieurs phases. *

Bibliographie

Raux *et al.* 2019

Hache polie. Photographie et DAO S. Raux (Raux et al., 2019 p. 172)

28. Les Câtelets, Bracquemont (Seine Maritime)

Mobilier

1. Plusieurs Hache polie
 - a. Matière : Silex
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Période d'activité du site entre 10 et 320 après J.-C.

Site

Site souvent dénommé "cité de Limes", à l'emplacement d'un ancien oppidum, sur une falaise qui surplombe la mer. Occupé dès le I^{er} siècle av. J.-C. d'après les vestiges de La Tène finale, il est fréquenté jusqu'à la fin du IV^e mais sa destination culturelle n'est pas attestée pour cette période. *

Bibliographie

Rodwell 1980, p. 460

29. Mont du Val aux Moines, Fesques (Seine Maritime)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre le III^e siècle avant J.-C. et le II^e siècle après J.-C.

Site

Sanctuaire fondé au sommet d'une colline au III^e siècle avant J.-C. C'est alors une enceinte fossoyée en forme de fer à cheval à l'intérieur de laquelle se trouvent de petites fosses, un bâtiment octogonal et un autel creux. Après la conquête, une nouvelle enceinte est faite. Un temple à plan central et simple cella est érigé. *

Bibliographie

Kiernan 2009, p. 147

30. Grand Essart, Grand Couronne (Seine Maritime)

Mobilier

1. 47 hachettes polies, 35 fragments de hachettes
 - a. Matière : diorite, serpentine, chloromélanite, fibrolithe, granit, silex rubané, silex noir
 - b. Description : « La plupart étaient ébréchées ou portaient des retouches faites après polissage
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Un premier ensemble trouvé près d' « un angle formé par des murailles en maçonnerie », un autre « à l'extérieur du fanum mais appuyé sur le mur du périptère, côté nord, c'est-à-dire le long du mur situé à droite quand on regarde l'entrée »
 - e. Période d'activité du site entre 100 et 330

Autre mobilier de l'assemblage

- Bifaces paléolithiques
- Galets plats
- Fossiles d'oursin
- Fossile d'ammonite
- Lame de silex
- Éclat de silex

Site

Sanctuaire dominant une boucle de la Seine à proximité de deux mares et d'une voie menant à Rouen. Temple à plan centré et à galerie. *

Bibliographie

Vesly 1909, p. 84-92

FORÊT DE ROUVRAY — FANA DES ESSARTS ET DE LA MARE-DU-PUITS

Pl. VI.

HACHES ET OUTILS PRÉHISTORIQUES
FANUM DES ESSARTS : Objets avec étiquettes.
FANUM DE LA MARE-DU-PUITS : Objets sans étiquettes.

Haches polies et outils lithiques trouvés au Grand Essart (pastille blanche). Photographie non créditée. (Vesly, 1909 pl. VI)

31. Mare-du-Puits, Oissel (Seine Maritime)

Mobilier

1. 20 haches polies
 - a. Matière : 3 haches en chloromélanite
 - b. Description : « Plusieurs hachettes avaient été roulées et le polissage avait disparu »
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : À 5m au Sud de l'angle Sud-Est du temple
 - e. Site actif entre 10 et 300 après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Oursins fossiles

Site

Implanté sur une hauteur dominant la Seine, aux abords d'un habitat. À 22 m, ont été reconnus une mare, un bassin de 1,3 m de côté et un puits. Site occupé dès la fin du I^{er} siècle av. JC jusqu'au IV^e. Un perron précédé de marches qui ont disparu, est disposé à 90 cm au-dessus du sol. Les murs sont bâtis avec des blocs de silex sauf aux angles, formés de dalles de calcaire, et revêtus d'enduits polychromes dans la cella. La galerie mesure 2,55 m à 2,8 m de large. Les débris d'architecture évoquent l'existence d'une colonnade (chapiteau toscan). *

Bibliographie

Vesly 1909, p. 102

HACHES ET OUTILS PRÉHISTORIQUES
FANUM DES ESSARTS : Objets avec étiquettes.
FANUM DE LA MARE-DU-PUITS : Objets sans étiquettes.

Haches polies et outils lithiques trouvés à la Mare-du-Puits (sans pastille blanche). Photographie non créditée. (Vesly, 1909 pl. VI)

32. Le Teurtre, Saint Saens (Seine Maritime)

Mobilier

1. Plusieurs haches polies
 - a. Matière : silex, jadéite, poudingue
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre -20 et 300 après J.-C.

Site

Implanté sur une butte près d'un plan d'eau. Des constructions de nature indéterminée ont été reconnues aux abords. La galerie qui entourait la cella devait être en matériaux légers d'après la faible épaisseur des fondations (silex avec briques aux angles) ; elle mesure 2,8 m de large : était-elle à claire-voie ? La découverte de ferrures à l'entrée pourrait évoquer l'existence d'une porte. Un autel cylindrique est signalé devant l'entrée. Le sol est en béton de tuileau. *

Bibliographie

Vesly 1909, p. 16-18

33. Butte du Moulin à Vent, Bennecourt (Yvelines)

Mobilier

1. Herminette polie (878)

- a. Matière : Silex blond zoné
- b. Description : Pièce asymétrique de forme triangulaire à bords divergents légèrement convexes, et à section ovale. Une des faces est plane, l'autre est bombée. Le tranchant est arqué et très ébréché. Le talon, rectiligne, a été retillé ; il est très étroit par rapport au tranchant. Légers méplats latéraux. Entièrement polie, la lame porte des enlèvements postérieurs surtout sur la face intérieure, ainsi que de petites inclusions de cortex
- c. Dimensions : L. 130 mm ; l. 49 mm ; ép. 26 mm
- d. Lieu de dépôt : aire cultuelle
- e. Fin III^e-fin IV^e siècle après J.-C.

2. Hache polie (879)

- a. Matière : Silex gris
- b. Description : Pièce symétrique de forme ovale à bords convergents convexes, et à section ovale aigüe. Une des faces est plane, l'autre bombée. Son tranchant, légèrement arqué, est ébréché. Les bords sont divergents, aplatis, légèrement convexes. Légers méplats latéraux. Polissage sur toute la partie concernée.
- c. Dimensions : l. 36 mm ; ép. 16 mm
- d. Lieu de dépôt : aire cultuelle
- e. Fin III^e-fin IV^e siècle après J.-C.

3. Tranchant de hache ou d'herminette polie (880)

- a. Matière : Silex blond
- b. Description : Petite pièce asymétrique étroite à section ovale. Une des faces est plane, l'autre est bombée. Le tranchant est arqué et très ébréché. Le talon, rectiligne, a été retillé ; il est très étroit par rapport au tranchant. Légers méplats latéraux. Entièrement polie, la lame porte des enlèvements

postérieurs surtout sur la face intérieure, ainsi que de petites inclusions de cortex

- c. Dimensions : L. 130 mm ; l. 49 mm ; ép. 26 mm
- d. Lieu de dépôt : aire cultuelle
- e. Fin III^e-fin IV^e siècle après J.-C.

4. Hache polie (881)

- a. Matière : roche dure à grain fin de couleur gris-vert (dolérite A probable)
- b. Description : Pièce symétrique de forme triangulaire à bords divergents convexes, et à section ovale. Le tranchant est un peu arqué, ébréché, et amputé de son angle gauche par un enlèvement. Le talon est arrondi et étroit. Le polissage est situé sur le tranchant, les bords et l'extrémité du talon. Le reste du corps est bouchardé.
- c. Dimensions : L. 72 mm ; l. 37 mm ; ép. 20 mm
- d. Lieu de dépôt : aire cultuelle
- e. Fin III^e-fin IV^e siècle après J.-C.

5. Hache polie (882)

- a. Matière : Éclogite
- b. Description : Pièce symétrique de forme triangulaire à bords aplatis, rectilignes et divergents. La section est ovale. Le tranchant est arqué, légèrement ébréché, le talon asymétrique. Seuls le tranchant et la base du talon sont polis, le reste du corps est bouchardé.
- c. Dimensions : L. 46 mm ; l. 40 mm ; ép. 16 mm
- d. Lieu de dépôt : aire cultuelle
- e. Fin III^e-fin IV^e siècle après J.-C.

6. Hache pendeloque (883)

- a. Matière : roche dure verte à grain fin
- b. Description : De forme triangulaire et de section rectangulaire, cette petite pièce présente un tranchant arqué asymétrique et des bords aplatis très divergents. Elle est entièrement polie et son talon présente une perforation biconique.
- c. Dimensions : L. 26 mm ; l. 21 mm ; ép. 7 mm
- d. Lieu de dépôt : aire cultuelle

e. Fin III^e-fin IV^e siècle après J.-C.

Site

Sanctuaire dominant le confluent de la Seine et de l'Epte, près de la frontière des Eburovices, à la limite de la commune de Limetz-Villez. Deux fortifications celtiques sont connues dans les alentours mais aucune structure n'a été reconnue aux abords de l'ensemble cultuel. Une villa, qui ne semble pas en relation avec lui, a été explorée en contrebas. *

Bibliographie

Bourgeois 1999

Haches polies et outils lithiques de Bennecourt. DAO *** (Bourgeois, 1999 p. 132)

34. La Pièce du Fient, Richebourg (Yvelines)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : roche verte
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 44 mm ; l. 44 mm
 - d. Lieu de dépôt : Dans une fosse oblongue bordée de quelques pierres, à l'intérieur de la chapelle E.
 - e. Site actif entre la seconde moitié du I^{er} siècle avant J.-C. et la première moitié du III^e siècle

Autre mobilier de l'assemblage

- Figurines en argile blanche (Vénus anadyomène)
- Fibule

Site

Sanctuaire privé dans une villa rurale, à la frontière des Carnutes et Aulerques Eburovices, le long de la voie Paris-Dreux de l'itinéraire d'Antonin. Il est composé un temple à plan centré et galerie, et 3 petites « chapelles » alignées le long de la voirie de desserte.

Bibliographie

Barat 1999

Hache polie et contenu de la fosse dans laquelle elle a été trouvée. Dessin non crédité (Barat, 1999 p. 147)

35. La Butte-Ronde, Saint-Forget (Yvelines)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : Brisée
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Période d'activité du site entre 40 et 400 après J.-C.

Site

Découverte ancienne d'un temple, interprété au début comme un camp. Il est possible que ce site isolé, près de la frontière des Carnutes, ait eu une autre vocation que cultuelle à la fin de l'Antiquité. Le péribole est actuellement marqué par les vestiges d'un mur reconnu sur 5 m. Aux abords du temple, un bâtiment de 5 m sur 4 m. *

Bibliographie

Vesly 1909, p. 10-12

36. Cranières, Faye-l'Abbesse (Deux-Sèvres)

Mobilier

1. Plusieurs haches polies
 - a. Matière : silex, jadéite, poudingue
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre -20 et 300 après J.-C.

Site

Implanté sur une butte près d'un plan d'eau. Des constructions de nature indéterminée ont été reconnues aux abords. La galerie qui entourait la cella devait être en matériaux légers d'après la faible épaisseur des fondations (silex avec briques aux angles) ; elle mesure 2,8 m de large : était-elle à claire-voie ? La découverte de ferrures à l'entrée pourrait évoquer l'existence d'une porte. Un autel cylindrique est signalé devant l'entrée. Le sol est en béton de tuileau. *

Bibliographie

Lunier et Monnet 1853

37. Camp-Ferrus, Loubers (Tarn)

Mobilier

2. 5 haches polies
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : entières ou brisées
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Un premier ensemble de deux haches trouvées au « voisinage immédiat du porche », trois autres « autour du sanctuaire
 - e. III^e siècle ?

Autre mobilier de l'assemblage

- Monnaies
- Figurines en argile blanche
- Céramique commune
- Céramique sigillée
- Fibules de bronze
- Outils de fers
- Petits morceaux de minerai (cuivre, argent)

Site

Sanctuaire isolé bâti sur une plate-forme calcaire, sur lequel plusieurs étapes de construction jusqu'au IV^e siècle ont été observées. Temple à pronaos puis à plan centré et à galerie. *

Bibliographie

Bessou 1978

38. Le Gué de-Sciaux, Antigny (Vienne)

Mobilier

1. Hache polie (9870705)
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : Talon sectionné
 - c. Dimensions : L. 156 mm ; l. 69 mm ; ép. : 50,5 mm
 - d. Lieu de dépôt : remplissage de trou de poteau
 - e. Époque augustéenne
2. Hache polie (9920822)
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : Bords équarris, roche marbrée
 - c. Dimension : L. 43 mm ; l. 29 mm ; ép. 13 mm
 - d. Lieu de dépôt : Fosse scellée quadrangulaire
 - e. I^{er} siècle après J.-C.
3. Fragment de hache polie (9960492)
 - a. Matière : silex
 - b. Description : N/A
 - c. Dimension : N/A
 - d. Lieu de dépôt : À proximité d'un édicule
 - e. III^e siècle – milieu du IV^e siècle après J.-C.
4. Hache polie (20040252)
 - a. Matière : roche blanche
 - b. Description : N/A
 - c. Dimension : L. 144 mm ; l. 57 mm ; ép. 42. mm
 - d. Lieu de dépôt : À proximité d'un édicule
 - e. III^e siècle – milieu du IV^e siècle après J.-C.
5. Hache polie (9960222)
 - a. Matière : obsidienne
 - b. Description : incomplète
 - c. Dimension : L. 71 mm ; l. 36 mm ; ép. 29 mm

- d. Lieu de dépôt : Non loin d'un édicule
 - e. Milieu du IV^e siècle après J.-C.
6. Hache polie (20040206)
- a. Matière : dolérite
 - b. Description : légèrement courbe, de type A, atelier possible Plussuléen
 - c. Dimension : L. 115 mm ; l. 43 mm ; ép. : 26,5 mm
 - d. Lieu de dépôt : À proximité d'un édicule
 - e. 350-380
7. Hache polie (20040207)
- a. Matière : dolérite
 - b. Description : incomplète, de type A, atelier possible Plussuléen
 - c. Dimension : L. 71 mm ; l. 45 mm ; ép. : 24 mm
 - d. Lieu de dépôt : À proximité d'un édicule
 - e. 350-380
8. Hache polie (20040208)
- a. Matière : roche
 - b. Description : Bords équarris
 - c. Dimension : L. 77 mm ; l. 40 mm ; ép. : 21,5 mm
 - d. Lieu de dépôt : À proximité d'un édicule
 - e. 350-380
9. Hache polie (9950264)
- a. Matière : dolérite
 - b. Description : N/A
 - c. Dimension : L. 112 mm ; l. 50 mm ; ép. 27,5 mm
 - d. Lieu de dépôt : Non loin d'un édicule
 - e. 350-380

Autre mobilier de l'assemblage

- Pour la hache 2
 - Monnaie
 - Céramiques fines
 - Amphore

- Balsamaïres
- Pour les haches 3 à 9
 - Fragment de lame en silex

Site

Sanctuaire d'Apollon implanté en bordure de la voie Poitiers/Argenton, sur la rive gauche de la Gartempe et à proximité du territoire biturige. Des constructions et peut-être un forum jouxtent l'ensemble cultuel, un des cinq que comporte l'agglomération. L'édifice thermal et le théâtre sont situés au nord du sanctuaire. *

Bibliographie

Bertrand *et al.* 2018

Hache n°2. Photographie I. Bertrand (Bertrand et al. 2018 p.542)

Hache n°4 Photographie I. Bertrand (Bertrand et al. 2018 p.543)

Hache n°5. Photographie I. Bertrand (Bertrand et al. 2018 p.542)

Hache n°8. Photographie I. Bertrand (Bertrand et al. 2018 p.542)

39. ZAC Saint-Eloi, Poitiers (Vienne)

Mobilier

1. 2 haches polies
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre le début du I^{er} siècle avant J.-C. et le début du III^e siècle après J.-C.

Site

Vaste sanctuaire de périphérie urbaine occupé dès l'époque laténienne. Un premier temple à plan centré est construit sous le règne de Claude. Au II^e siècle, un temple à pronaos et podium entouré d'une galerie est édifié. Le site a également été interprété comme une villa avec un culte domanial.

Bibliographie

CAG 86/3, p.376

40. Les Fontaines Salées, Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne)

Mobilier

3. Plusieurs haches polies
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : « aux abords du temple »
 - e. Site actif entre 30 avant J.-C. et le V^e siècle après J.-C.

Site

Vaste enceinte ovale partiellement sous-jacente à l'important édifice thermal exploré sous la colline de Vézelay, en bordure de la Cure. On ne peut dater l'époque de sa fondation mais elle était encore fréquentée au moment des premières constructions thermales du I^{er} siècle ; elle sera recouverte par les installations du II^e. Le bassin découvert antérieurement se trouve au centre de cet espace mais lui est largement postérieur. *

Bibliographie

Bessou 1978

41. Temple 38, Altbachtal, Trêves (Allemagne)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : « sous le temple »
 - e. Site actif entre 50 et 350 après J.-C.

Site

Temple à plan centré et à galerie au sein d'une vaste aire sacrée qui s'étend sur plus de 5 ha qui comprend 70 édifices cultuels dont une vingtaine de temples à galerie. Les plus anciens remontent au début du I^{er} siècle et les constructions augmentent au cours du siècle et pendant le siècle qui suit. *

Bibliographie

Rodwell 1980, p. 478

Contexte artisanal

42.	Avocourt (Meuse).....	158
43.	Les Allieux, Vauquois (Meuse).....	159
44.	Florange-Daspich-Ebange (Moselle).....	160
45.	Saint-Augustin (Pas-de-Calais).....	161
46.	Bourgheim (Bas-Rhin).....	163
47.	Wilmstein, Dambach-la-Ville (Bas-Rhin).....	165
48.	Les Noues, la Boissière-Ecole (Yvelines)a.....	166
49.	Goegnies, La Louvière (Belgique).....	167

Répartition des haches polies trouvées sur les sites artisanaux de Gaule romaine

42. Avocourt (Meuse)

Mobilier

1. Plusieurs haches polies

- a. Matière : silex
- b. Description : « plusieurs haches, retouchées parfois pour servir de lissoirs et dont certaines présentent par suite de long usage, frottement sur argile à très fines particules siliceuses, un poli absolument extraordinaire que son lustre permet de différencier de suite du poli néolithique. »
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : N/A
- e. Site actif entre le I^{er} et le V^e siècle après J.-C.

Site

Grande agglomération artisanale de 35 ha au croisement de voies secondaires. Une partie importante est occupée par des ateliers de potiers (céramiques de l'Argonne), accompagnés d'autres activités artisanales (bronziers, forges de fer, verriers).

Bibliographie

Chénet 1928

43. Les Allieux, Vauquois (Meuse)

Mobilier

1. Plusieurs haches polies

- a. Matière : silex
- b. Description : « plusieurs haches, retouchées parfois pour servir de lissoirs et dont certaines présentent par suite de long usage, frottement sur argile à très fines particules siliceuses, un poli absolument extraordinaire que son lustre permet de différencier de suite du poli néolithique. »
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : atelier de potier
- e. Site actif entre le I^{er} et le V^e siècle après J.-C.

Site

Groupement d'ateliers de céramiques sous la forme de « village-rue ».

Bibliographie

Chénet 1928

44. Florange-Daspich-Ebange (Moselle)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 70 mm
 - d. Lieu de dépôt : atelier de potier
 - e. Site actif entre le milieu du I^{er} et le milieu du II^e siècle après J.-C.

Site

Quartier de potiers d'une agglomération secondaire.

Bibliographie

Pastor 2010, p. 330

45. Saint-Augustin (Pas-de-Calais)

Mobilier

1. Hache polie (149-1)
 - a. Matière : grès
 - b. Description : « quelques enlèvements au niveau du tranchant curviligne. La hache est polie sur environ 2 cm, en partant du tranchant. Le reste de la pièce est bouchardée. On n'observe aucune trace d'utilisation à l'œil nu. »
 - c. Dimensions : L. 89 mm ; l. 40 mm ; ép. 24 mm
 - d. Lieu de dépôt : dans une fosse de l'officine de potier
 - e. Site actif entre le milieu du I^{er} et le milieu du II^e siècle après J.-C.
2. Hache polie (149-2)
 - a. Matière : silex
 - b. Description : « quelques enlèvements qui sont dus probablement à un refaçonnage de la pièce pour le tranchant(?). Toute la pièce a été entièrement polie. Aucune trace d'usure n'est également observable à l'œil nu. »
 - c. Dimensions : L. 145 mm ; l. 55 mm ; ép. 32 mm
 - d. Lieu de dépôt : dans une fosse de l'officine de potier
 - e. Site actif entre le milieu du I^{er} et le milieu du II^e siècle après J.-C.

Site

Officine de potier, matérialisée par un bâtiment, des vestiges de tours de potiers, et un four, en limite de la ville antique de Terruana.

Bibliographie

Cadart 2023

46. Bourgheim (Bas-Rhin)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : N/A
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : L. 150 mm ; l. 60mm ; ép. 50 mm
- d. Lieu de dépôt : atelier de potier
- e. Site actif entre le I^{er} siècle avant J.-C. et le III^e siècle après J.-C.

2. Hache polie

- a. Matière : N/A
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : L. 77 mm ; l. 70mm ; ép. 56 mm
- d. Lieu de dépôt : atelier de potier
- e. Site actif entre le I^{er} siècle avant J.-C. et le III^e siècle après J.-C.

3. Site

Agglomération d'une vingtaine d'hectares dont peu d'installations sont connues en dehors des structures artisanales

4. Bibliographie

Pastor, 2010 p. 12

Haches polies de Bougheim. DAO L. Pastor (Pastor, 2010 p. 21)

47. Wilmstein, Dambach-la-Ville (Bas-Rhin)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 70 mm
 - d. Lieu de dépôt : atelier de potier
 - e. Site actif entre 40 avant J.-C. et la fin du II^e siècle après J.-C.

Site

Atelier de potier trouvé en 2003 au sein d'un site artisanal de 14 ha.

Bibliographie

Pastor, 2010 p. 84

48. Les Noues, la Boissière-Ecole (Yvelines)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : atelier de potier
 - e. Site actif entre le début du III^e siècle après J.-C. et 260.

Site

Atelier de potier au sein d'un habitat rural groupé au sein d'un « village de potiers ».

Bibliographie

CAG 77, 2f p. 130

Hache polies et autres outils de potiers trouvés aux Noues, La Boissière-Ecole (Yvelines). Photographie G. Billard (CAG 77, 2f p. 130)

49. Goegnies, La Louvière (Belgique)

Mobilier

1. Hache polie (HG2744)
 - a. Matière : Quartzite fin gris vert
 - b. Description : Tranchant abîmé. Petite surface polie
 - c. Dimensions : L. 76 mm ; l. 49 mm ; ép. 23 mm
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre le I^{er} et le III^e siècle après J.-C.
2. Hache polie (HG2745)
 - a. Matière : Quartzite fin gris vert
 - b. Description : Multiples fractures. Petite surface polie
 - c. Dimensions : L. 77 mm ; l. 48 mm ; ép. 29 mm
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre le I^{er} et le III^e siècle après J.-C.
3. Hache polie (HG2746)
 - a. Matière : Silex fin gris blanchi
 - b. Description : Multiples fractures. Tranchant usé
 - c. Dimensions : L. 44 mm ; l. 63 mm ; ép. 19 mm
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre le I^{er} et le III^e siècle après J.-C.
4. Hache polie (HG2747)
 - a. Matière : Silex fin gris à tâches sombres
 - b. Description : Multiples fractures.
 - c. Dimensions : L. 61 mm ; l. 69 mm ; ép. 22 mm
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre le I^{er} et le III^e siècle après J.-C.
5. Hache polie (HG2748)
 - a. Matière : Silex fin gris blanc
 - b. Description : Multiples fractures.
 - c. Dimensions : L. 85 mm ; l. 38 mm ; ép. 23 mm
 - d. Lieu de dépôt : N/A

- e. Site actif entre le I^{er} et le III^e siècle après J.-C.
- 6. Hache polie (HG2749)
 - a. Matière : Silex fin gris
 - b. Description : Multiples fractures. Tranchant usé
 - c. Dimensions : L. 46 mm ; l. 69 mm ; ép. 22 mm
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre le I^{er} et le III^e siècle après J.-C.

Site

Corps de logis de deux bâtiments de *villae* d'une quarantaine de mètres de long sur une vingtaine de mètres de large et séparés de quatre-vingts mètres.

Bibliographie

Thiébaux 2014

Fig. 91. Hache polie (HG2749), silex fin gris, 4,6 x 6,9 x 2,2 cm, Houdeng-Gœgnies, Néolithique moyen / récent

Fig. 89. *Hache polie* (HG2745),
quartzite fin vert,
7,7 × 4,8 × 2,9 cm,
Houdeng-Gægnies,
Néolithique récent

Fig. 90. *Hache polie* (HG2746), *silex*
fin gris « blanchi », 4,4 × 6,3 × 1,9 cm,
Houdeng-Gægnies,
datation indéterminée,
peut-être Néolithique moyen / récent

Haches polies du site de Houdeng-Goegnies. Photographies E.Dewamme. (Thiébaux, 2014 p. 185 et suiv.)

Contexte domestique

50.	Le-Buisson-aux-Prêtres, Paisy-Codon (Aube).....	172
51.	Avenue Sadi Carnot, Alleins (Bouches-du-Rhône)	173
52.	Glanum, Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône).....	174
53.	La Salvie, Saint-Vincent le Paluel (Dordogne)	175
54.	Plomarc'h, Douarnenez (Finistère).....	176
55.	Mas-de-Mailland, Beaucaire (Gard)	177
56.	Les Campagnes, Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)	178
57.	Le Balac, Langon (Ille-et-Vilaine)	179
58.	L'Enfer, Montrieux-en-Sologne (Loir-et-Cher)	180
59.	Champ du Chirail, Bains (Haute-Loire)	181
60.	Villa de Bapteste, Moncrabeau (Lot-et-Garonne).....	182
61.	Alteyrac, Chastel-Nouvel (Lozère).....	183
62.	Saudron (Haute-Marne)	184
63.	Le Chemin de Sens, Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne)	185
64.	Les Espéluques, Montfort-sur-Argens (Var).....	186
65.	Les Sausses, Séguret (Vaucluse)	187
66.	Villa de la Crayellerie, Philippeville (Namur, Belgique).....	188
67.	Bernex (Genève, Suisse).....	189

Répartition des haches polies trouvées en contexte domestique de Gaule romaine

50. Le-Buisson-aux-Prêtres, Paisy-Codon (Aube)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : Jadéite
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. 1er siècle après J.-C.

Site

Site ayant livré plusieurs fragments de mosaïque dont deux plus grands que les autres (1m x 1,5m et 3,5 m x 1,2m), des fragments de peintures murales et de corniche.

Bibliographie

CAG 10, 276/5 p. 426

51. Avenue Sadi Carnot, Alleins (Bouches-du-Rhône)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Quartzite
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : L. 113 mm ; l. 52 mm ; ép. 28 mm
- d. Lieu de dépôt : au-dessus de la sole supérieure d'un foyer
- e. Site actif entre le I^{er} siècle avant J.-C. et le II^e siècle après J.-C.

Site

Habitat ou espace agricole annexe actif au Haut-Empire.

Bibliographie

Frangin 2021

*Hache polie en quartzite trouvée à Alleins (Bouches-du-Rhône).
Photographie C. Voyez INRAP*

52. Glanum, Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Serpentine
- b. Description : Entière
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : dans le puits de la maison XI
- e. Site actif au I^{er} siècle avant J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Coquillage (pecten)
- Céramiques
- Fragments de sculptures en pierre

Site

Maison XI dite hellénistique, maison de ville de 580 m² semblant dater du début du I^{er} siècle avant J.-C.

Bibliographie

CAG 13/2, 100/83 p. 364

53. La Salvie, Saint-Vincent le Paluel (Dordogne)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Granit
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : Dans les terres de remplissage d'un bassin
- e. N/A

Site

Bassin maçonné semi-circulaire pourvu au fond d'une cuvette de vidange et d'un bourrelet d'étanchéité. Peut-être lié à une exploitation vinicole.

Bibliographie

CAG 24/1, 512 p. 238

54. Plomarc'h, Douarnenez (Finistère)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Dolérite
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : N/A
- e. IV^e siècle après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Perçoir en silex
- Pilon pour écraser les coquillages

Site

Établissement de salaisons élevé au début du II^e siècle après J.-C. et actif jusque vers les années 270-280. Les cuves ont été réutilisées au IV^e siècle comme habitations

Bibliographie

CAG 29, 69 p. 76

55. Mas-de-Mailland, Beaucaire (Gard)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : N/A
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : N/A
- e. Site actif entre le I^{er} siècle avant J.-C. et le V^e siècle après J.-C.

Site

Habitat occupé sur 3ha entre le I^{er} siècle avant J.-C. et le V^e siècle après J.-C.

Bibliographie

CAG 30/2, 032/59 p. 224

56. Les Campagnes, Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Jadéite
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : Sous le seuil d'une porte
- e. Site actif entre le I^{er} siècle après J.-C. et le IV^e siècle après J.-C.

Site

Domus de la propriété Delbès, s'inscrivant dans un quartier résidentiel le long du *cardo*, et équipée d'un petit ensemble thermal privé.

Bibliographie

Formigé 1925

57. Le Balac, Langon (Ille-et-Vilaine)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Dolérite
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : Chapelle domestique
- e. Site actif entre la première moitié du II^e siècle après J.-C. et les années 260 après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Statuettes en calcaire ou en terre cuite de Mercure, Abondance, Vénus, Déesses Mère, cheval
- Monnaies
- Clefs

Site

Vaste villa rurale à proximité de la voie romaine entre Nantes et Corseul.

Bibliographie

Bardel *et al.* 1998

58. L'Enfer, Montrieux-en-Sologne (Loir-et-Cher)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Quartzite
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : Dans les remblais d'une hutte rectangulaire couverte de tuiles mais construite en bois
- e. III^e siècle (?)

Autre mobilier de l'assemblage

- Un fragment de scie
- Monnaies éparpillées

Site

Hutte rectangulaire de 12m x 7m construite en bois et recouvertes de *tegulae* et d'*imbrices* mise au jour à 86m d'une petite villa gallo-romaine.

Bibliographie

CAG 41, 63 p. 68

59. Champ du Chirail, Bains (Haute-Loire)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Fibrolithe
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : N/A
- e. Site actif entre le I^{er} siècle après J.-C. et le IV^e siècle après J.-C.

Site

Villa rectangulaire, sans doute à galerie de façade.

Bibliographie

CAG 43, 018 p. 40

60. Villa de Bapteste, Moncrabeau (Lot-et-Garonne)

Mobilier

1. Deux haches polies
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. Site actif entre le IV^e siècle après J.-C. et le VIII^e siècle après J.-C.

Site

Grande villa organisée autour d'une cour à péristyle carré. Les motifs des mosaïques sont caractéristiques du IV^e siècle après J.-C.

Bibliographie

CAG 47, 174 p. 249

61. Alteyrac, Chastel-Nouvel (Lozère)

Mobilier

2. Hache polie

- a. Matière : Fibrolithe
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : L. 60 mm ; l. 31,5 mm
- d. Lieu de dépôt : N/A
- e. Fin III^e siècle

Site

Établissement agricole (ferme ou villa) occupé pendant une grande partie de la période gallo-romain.

Bibliographie

Morel 1934

62. Saudron (Haute-Marne)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Serpentine
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : L. 74 mm ; l. 45 mm
- d. Lieu de dépôt : Dans le comblement de la cave
- e. //

Site

Établissement rural

Bibliographie

Martin Ripoll 2018

Hache polie en serpentine trouvée à Senon (Haute-Marne). Photographie P. Martin Ripoll

63. Le Chemin de Sens, Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Fibrolithe
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : L. 60 mm ; l. 31,5 mm
- d. Lieu de dépôt : Dans une niche d'un cellier
- e. Entre le dernier quart du III^e siècle après J.-C. et le milieu du IV^e siècle après J.-C.

Site

Grande exploitation agricole implanté vers le milieu du I^{er} siècle après J.-C. et active jusqu'au V^e siècle après J.-C.

Bibliographie

Séguier *et al.* 2009

64. Les Espéluques, Montfort-sur-Argens (Var)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : Serpentine
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : N/A
 - e. N/A

Site

Habitation

Bibliographie

CAG 83/2, 083/8 p. 526

65. Les Sausses, Séguret (Vaucluse)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Serpentine
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : L. 86 mm ; l. 37 mm ; ép. 25 mm
- d. Lieu de dépôt : dépôtoir en contrebas des principaux espaces d'occupation
- e. Site actif entre 25 avant J.-C. et 170 après J.-C.

Site

Petite exploitation agricole sous le Haut-Empire

Bibliographie

Meffre 1998

Hache polie de Séguret. DAO J.-C. Meffre

66. Villa de la Crayellerie, Philippeville (Namur, Belgique)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Jadéite
- b. Description : petite lame polie subtrapézoïdale large, de forme très régulière, à talon légèrement arrondi et tranchant fortement convexe. Cassure transversale au niveau du talon
- c. Dimensions : L. 36 mm ; l. 39 mm ; ép. 12 mm
- d. Lieu de dépôt : Fondations du mur est de l'hypocauste
- e. Fin II^e siècle après J.-C.

Site

Villa

Bibliographie

Errera *et al.* 2020

Hache polie de la Villa de la Crayellerie. Photographie É. Dewamme IRSNB

67. Bernex (Genève, Suisse)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Pierre verte
- b. Description : Pièce doublement asymétrique : d'une part elle est un peu plan-convexe et d'autre part la corde de l'arc de son tranchant est oblique par rapport à l'axe de la hache. Peut-être repolie. Un coup de meule a attaqué un des cotés de la hache. Probablement utilisée comme marteau, é voir l'aspect irrégulier de son talon.
- c. Dimensions : L. 111 mm ; l. 58 mm ; ép. 27 mm
- d. Lieu de dépôt : N/A
- e. 2^e moitié du II^e siècle après J.-C. ?

Site

Pars rustica d'une exploitation agricole. D. Paunier pense que cette hache pourrait être liée à un rituel d'enfouissement de la foudre.

Bibliographie

Sauter 1972

Paunier 1973

Hache polie de Bernex. Paunier 1973, p. 292

Contexte funéraire

68.	Communaux de Saint Césaire, Vernègues (Bouches du Rhône).....	192
69.	Rue de l'Abbaye, Solesmes (Nord)	193
70.	Nécropole des Conques, Cucuron (Vaucluse).....	194

Répartition des haches polies trouvées en contexte funéraire en Gaule romaine

68. Communaux de Saint Césaire, Vernègues (Bouches du Rhône)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : Roche brune
 - b. Description : N/A
 - c. Dimensions : L. 47 mm ; l. 29 mm
 - d. Lieu de dépôt : Fosse 41, à incinération
 - e. II^e siècle après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Perles côtelées en fritte bleue
- Perles en os
- Clochette
- Épingles ou aiguilles en os

Site

Nécropole active de la moitié du I^{er} siècle après J.-C. au début du III^e siècle après J.-C.

Bibliographie

Chapon et *al.* 2004

69. Rue de l'Abbaye, Solesmes (Nord)

Mobilier

2. Hache polie

- a. Matière : N/A
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : Dans un trou rempli de cendres
- e. N/A

Autre mobilier de l'assemblage

- Couteau
- Vases
- Ossements d'animaux

Site

Tombes gallo-romaines

Bibliographie

CAG 59/1, 571 p. 408

70. Nécropole des Conques, Cucuron (Vaucluse)

Mobilier

1. Deux haches polies
 - a. Matière : Pierre verte
 - b. Description : Brisées
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Dans les déblais de la tombe à incinération 10
 - e. Deuxième moitié du I^{er} siècle après J.-C.

Autre mobilier de l'assemblage

- Amphore
- Écuelle basse
- Urnette

Site

Nécropole à incinération gallo-romaine

Bibliographie

Dumoulin 1962

Autres contextes

71.	Autrécourt, Lavoye (Meuse).....	196
72.	Jardin du Collège, Bavay (Nord)	197
73.	Les Tombeaux, Viesly (Nord).....	198

Répartition des haches polies trouvées en contexte « autre » en Gaule romaine

71. Autrécourt, Lavoye (Meuse)

Mobilier

1. Hache polie
 - a. Matière : N/A
 - b. Description : Fragment
 - c. Dimensions : N/A
 - d. Lieu de dépôt : Dans un puits
 - e. II^e siècle après J.-C. ?

Autre mobilier de l'assemblage

- Monnaie
- Céramique

Site

Puits quadrangulaire d'1,5 m de large

Bibliographie

CAG 55, 285/29 p. 312

72. Jardin du Collège, Bavay (Nord)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : Marbre noir
- b. Description : Percée
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : N/A
- e. Entre le début du I^{er} siècle après.J.-C. et le III^e siècle

Site

Cryptoportique du forum, établi à l'époque augustéenne

Bibliographie

CAG 59/2, F13 p. 105

73. Les Tombeaux, Viesly (Nord)

Mobilier

1. Hache polie

- a. Matière : N.A
- b. Description : N/A
- c. Dimensions : N/A
- d. Lieu de dépôt : Dans un puits
- e. N/A

Autre mobilier de l'assemblage

- Tuiles
- Vases (dont certains avec cendres ou ossements d'animaux)
- Soc en fer
- Fibule en bronze argenté
- Bassin en bronze
- Cruche en bronze
- Anneaux en or

Site

Puits de 2,5m de diamètre et de 17,6m de profondeur

Bibliographie

CAG 59/1, 614 p. 425

Depuis la fin du XIX^e siècle, il est acquis que la présence de haches polies néolithiques dans les couches datées des premiers siècles de notre ère n'est pas le fruit d'une perturbation de la stratigraphie. Ces objets ont bien été prélevés et manipulés à l'époque gallo-romaine et sont retrouvés dans des contextes culturels, domestiques ou artisanaux. L'interprétation la plus fréquente, s'appuyant sur des sources écrites et ethnographiques, veut que les Gallo-romains aient considérés ces objets comme des éclairs pétrifiés, des céraunies, et les aient utilisés comme talisman pour se protéger, principalement de la foudre. La présente étude s'appuie sur un corpus de 73 sites gallo-romains ayant livré des haches polies et montre que cette analyse est réductrice. S'il n'est pas exclu que la hache polie ait parfois été perçue comme un éclair pétrifié protégeant de l'orage, il semble que dans certains cas elle a entretenu aux yeux des Gallo-romains un lien avec le passé, le pouvoir, la fertilité. Dans d'autres cas encore, elle est simplement un outil remployé, a priori dénué de vertus surnaturelles.

Since the end of the 19th century, it has been acknowledged that the presence of Neolithic polished axes in layers dated to the first centuries AD is not the result of a disturbance in the stratigraphy. These objects were indeed collected and handled during the Gallo-Roman period, and were found in cult, domestic or craft contexts. The most common interpretation, based on written and ethnographic sources, is that the Gallo-Romans considered these objects to be petrified lightning bolts, known as *ceraunia*, and used them as talismans to protect themselves, mainly from lightning. This study is based on a corpus of 73 Gallo-Roman sites that have yielded polished axes, and shows that this analysis is reductive. While it cannot be ruled out that the polished axe was sometimes perceived as a petrified bolt of lightning providing protection against storms, it would seem that in some cases, in the eyes of the Gallo-Romans, it maintained a link with the past, power and fertility. In still other cases, it was simply a tool that had been replaced, with no supernatural virtues to speak of.

Mots-clefs : Hache polie, Gaule romaine, Archaica, Pierre de foudre

Keywords : Polished axe, Roman Gaul, Archaica, Thunderstone